

**KARAKTERISTIK ICHNOLOGI DAN SISTEM
PENGENDAPAN DELTA**

**Studi kasus: Delta Mahakam Modern dan Miosen
Cekungan Kutai, Kalimantan Timur**

TESIS MAGISTER

Oleh
ERY ARIFULLAH
NIM : 22002001

Institut Teknologi Bandung

2005

**KARAKTERISTIK ICHNOLOGI DAN SISTEM
PENGENDAPAN DELTA**
**Studi kasus: Delta Mahakam Modern dan Miosen
Cekungan Kutai, Kalimantan Timur**

Oleh
Ery Arifullah
NIM: 22002001

Program Studi Geologi
Bidang Khusus Sedimentologi & Stratigrafi
Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tanggal 24 Januari 2005

Pembimbing I

Dr. Ir. Djuhaeni
NIP. 131 422 690

Pembimbing II

Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc

ABSTRAK

Analisis detil endapan delta Mahakam modern dan Miosen di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur difokuskan pada identifikasi karakteristik ichnologi dan sedimentologinya. Penelitian di delta Mahakam modern difokuskan pada lingkungan: *estuary*, *interdistributary*, dan *distributary* aktif.

Karakteristik ichnologi endapan *estuary* secara khas terdiri dari ichnofasies: *Pylonichnus*, *Skolithos*, *Cruziana* dan secara lokal dijumpai ichnofasies *Zoophycos*. Ichnofasies tersebut mempunyai karakteristik: indeks dan keragaman tinggi, relatif mempunyai diameter *burrow* yang lebar. Lingkungan interdistributary khas terdiri dari ichnofasies *Skolithos*, secara lokal dijumpai ichnofasies *Cruziana* dan sangat jarang dijumpai ichnofasies *Zoophycos*. Indeks dan diversity tidak lebih tinggi daripada kehadirannya di lingkungan *estuary*. Diduga ini berkaitan dengan perbedaan salinitas. Indeks dan keragaman yang rendah, diameter *burrow* yang kecil, distribusinya yang tidak setempat-setempat dan jarang dijumpai ichnofasies *Skolithos* dan *Cruziana* merupakan karakteristik ichnologi di lingkungan delta aktif. Karakteristik ini menunjukkan lingkungan “*stressed*”.

Delta dominasi gelombang, pasang surut dan fluvial telah diidentifikasi di singkapan Miosen. Delta dominasi fluvial dicirikan dengan indeks dan keragaman yang rendah, diameter *burrow* yang kecil dan distribusinya setempat-setempat. Karakteristik ichnologi pada delta dominasi pasang surut dan delta dominasi fluvial hampir sama. Berbeda sekali dengan delta dominasi gelombang, yang pada umumnya mempunyai indeks dan keragaman yang tinggi, diameter *burrow* yang lebar dan distribusinya teratur.

Perbedaan karakteristik ichnologi endapan delta modern dan Miosen Awal menunjukkan *fluvial discharge* di kedua kurun waktu tersebut berbeda. *Fluvial discharge* yang lebih besar terjadi pada kala Miosen Awal. Kesamaan karakteristik ichnologi antara delta Mahakam modern dan Miosen Tengah – Akhir menunjukkan besaran *fluvial discharge* keduanya sebanding.

Ichnofasies yang dikontrol oleh tipe substrat telah dipelajari di delta Mahakam modern maupun Miosen. Ichnofasies *Glossifungites* yang berasosiasi dengan *firmground* berkembang baik pada salah satu *tidal bar estuary* di delta Mahakam modern. Ichnofasies *Glossifungites* di singkapan Miosen memotong ichnofasies *softground* yang telah ada pada endapan prodelta. Sementara *Pylonichnus* dan *Thalassinoides* pada lapisan batubara merupakan karakteristik kumpulan boring atau *burrow* pada *woodground*.

Kata kunci: *fluvial discharge*, karakteristik ichnologi, tipe delta, *softground*, *firmground*, *woodground*.

ABSTRACT

Detailed analysis of Modern and Miocene Mahakam Delta deposits at Kutai Basin, East Kalimantan focused on identifying their ichnological and sedimentological characteristics. The study in the Modern Mahakam Delta is focused in environments: estuary, interdistributary and active distributary.

The ichnological characteristics in the estuary environment typically consist of *Psilonichnus*, *Skolithos*, *Cruziana*, and sporadic *Zoophycos* ichnofacies. Those ichnofacies have high index and diversity and relative large burrow diameter. The interdistributary environment typically consists of *Skolithos* ichnofacies, sporadic *Cruziana* ichnofacies and very rare *Zoophycos* ichnofacies. The index and diversity are not higher than their present in estuary zone. Possibility it is caused by their difference salinity. The contrast ichnological characteristic in the active delta environment typically low index and diversity, smallest burrow diameter, sporadic distribution and very rare *Skolithos* and *Cruziana* ichnofacies.

The wave-, tidal- and fluvial dominated deltas have been identified in the Miosen outcrops. The fluvial dominated delta characterized by low index, low diversity, small burrow diameter and their sporadic distribution. Ichnological characteristic in the tidal dominated delta almost the same to fluvial dominated delta. The contrast to wave dominated delta, which are typically high index, high diversity, large burrow diameter and regular distribution.

The difference ichnological characteristic between modern and Early Miocene deltaic deposit indicate the difference fluvial discharge in the both of the times. The most fluvial discharge was occurred in Early Miocene. The similar ichnological characteristic between Modern and Middle-Upper Miocene Mahakam Delta is indicated by their equal fluvial discharge.

Substrate controlled ichnofacies has been studied both of the modern and Miocene Mahakam Delta. *Glossifungites* ichnofacies associated with firmground substrate well developed in the one of estuary tidal bar in the modern Mahakam delta. *Glossifungites* ichnofacies in the Miocene outcrops crosscuts the pre-existing softground ichnofacies in the prodeltaic deposit. While in coal bed, *Psilonichnus* and *Thalassinoides* is indicated assemblage of borings or burrow in the woodground.

Keyword: fluvial discharge, ichnological characteristic, delta type, softground, firmground, woodground.

Dipersembahkan kepada Rima Farinda, Lubna Yasyifa, dan Naomi Nafisyia

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan pertolonganNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Keterbatasan kemampuan kita membaca ciptaanNya menyebabkan hasil suatu penelitian bukanlah akhir yang sempurna.

Ichnologi sebagai cabang ilmu geologi telah berkembang pesat sejak dua dekade terakhir. Ichnologi kini mempunyai nilai aplikasi dan ekonomis yang tinggi. Kegiatan eksplorasi bahan galian ekonomis, setiap ahli geologi eksplorasi selalu menggunakan setiap aspek yang ada, salah satunya ichnofosil. Analisis ichnologi dapat membantu ahli sedimentologi dalam merekonstruksi lingkungan pengendapan, membantu ahli stratigrafi dan mengkorelasi lapisan batuan, membantu ahli paleontologi dalam mendeterminasi komunitas organisme dan membantu ahli geokimia dalam mendeterminasi efek organisme terhadap komposisi sedimen.

Tesis ini membahas kaitan karakteristik ichnologi dan sistem pengendapan delta. Walaupun demikian interpretasi ichnologi akan semakin tajam bila diintegrasikan dengan sedimentologi. Integrasi kedua disiplin ilmu ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai variasi lingkungan pengendapan delta. Pemahaman yang baik mengenai delta akan memberikan dampak praktis dan ekonomis dalam eksplorasi, dan sumbangan bagi ilmu geologi itu sendiri.

Kami ucapkan terimakasih banyak kepada Departemen Teknik Geologi ITB atas segala dukungan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Terimakasih kami haturkan kepada: Dr. Ir. Djuhaeni dan Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc, selaku pembimbing pertama dan kedua yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta meluangkan waktunya untuk berdiskusi dalam pemahaman ichnologi, penerapan konsep ichnologi dan sedimentologi delta, akuisisi data di lapangan serta problem-problem penyajian tesis. Dr. Ir. Agus Handoyo Harsolumakso, selaku ketua Departemen Teknik Geologi ITB. Terimakasih ditujukan pula kepada Total Indonesia dan GDA Daya Ayfedha yang telah memberikan dukungan finansial dan akomodasi selama penelitian. Secara personal kami ucapkan terimakasih kepada staf Total Indonesia yaitu: Francois

Lafont, Ph.D, Ir. Agung Wiweko M.Sc, dan Ir. Sugimin Harsono yang sepenuhnya mendukung dan terlibat diskusi panjang mengenai riset ichnologi di Delta Mahakam Modern. Terimakasih yang sebesar-besarnya kami tujukan kepada rekan-rekan tim riset delta Mahakam modern yaitu: Andri Akbar (ITB), Cepi Irawan (GDA Daya Ayfedha), pak Aspani dan Hendra (Total Indonesie), pak Toto dan Agus (Calmarine). Selain itu terimakasih kepada teman-teman di program pasca sarjana seperti: Tryanus, Vironia, Nurlia, Aziz, Panuju, Peera, pak Djamal, mbak Praptisih, mbak Wiwiek, mbak Premonowati serta rekan-rekan lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Terimakasih yang sedalam-dalamnya kami haturkan kepada ayahanda Achmad Husainie Syahrani yang telah memberikan dukungan, ilham, keteladanan dan kreatifitas beliau dalam ilmu pengetahuan. Walaupun sedang sakit, etosnya telah mewarnai proses penelitian ini; kepada ibunda Mardiana dengan kesabarannya serta doa untuk keberhasilan studi saya ini.

Akhirnya saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada istri saya Rima, anak-anak saya Lubna dan Naomi atas kesetiaan, kesabaran, cinta serta dukungan mereka terhadap kesuksesan proses penelitian ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK -----	i
ABSTRACT -----	ii
HALAMAN PERUNTUKAN -----	iii
KATA PENGANTAR -----	iv
DAFTAR ISI -----	vi
DAFTAR LAMPIRAN -----	viii
DAFTAR GAMBAR -----	ix
DAFTAR TABEL -----	xii
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Tujuan Penelitian -----	2
1.3. Daerah Penelitian -----	2
1.4. Ruang Lingkup Penelitian -----	2
1.5. Sumbangan Bagi Ilmu Pengetahuan -----	3
BAB II. METODE PENELITIAN DAN DATA -----	5
2.1. Rujukan dan Hipotesis -----	5
2.2. Tahapan Penelitian dan Metodologi -----	6
2.2.1. Akuisisi Data -----	6
2.2.2. Pemrosesan dan Analisis Data -----	11
2.2.3. Model -----	12
BAB III. GEOLOGI -----	13
3.1. Geologi Regional -----	13
3.2. Geologi Delta Mahakam Modern -----	17
BAB IV. ICHNOLOGI ENDAPAN DELTA MAHAKAM MODERN -----	20
4.1. Kelimpahan dan Tipe Ichnofauna -----	20
4.2. Litofasies dan Ichnologi -----	20
4.2.1. <i>Distributary Channel</i> -----	20
4.2.2. <i>Tidal Channel</i> -----	26
4.2.3. <i>Tidal Bar – Interdistributary</i> -----	27
4.2.4. <i>Tidal Bar - Estuary</i> -----	32
4.2.4.1. <i>Tidal Bar – Upper Estuary</i> -----	33
4.2.4.1. <i>Tidal Bar – Lower Estuary</i> -----	42
4.2.5. <i>Distributary Mouth Bar</i> -----	47

BAB V. ANALISIS ICHNOLOGI ENDAPAN DELTA MAHAKAM MIOSEN BAWAH FORMASI PULAUBALANG DAN MIOSEN TENGAH-ATAS FORMASI BALIKPAPAN -----	55
5.1. Tipe Delta dan Karakteristik Ichnologi -----	55
5.2. Delta Dominasi Gelombang -----	55
5.2.1. Litofasies -----	55
5.2.2. Ichnologi -----	59
5.3. Delta Dominasi Pasang Surut -----	70
5.3.1. Litofasies -----	70
5.3.2. Ichnologi -----	71
5.4. Delta Dominasi Fluvial -----	77
5.4.1. Litofasies -----	77
5.4.2. Ichnologi -----	78
 BAB VI. MODEL ICHNOLOGI DELTA MAHAKAM MODERN DAN MIOSEN-----	 95
6.1. Model Ichnologi dan Kondisi Lingkungan Delta Mahakam Modern -----	95
6.2. Model Ichnologi Delta Miosen Dominasi Gelombang, Pasang Surut, dan Fluvial -----	102
6.3. Perbandingan Ichnologi Delta Mahakam Modern dan Miosen -----	108
6.4. Ichnofasies yang Dikontrol oleh Tipe Substrat -----	108
6.5. Evaluasi Model Ichnofasies -----	111
6.6. Implikasi -----	111
 BAB VII. KESIMPULAN -----	 113
 DAFTAR PUSTAKA -----	 114
LAMPIRAN -----	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Profil endapan <i>distributary channel</i> Delta Mahakam Modern.	
A-1. Muara Jawa -----	118
A-2. Pulau Bukuan -----	118
Lampiran B. Profil endapan <i>tidal bar interdistributary</i> Delta Mahakam Modern.	
B-1. Nubi-1 -----	119
B-2. Nubi-3 -----	119
B-3. Nubi-4 -----	120
B-4. GTSL-Tunu -----	120
Lampiran C. Profil endapan delta dominasi gelombang, delta Miosen.	
C-1. Kesejahteraan-2 -----	121
C-2. Kesejahteraan-3 -----	122
C-3. Sepaku-1 -----	123
C-4. Sepaku-3 -----	124
Lampiran D. Profil endapan delta dominasi pasang surut, delta Miosen.	
D-1. Pandan Wangi - 1-----	125
D-2. Pandan Wangi - 2 -----	126
D-3. MT. Haryono -----	127
Lampiran E. Simbol dan singkatan.	
E-1. Simbol ichnologi -----	128
E-2. Simbol struktur sedimen -----	129
E-3. Daftar singkatan kode litofasies dan lain-lainnya ----	130
Lampiran F. CD ROM (1 keping)	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta lokasi penelitian -----	3
Gambar 1.2. Peta lingkungan pengendapan delta Mahakam modern dan lokasi pengamatan -----	4
Gambar 2.1. Diagram alur penelitian -----	7
Gambar 2.2. Lokasi pengamatan dan pengambilan conto <i>coring</i> sedimen di delta Mahakam modern -----	9
Gambar 2.3. Peta zonasi plankton Cekungan Kutai dan lokasi pengamatan singkapan batuan -----	10
Gambar 3.1. Kerangka tektonik lempeng Cekungan Kutai -----	14
Gambar 3.2. Peta elemen tektonik dan posisi Cekungan Kutai -----	14
Gambar 3.3. Stratigrafi umum Cekungan Kutai serta kesebandingannya dengan stratigrafi daerah Samarinda --	16
Gambar 3.4. Kolom stratigrafi daerah Samarinda -----	16
Gambar 3.5. Pembagian jenis delta -----	18
Gambar 3.6. Morfologi umum Delta Mahakam Modern -----	19
Gambar 3.7. Karakter sedimentologi endapan delta Mahakam modern -----	19
Gambar 4.1. Morfologi bagian selatan delta Mahakam modern -----	24
Gambar 4.2. Gambaran umum Pulau Datu -----	25
Gambar 4.3. Contoh profil endapan <i>distributary channel</i> di P. Datu delta Mahakam modern -----	25
Gambar 4.4. Contoh ichnofauna di permukaan endapan <i>distributary channel</i> -----	26
Gambar 4.5. Contoh profil endapan <i>tidal channel</i> -----	27
Gambar 4.6. Morfologi bagian tengah (<i>interdistributary</i>) delta Mahakam modern -----	28
Gambar 4.7. Contoh profil endapan <i>tidal bar interdistributary</i> di Nubi-2 -----	30
Gambar 4.8. Sketsa yang menggambarkan arsitektur sedimen dan karakteristik ichnofauna endapan <i>tidal bar</i> <i>interdistributary</i> -----	31
Gambar 4.9. Morfologi bagian utara delta Mahakam modern -----	34
Gambar 4.10. Morfologi <i>tidal bar upper estuary</i> Pulau Lantang -----	37
Gambar 4.11. Contoh profil endapan <i>tidal bar</i> P. Lantang-1 -----	37

Gambar 4.12. Contoh profil endapan <i>tidal bar</i> P. Lantang-2 -----	38
Gambar 4.13. Profil lateral <i>tidal bar upper estuary</i> P. Lantang-----	38
Gambar 4.14. Ichnofasies <i>Zoophycos</i> dan ichnogenera <i>Monocraterion</i> di P. Lantang -----	39
Gambar 4.15. Contoh jejak langkah organisme (<i>track</i>) -----	40
Gambar 4.16. Ichnofasies <i>Glossifungites</i> -----	41
Gambar 4.17. Morfologi <i>tidal bar lower estuary</i> Muara Kaeli -----	42
Gambar 4.18. Contoh profil endapan <i>tidal bar</i> Muara Kaeli-1 -----	44
Gambar 4.19. Contoh profil endapan <i>tidal bar</i> Muara Kaeli-2 -----	45
Gambar 4.20. Profil lateral <i>tidal bar lower estuary</i> Muara Kaeli-----	45
Gambar 4.21. Ichnofauna di Muara Kaeli-1 -----	46
Gambar 4.22. Contoh profil endapan <i>distributary mouth bar</i> Tanjung Panjilatan delta Mahakam modern -----	49
Gambar 4.23. Sketsa profil lateral <i>distributary mouth bar</i> Muara Bujit delta Mahakam modern -----	50
Gambar 4.24. Struktur sedimen permukaan (<i>bedform</i>) dan ichnofauna <i>distributary mouth bar</i> Tanjung Panjilatan dan Muara Bujit -----	52
Gambar 4.25. <i>Trackway, trail</i> dan <i>grazing traces distributary mouth</i> <i>bar</i> Muara Bujit -----	53
Gambar 4.26. Pelamparan ichnofauna (<i>dwelling tubes, fecal casting,</i> <i>crawling traces</i> dan <i>Planolites</i>) di bagian utara <i>distributary mouth bar</i> Muara Bujit di Muara Bujit -----	54
Gambar 5.1. Contoh profil singkapan yang menunjukkan tipe delta dominasi gelombang -----	60
Gambar 5.2. Ichnofosil endapan prodelta tipe delta dominasi gelombang -----	62
Gambar 5.3. Ichnofosil endapan <i>lower shoreface</i> -----	63
Gambar 5.4. Ichnofosil endapan <i>lower shoreface</i> -----	64
Gambar 5.5. Ichnofosil endapan <i>lower shoreface</i> -----	65
Gambar 5.6. Ichnofosil di atas bidang perlapisan endapan <i>lower</i> <i>shoreface</i> -----	66
Gambar 5.7. Ichnofosil endapan <i>middle shoreface</i> -----	66
Gambar 5.8. Ichnofosil endapan <i>upper shoreface</i> -----	67
Gambar 5.9. Ichnofosil yang memotong lapisan batubara <i>delta plain</i> --	79

Gambar 5.10. Contoh profil endapan tipe delta dominasi pasang surut -----	74
Gambar 5.11. Ichnofosil endapan <i>lower tidal bar</i> -----	75
Gambar 5.12. Ichnofosil di permukaan bidang lapisan endapan <i>lower tidal bar</i> -----	76
Gambar 5.13. Ichnofosil <i>lower tidal bar</i> dan fosil akar delta plain ----	77
Gambar 5.14. Contoh profil endapan tipe delta dominasi fluvial -----	80
Gambar 5.15. Ichnofosil endapan <i>lower</i> dan <i>middle</i> <i>distributary mouth bar</i> -----	84
Gambar 5.16. Ichnofosil endapan <i>upper distributary</i> <i>mouth bar</i> dan <i>delta plain</i> -----	85
Gambar 5.17. Contoh profil endapan <i>distributary channel</i> dari inti batuan sumur pemboran -----	89
Gambar 5.18. Contoh profil endapan <i>distributary channel</i> dari singkapan batuan -----	90
Gambar 5.19. Ichnofosil endapan <i>active distributary channel</i> dari singkapan batuan -----	91
Gambar 5.20. Ichnofosil endapan <i>active distributary channel</i> dari inti batuan sumur pemboran -----	92
Gambar 5.21. Ichnofosil endapan <i>distributary channel margin</i> dari inti batuan sumur pemboran -----	93
Gambar 5.22. Ichnofosil endapan <i>distributary channel margin</i> dari inti batuan sumur pemboran -----	94
Gambar 6.1. Peta distribusi ichnofasies delta Mahakam modern -----	97
Gambar 6.2. Peta indeks ichnofasies delta Mahakam modern -----	98
Gambar 6.3. Peta keragaman ichnofasies delta Mahakam modern ----	99
Gambar 6.4. Perbandingan karakteristik ichnologi di delta Mahakam modern -----	100
Gambar 6.5. Model ichnologi yang digabungkan dengan model sedimentologi Delta Mahakam Modern -----	101
Gambar 6.6. Model ichnofasies delta dominasi gelombang -----	103
Gambar 6.7. Model ichnofasies delta dominasi pasang surut -----	104
Gambar 6.8. Model ichnofasies delta dominasi fluvial -----	105
Gambar 6.9. Model ichnofasies <i>distributary channel</i> -----	106
Gambar 6.10. Peta paleogeografi HST (N8 bagian atas) dan posisi singkapan yang dipelajari -----	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar lokasi pengambilan conto <i>coring</i> sedimen delta Mahakam modern -----	8
Tabel 2.2. Daftar lokasi pengamatan singkapan batuan -----	8
Tabel 4.1. Perbandingan kelimpahan dan tipe ichnofauna delta Mahakam modern -----	21
Tabel 4.2. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan <i>distributary channel</i> delta Mahakam modern -----	22
Tabel 4.3. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan <i>tidal bar interdistributary</i> delta Mahakam modern -----	29
Tabel 4.4. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan <i>tidal bar estuary</i> delta Mahakam modern -----	35
Tabel 4.5. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan <i>distributary mouth bar</i> delta Mahakam modern -----	51
Tabel 5.1. Perbandingan kelimpahan dan tipe ichnofosil di ketiga tipe delta dan <i>distributary channel</i> -----	57
Tabel 5.2. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan delta dominasi gelombang -----	58
Tabel 5.3. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan delta dominasi pasang surut -----	73
Tabel 5.4. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan delta dominasi fluvial -----	79
Tabel 5.5. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan <i>distributary channel</i> -----	88
Tabel 6.1. Perbandingan karakteristik ichnologi delta Mahakam modern dan Miosen -----	110

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Delta Mahakam Modern di Kalimantan Timur adalah tipe delta yang dipengaruhi oleh proses fluvial dan proses pasang surut (Allen dan Chambers, 1998). Karakteristik Delta Mahakam Modern sangatlah berbeda dengan Delta Mississippi dan Niger dalam hal pola fasies dan geometri pasir, sehingga menempatkan Delta Mahakam Modern sebagai model tersendiri dalam klasifikasi Galloway (1975). Hubungannya yang unik dengan singkapan batuan delta Miosen merupakan kesempatan terbaik dalam membangun model fasies sistem delta.

Sistem delta merupakan sistem pengendapan yang paling produktif dalam menghasilkan hidrokarbon dan batubara (Allen dan Chambers, 1998). Banyak sekali penelitian dilakukan untuk mengetahui stratigrafi internal dan proses yang bertanggung jawab terhadap pola transport dan pengendapan sedimen. Penelitian mengenai delta pada umumnya difokuskan pada geometri, litologi, kriteria lingkungan dan proses sedimentasi *distributary channel* dan *distributary mouth bar* (Allen, dkk., 1976; Allen dan Chambers, 1998). Sejumlah model konseptual telah dikembangkan untuk dihubungkan dengan morfologi delta, stratigrafi dan lokasi reservoir batupasir (Allen, dkk., 1976; Allen dan Chambers, 1998).

Penelitian di Delta Mahakam Modern telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Allen, pada tahun 1974-1976, melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan pemahaman awal distribusi dan kerangka fasies sedimen. Pada tahun 1975 penelitian dilanjutkan untuk memahami geometri dan distribusi fasies.

Penelitian ini terus berlanjut untuk membandingkan karakteristik sistem delta Mahakam Modern dan Miosen (Allen dan Chambers, dkk., 1998). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Allen sejak tahun 1974 – 1998 telah dipublikasikan terutama dalam Allen, dkk (1976) dan Allen dan Chambers, (1998). Dalam publikasinya mereka selalu mencatat adanya struktur bioturbasi di Delta Mahakam Modern dan ichnofosil pada singkapan-singkapan Miosen di Samarinda. *Skolithos*,

Ophiomorpha dan *Chondrites* adalah contoh ichnogenera yang mereka jumpai di singkapan. Minimnya informasi mengenai karakteristik ichnologi endapan delta adalah menjadi latar belakang utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

Sistem delta dengan kondisi variabel lingkungan, proses sedimentasi dan pengaruh faktor eksternal yang sangat kompleks menuntut ahli geologi untuk memaksimalkan seluruh informasi yang tersedia dalam analisis fasies. Salah satu informasi yang digunakan dalam analisis fasies ini adalah ichnologi. Integrasi ichnologi dan sedimentologi terbukti membantu dalam karakterisasi fasies dan geometri reservoir secara akurat (Gingras, dkk., 2001; Buatois, dkk., 1999; Pemberton, dkk., 1992b).

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Membangun model ichnologi sistem delta Mahakam.
- Dokumentasi karakteristik ichnologi delta.
- Identifikasi dan membandingkan karakteristik ichnologi endapan delta Mahakam Modern dan Miosen.
- Mengoptimalkan data ichnologi dalam identifikasi variabel kondisi lingkungan dalam sistem delta.

1.3 Daerah Penelitian

Daerah penelitian terletak di Delta Mahakam Modern, Samarinda dan sekitarnya dan Sepaku (Gambar 1.1). Objek data meliputi: sedimen Delta Mahakam Modern, singkapan batuan, dan inti batuan sumur pemboran.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Delta Mahakam Modern dan Miosen. Lingkungan pengendapan yang diteliti di Delta Mahakam Modern adalah: *distributary channel*, *tidal channel*, *tidal bar* dan *distributary mouth bar* (Gambar 1.2). Kota

Samarinda dan sekitarnya serta Sepaku adalah lokasi penelitian endapan delta Miosen.

Gejala-gejala yang diamati adalah: 1) aspek ichnologi (ichnogenera, morfologi, indeks, dan keragaman) dan 2) aspek sedimentologi (struktur sedimen internal dan permukaan, tekstur, *paelocurrent* dan kontak lapisan).

Gambar 1.1. Peta yang menunjukkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian mencakup delta Mahakam modern, Samarinda dan sekitarnya, dan daerah Sepaku.

1.5 Sumbangan Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ichnologi sistem delta yang telah dilakukan akan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Sumbangan yang dimaksud adalah:

1. Dokumentasi keragaman ichnofauna di delta Mahakam modern dan ichnofosil pada endapan delta Miosen, Cekungan Kutai.
2. Pengetahuan mengenai kompleksnya kondisi lingkungan sistem delta.
3. Metode integrasi ichnologi dan sedimentologi dalam identifikasi lingkungan pengendapan sistem delta.
4. Model ichnologi sistem delta.

Gambar 1.2. Peta lingkungan pengendapan delta Mahakam modern (Allen, dkk., 1979) dan lokasi pengamatan.

BAB II METODE PENELITIAN DAN DATA

2.1 Rujukan dan Hipotesis

Rujukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Setiap tipe delta selalu mempunyai *fluvial discharge* yang besar (Bhattacharya dan Walker, 1992) dengan ciri-ciri *high water turbidity*, kecepatan sedimentasi yang besar, kandungan material organik tinggi, variasi temperatur dan fluktuasi salinitas. Ciri-ciri tersebut akan mengontrol karakteristik ichnologi (Gingras, dkk., 1998). Kontrol *fluvial discharge* terhadap karakteristik ichnologi adalah:

- Kecepatan/energi sedimentasi yang tinggi menyebabkan intensitas bioturbasi rendah (Howard, 1975).
- *High water turbidity* mengurangi kemampuan strategi *feeding*, membatasi kemampuan *filter/suspension feeding* dan secara keseluruhan akan mengurangi keragaman ichnofosil (Perkins, 1974; Moslow dan Pemberton, 1988; MacEachern, 1994; Saunders, dkk., 1994).
- Fluktuasi salinitas dan salinitas yang rendah – *fresh water* menyebabkan ukuran ichnofosil lebih kecil dan keragaman ichnofosil rendah (Ekdale, dkk., 1984; Pemberton, dkk., 1992a,b; Pemberton dan Wightman, 1992; Miller dan Labandeira, 2002).
- Variasi temperatur mereduksi keragaman infauna (Eyles, dkk., 1992).
- Jumlah hancuran material organik dalam air akan menciptakan kondisi anoksik yang akan menekan aktifitas biogenik dan mereduksi ukuran ichnofosil (Savrda dan Bottjer, 1987, 1989; Wignall dan Pickering, 1993). Indeks bioturbasi menurun sejalan dengan meningkatnya kadar TOC dan komposisi material organik asal darat (Omura, dkk., 2003).
- Tipe etologi dikontrol oleh stabilitas sedimen (*soft* atau *firm*; *shifting* atau *stationary*; *cohesive* atau *crumbly*), konsistensi sedimen dan kadar oksigen (Ekdale, dkk., 1984; Frey dan Pemberton, 1985; Frey, dkk., 1990).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- Tipe lingkungan pengendapan sistem delta dan proses-proses yang mendominasi dan memodifikasi pembentukan delta dicirikan dengan karakteristik ichnologi tertentu.
- Pengaruh fluvial dan proses asal laut dalam pembentukan delta Mahakam berlangsung silih berganti dalam kurun waktu tertentu.

2.2 Tahapan Penelitian dan Metodologi

Tahapan penelitian dapat dipilah menjadi tiga bagian yaitu: tahap akuisisi, tahap analisis dan pemrosesan data, dan sintesis (Gambar 2.1). Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah induksi akumulatif, yaitu mengumpulkan data sebanyak mungkin yang ada hubungannya dengan karakteristik ichnologi dalam endapan-endapan deltaik, baik dari singkapan, intibor maupun sedimen-sedimen di Delta Mahakam Modern.

2.2.1 Akuisisi Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data:

1. Data primer meliputi: *coring* sedimen Delta Mahakam modern, singkapan batuan, inti batuan sumur pemboran. Pengamatan di Delta Mahakam dilakukan di 10 lokasi (Tabel 2.1 dan Gambar 2.2), 9 diantaranya dilakukan *coring* sedimen sedangkan yang lain hanya dilakukan pengamatan sedimentologi dan ichnologi secara detil. Akuisisi data singkapan (Tabel 2.2 dan Gambar 2.3) diambil dari 8 lokasi, enam diantaranya terletak di Kota Samarinda dan sisanya terletak di daerah Sepaku. Akuisisi data intibatuan sumur pemboran hanya dilakukan terhadap inti batuan MK dan TA.
2. Data sekunder yang digunakan adalah data granulometri (*surface sediment sampling*) yang dianalisis oleh Akbar (*dalam persiapan*). Data sekunder yang lain adalah peta spot image sebagai referensi dalam interpretasi delta.

Dimensi singkapan bervariasi mulai dari setinggi 2,6 hingga 73,3 meter, lebar singkapan mulai dari 10 meter hingga 100 meter. Tebal total singkapan yang dipelajari 192,12 meter. Tebal *coring* sedimen sedimen Delta Mahakam modern yang dapat diambil hanya 1 - 1,3 meter.

Gambar 2.1. Diagram alur tahapan penelitian. Warna hijau menunjukkan tahap akuisisi data, warna kuning menunjukkan tahap pemrosesan dan analisis, warna biru adalah tahap sintesis. Garis biru adalah alur tahapan penelitian Delta Mahakam Modern. Garis merah adalah alur penelitian singkapan delta Miosen.

No	Nama Lokasi	Jumlah profil stratigrafi	Total Ketebalan (cm)	Koordinat	
				X	Y
1.	Panjilatan	1	130	558087	9965149
2.	Pulau Lantang	2	230	557279 557285	9950828 9950827
3.	Muara Kaeli I	1	120	561975	9953016
4.	Muara Kaeli II	1	130	566246	9955652
4.	GTSL Tunu	1	110	564041	9944290
5.	Nubi	4	490	555542 558346 556589 557074	9922362 9921763 9921849 9922844
6.	Pulau Datu	1	110	551340	9911624
7.	Muara Pegah	1	100	534529	9907135
8.	Pulau Bukuan	1	130	532582	9903572
9.	Muara Jawa	1	130	528640	9902070
11.	Muara Bujit*)	-	-	561941	9904847
		14	1680		

Tabel 2.1. Daftar conto sedimen bawah permukaan Delta Mahakam modern, lokasi yang diberi tanda bintang hanya dilakukan pengamatan sedimen-sedimen permukaan.

No	Nama Singkapan	Jumlah profil stratigrafi	Total Ketebalan (m)	Koordinat	
				X	Y
1.	Kesejahteraan Quarry	6	73,3	519205	9948398
2.	Pandan Wangi	3	23,7	515398	9949638
3.	M.T. Haryono	2	18,4	512598	9944865
5.	Melati-1	1	8,6	511681	9934822
6.	Melati-2	1	2,6	512228	9935269
7.	Sepaku-1	1	3,57	488227	9892093
8.	Sepaku-3	1	4,0	478960	9899188
9.	TA	2	23	-	-
10.	MK-1	1	13	-	-
		21	170,17		

Tabel 2.2. Daftar singkapan batuan (no. 1 – 8) dan inti batuan sumur pemboran (no 9 dan 10).

Gambar 2.2. Lokasi pengamatan dan pengambilan conto sedimen di Delta Mahakam Modern.

Gambar 2.3. Peta zonasi plankton daerah penelitian Cekungan Kutai yang memperlihatkan pembagian satuan berdasarkan zonasi umur biostratigrafi (Bachtiar, 2004). N810, N850 dan N8A adalah marker-marker seismik dalam interval umur N8.

Aspek yang dicatat adalah:

1. Ichnologi yang meliputi: ichnogenera, indeks, keragaman, karakter *burrow lining* dan *burrow fill* termasuk didalamnya *biodepositional* dan biostratifikasi. Identifikasi indeks mengacu kepada skema yang dikemukakan oleh Drosser dan Bottjer (1986). Skema ini menggambarkan seberapa banyak struktur sedimen primer dirusak oleh aktifitas organisme. Tidak terbioturbasi ditunjukkan dengan indeks 1 sementara *total bioturbated* ditunjukkan dengan indeks 6. Tidak ada referensi yang menunjukkan skema dalam kuantifikasi keragaman. Penulis hanya menghitung jumlah ichnogenera yang berkembang. Keragaman 1 ditunjukkan dengan kehadiran satu ichnogenera dan seterusnya.
2. Sedimentologi meliputi: tekstur, struktur sedimen (termasuk morfologi dan jenis *ripple*), tebal set struktur sedimen, arah arus purba, kecendrungan perubahan ukuran butir dan ketebalan lapisan batupasir (mengkasar/menghalus dan menebal/menipis).

2.2.2 Pemrosesan dan Analisis Data

Pemrosesan Data

Data-data yang terproses akan disajikan dalam bentuk:

1. Tabel (Tabel 4.1 - 4.4; 5.1 - 5.5):
 - Perbandingan tipe ichnogenera setiap lokasi pengamatan yang langsung berhubungan dengan lingkungan pengendapan tertentu.
 - Lingkungan pengendapan yang dihubungkan dengan litofasies penyusun, karakteristik ichnologi, interpretasi proses sedimentasi dan kondisi lingkungan pengendapan.
2. Profil-profil vertikal (Gambar 4.4, 4.5, 4.7, 4.11, 4.12, 4.18, 4.19, 4.22, 5.1, 5.10, 5.14, 5.17, 5.18).

Analisis Data

Analisis sedimentologi. Tujuan analisis sedimentologi adalah untuk mengetahui proses sedimentasi dan interpretasi tipe delta Mahakam Miosen. Data yang dianalisis untuk kepentingan sedimentologi meliputi: tekstur, struktur sedimen, kontak lapisan, keberadaan urutan/pola/siklus tertentu dan *paleocurrent* (Gambar

5.10). Analisis data-data Delta Mahakam Modern bertujuan untuk mengetahui proses sedimentologi pada lingkungan pengendapan yang sudah diketahui. Analisis sedimentologi data-data singkapan bertujuan untuk mengetahui proses sedimentologi dan lingkungan pengendapan. Beberapa struktur sedimen mencirikan lingkungan pengendapan tertentu seperti HCS (Gambar 5.2C, 5.4A, 5.4C, 5.5) dan SCS (Gambar 5.4C) yang selalu diasosiasikan dengan lingkungan pengendapan pengaruh gelombang; *mud drape* (Gambar 5.21A), *flaser* (Gambar 5.21A), lentikular (Gambar 5.11B) dan *tidal rhythmites* (Gambar 5.13A dan 5.21B) selalu diasosiasikan dengan lingkungan pengendapan yang dikontrol oleh proses pasang surut; dan proses fluvial ditunjukkan dengan tipe struktur sedimen tertentu seperti: *climbing ripple*, *convolute*, *slump*, *syn-sedimentary fault* dan *graded bedding*.

Analisis ichnologi. Tujuan analisis ichnologi adalah 1) mengetahui kondisi variabel lingkungan seperti: energi/kecepatan sedimentasi, *water turbidity*, fluktuasi salinitas, stabilitas sedimen dan variasi temperatur yang merujuk pada publikasi-publikasi ilmiah; 2) interpretasi dan membagi sub-lingkungan pengendapan secara lebih rinci, misalnya *upper-*, *middle-* dan *lower shoreface* (Gambar 5.1).

2.2.3 Model

Hasil utama penelitian ichnologi disajikan dalam bentuk:

1. Peta-peta distribusi-, keragaman- dan indeks ichnofasies Delta Mahakam Modern (Gambar 6.1 – 6.3).
2. Gambar grafis:
 - Perbandingan karakteristik ichnologi antar zona utama di Delta Mahakam Modern (Gambar 6.4).
 - Model ichnologi ideal tiga tipe endapan delta (dominasi gelombang, pasang surut dan fluvial) (Gambar 6.5 – 6.8).

BAB III GEOLOGI

3.1. Geologi Regional

Geologi Cekungan Kutai telah banyak dipelajari, sejalan dengan kegiatan eksplorasi sumber daya buminya, terutama minyak dan gas bumi. Gambaran menyeluruh tentang cekungan ini diuraikan cukup lengkap dalam beberapa tulisan mutakhir, diantaranya oleh Van de Weerd dan Armin (1992), Pertamina BPPKA (1997), dan Moss dan Chambers (1999). Posisi tektonik Cekungan Kutai berada pada daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng India-Australia (Gambar 3.1). Interaksi ketiga lempeng tersebut mempengaruhi proses-proses pembentukan, pengisian, dan modifikasi cekungan. Secara fisiografi, Cekungan Kutai terletak di bagian timur dari Kalimantan, dibatasi oleh Tinggian Kuching di bagian barat, Tinggian Mangkalihat di utara, Selat Makassar di timur, dan Pegunungan Meratus dan Paparan Pasternoster di selatan (Gambar 3.2). Cekungan Kutai dibatasi dari Cekungan Tarakan di utaranya oleh Tinggian Mangkalihat, dan dibatasi dari Cekungan Barito di selatan oleh Pegunungan Meratus. Di bagian barat, Cekungan Melawi dan Ketungau berbatasan langsung dengan Cekungan Kutai melalui bagian dari Tinggian Kuching. Luas Cekungan Kutai secara keseluruhan ± 160.000 kilometer persegi (Pertamina BPPKA, 1997), sedangkan bagian hilirnya menempati $2/3$ dari keseluruhan luas cekungan.

Van de Weerd dan Armin (1992) dan Pertamina BPPKA (1997) menyatakan bahwa Cekungan Kutai terbentuk pada Kala Eosen Tengah sebagai cekungan regangan, yang terisi oleh endapan genang laut berumur Eosen sampai Oligosen, diikuti oleh pengisian endapan susut-laut Miosen. Progradasi delta secara besar-besaran dimulai pada kala Miosen Tengah yang berlanjut sampai Resen menghasilkan Delta Mahakam Modern.

Gambar 3. 1. Kerangka tektonik lempeng Cekungan Kutai (Bachtiar, 2004)

Gambar 3. 2. Peta elemen tektonik yang memperlihatkan posisi Cekungan Kutai.

Daerah Samarinda terletak dalam struktur-struktur Sinklin Separi, Antiklin Separi dan Sinklin Prangat. Lapisan-lapisan pada inti antiklin menunjukkan endapan-endapan laut dalam. Batuan sedimen yang tersingkap di Samarinda berumur mulai dari Miosen Bawah hingga Miosen Tengah (N8-N10) (Siemers, 1993), yang disusun oleh batuan sedimen *middle-shelf* hingga *delta plain* (Bachtiar, dkk., 2003).

Land dan Jones (1987) mengusulkan skema batuan sedimen Tersier di Cekungan Kutai (Gambar 3.2). Mereka membagi Pulau Balang menjadi tiga unit yang terpisah yaitu: Batuputih Limestone, Formasi Loa Duri (laut dalam) dan Formasi Loa Kulu (deltaik). Chambers, dkk., (1992) kemudian merevisi hubungan Formasi Loa Kulu, Batuputih Limestone dan Formasi Loa Duri (Gambar 3.3). Di atas bidang ketidakselarasan diendapkan Formasi Loa Kulu, Formasi Prangat dan Formasi Kamboja. Formasi Prangat dan Formasi Kamboja ekuivalen dengan lapisan-lapisan Balikpapan Bawah dan Atas menurut Leupold dan van der Vlerk (1931). Skema yang diusulkan oleh Land dan Jones (1987) lebih praktis digunakan dalam pemetaan geologi lapangan, karena dekripsi litologinya lebih jelas dibandingkan karakteristik Formasi Pulau Balang. Chambers dan Daley (1995) kemudian membuat lagi kolom stratigrafi yang khusus untuk daerah Samarinda. Dalam kolom ini juga tersirat sekuen regresif skala besar dalam kurun Neogen. Pengendapan mulai dari Miosen Tengah hingga Resen menerus hingga ke arah timur hingga menjadi Delta Mahakam Modern sementara daerah Samarinda terus terangkat, tererosi dan *non deposition* (Gambar 3.4).

Daerah Sepaku terletak di sebelah barat sabuk lipatan Mahakam, terletak di bagian selatan deposenter Cekungan Kutai. Batuan sedimen di daerah Sepaku termasuk dalam Formasi Pamaluan, Bebulu dan Pulau Balang dengan umur mulai dari Oligosen Akhir hingga Miosen Awal (Hidayat dan Umar, 1994). Singkapan-singkapan yang diteliti termasuk dalam Formasi Pulau Balang, yang tersusun oleh batupasir kuarsa dan batulempung sisipan batubara. Catatan fosil menunjukkan bahwa batuan sedimen umur Miosen Awal hingga Miosen Tengah dan diendapkan pada lingkungan paparan (Bachtiar, dkk., 2002).

Stratigraphy of Leopold and van der Vlerk (1931)			Land and Jones, (1987)			Chambers, et al. (1992)		
	System	Blow Zone	Formation	Thickness (m)	Environment	Formation	Environment	
KAMPUNG BARU BEDS Tgh		N 19	(top not seen)					
		N 18						
UPPER BALIKPAPAN BEDS Tf 3	Upper	N 17	KAMBOJA FORMATION	470	Alluvial floodplain	KAMBOJA FORMATION	Alluvial floodplain	
		N 16						
LOWER BALIPAPAN BEDS Tf 2	Middle Miocene	N 15	PRANGAT FORMATION	1375	Alluvial floodplain	PRANGAT FORMATION		
		N 9 to N 14						
PULAU BALANG BEDS Tf	Lower Miocene	Late	unconformity			LOA KULU		
			N 8	LOA KULU FORMATION	800	Deltaic to Marine Shelf	BATU PUTIH	Deltaic to Marine Shelf
				LOA DURI FORMATION	450	Deep Marine		
			Batuputih Limestone	2-50	Shallow Marine	LOA DURI		
							?	?
BEBULU BEDS Te 4-5	Early	N 7						
		N 6				(Mud Volcano)	Bathyal	
		N 5						
		N 4						
PAMALUAN BEDS Te 1-3	Upper							

The age of the top and bottom of the

Gambar 3.3. Stratigrafi umum Cekungan Kutai (Leopold dan Van der Vlerk) serta kesebandingannya dengan stratigrafi daerah Samarinda yang diusulkan oleh Land dan Jones (1987) dan direvisi oleh Chambers, dkk., 1992. Persegi panjang merah menunjukkan umur sinkapan *wave-* dan *tidal dominated delta* dan persegi panjang biru menunjukkan umur sinkapan *fluvial dominated delta* yang dipelajari dalam penelitian ini.

GEOLOGICAL AGE			FACIES	LITHOLOGY	APPROX THICK m	TECTONICS
Ma	AGE	PALAEO ZONES				
0	PLIOPL	N25	LAKE BEDS, GRAVELS		0-400	LATER INVERSION EVENTS AFFECT MID MIOCENE AND PLIOGENE SECTION EAST OF RUNTU BLOCK. NO DIRECT EVIDENCE OF THESE EVENTS HAS BEEN DOCUMENTED WITHIN SOUTHERN RUNTU BLOCK.
		N22				
		N21				
	MIOCENE	N17	ACTIVE SEDIMENTATION CONTINUES TO THE EAST OF THE SAMARINDA ANTICLINORIUM	NO DEPOSITION		
		N18				
		N15				
		N14				
		N10				
10	MIOCENE	N8	FLUVIAL DOMINATED DELTAIC		0-1000	SYN-INVERSION SECTION
		N7				
		N6				
20	MIOCENE	N5	CYCLIC SEDIMENTATION OUTER SUB-LITTORAL TO DELTA PLAIN		3000	DELTAIC PROGRADATION
		N4				
		N3				
30	OLIGOCENE	N2/P22	BATHYAL		4000+	POST-RIFT SECTION
		N2/P21				
		N1/P20				
40	Eocene	P19	BATHYAL		70-3000	SYN-RIFT SECTION
		P18				
		P17				
	Eocene	P16	BATHYAL			EXTENSIONAL TECTONICS
		P15				
		P14				
50	Eocene	P13	? DELTAIC TO NEAR SHORE ?			
		P12				
		P11/P11				
	PALAEOCENE-MESOZOIC	P10/P10	BASEMENT			METASEDIMENTS

Gambar 3.4. Kolom stratigrafi khusus untuk daerah Samarinda (Chambers dan Daley, 1995).

3.2 Geologi Delta Mahakam Modern

Delta Mahakam terletak di sebelah timur Cekungan Kutai yang merupakan depositer fluvial deltaik sejak Miosen Awal. Tektonik Tersier merupakan pengaruh penting dalam pembentukan geomorfologi dan hidrologi Sungai Mahakam. Pengangkatan jalur lipatan yang dimulai pada Miosen Tengah bagian awal (Chambers & Daley, 1995; Ferguson & McClay, 1997) menyebabkan sungai Mahakam menoreh trend antiklin utara-selatan dekat Samarinda & Sngasanga. Hal ini mengakibatkan sejak Miosen Tengah posisi depositer delta Mahakam tetap terhadap pantai (Allen dan Chambers, 1998).

Delta Mahakam sudah terbentuk sejak 5000 tahun yang lalu, dan masih terakumulasi sedimen-sedimen setebal 50 – 70 meter sebagai sistem delta *regressive highstand* yang *downlap* pada sedimen-sedimen sistem deltaik transgresi Holosen dan *lowstand* Pleistosen Akhir (Allen, dkk., 1979).

Di dalam diagram segitiga Galloway (1975), Delta Mahakam Modern merupakan contoh dari delta yang terbentuk oleh interaksi yang seimbang antara proses sungai dan pasang surut (Gambar 3.5). Hal ini bukan berarti bahwa keseimbangan proses yang sama juga berlaku untuk endapan-endapan Mahakam purba (Bachtiar, 2004).

Delta Mahakam Modern merupakan delta yang dipengaruhi oleh proses fluvial dan pasang surut secara seimbang (Allen dan Chambers, 1998). Proses fluvial Delta Mahakam tidak menghasilkan banjir yang besar, pasang-surutnya termasuk dalam kategori mesotidal (<2.9 meter), dan energi gelombangnya sangat minimal. Geometri delta berbentuk *lobate* dengan 3 *distributary channel* di *lobe* selatan dan 2 *distributary channel* di *lobe* utara (Gambar 3.6). Di antara kedua *lobe* tersebut, terpapar daerah *lower delta-plain* yang tercabik secara intensif oleh *tidal channel* yang disebut zona *interdistributary* (Allen, dkk., 1976).

Pengaruh proses fluvial pada *distributary channel* ditunjukkan oleh morfologi dengan kelokan yang lemah (*low sinuosity*) bahkan sering cenderung lurus. Tidak berkembangnya *natural levee* dan *crevasse splay* di *delta plain* menunjukkan bahwa proses pasang-surut dan proses fluvial seimbang sehingga banjir sungai besar dapat diredam.

Karakter sedimentologi endapan Delta Mahakam modern yang dipelajari oleh Allen dan Mercier (1994) diringkas pada gambar 3.7. Daerah fluvial *delta plain* endapan *distributary channel* berupa batupasir *multi-story* yang *blocky* di bagian bawah, menghalus dan berselingan dengan lempung ke atas ditutupi oleh batubara endapan dataran banjir. Di daerah *tidal delta plain* batupasir endapan *distributary channel* berselingan dengan lempung menghalus dan menipis ke atas ditutupi oleh lempung karbonan *tidal flat*. Di daerah *delta front – prodelta*, serpih *prodelta* berselingan dengan batupasir makin menebal ke atas menjadi endapan *distributary mouth bar* dengan *mud-drapes* dan silang-siur.

Gambar 3. 5. Pembagian jenis delta menurut Galloway (1975)

Gambar 3. 6. Morfologi umum Delta Mahakam Modern. Morfologi yang terlihat menunjukkan pengaruh proses fluvial dan pasang surut yang seimbang.

Gambar 3. 7. Karakter sedimentologi endapan Delta Mahakam Modern (Allen dan Chambers, 1998).

BAB IV

ICHTNOLOGI ENDAPAN DELTA MAHAKAM MODERN

4.1 Kelimpahan dan Tipe Ichnofauna

Zona *estuary* mempunyai kelimpahan ichnofauna tertinggi dengan tipe ichnofauna yang lebih bervariasi. Paling sedikit 15 ichnofauna yang dijumpai di zona *estuary*. Gejala yang berbeda dijumpai zona delta aktif (*distributary mouth bar* dan *distributary channel*) dimana hanya 8 ichnofauna yang dijumpai. Sementara kelimpahan dan tipe ichnofauna di zona *interdistributary* berada di antara zona *estuary* dan zona delta aktif, dimana terdapat 13 ichnofauna yang dijumpai.

Selain dari segi kelimpahan dan tipe ichnofauna, terlihat pula adanya kecenderungan perbedaan pola distribusi ichnofauna dan diameter *burrow*. Pola distribusi yang acak (sporadis) dan diameter *burrow* yang lebih kecil dijumpai di zona delta aktif dan *interdistributary* dimana karakter tersebut tidak dijumpai di zona *estuary*.

4.2 Litofasies dan Ichnologi

4.2.1 Endapan *Distributary Channel*

Litofasies

Dominasi proses fluvial dapat diamati di bagian selatan Delta Mahakam Modern. Hal ini ditunjukkan dengan *distributary channel* yang cenderung lurus dengan *thalweg* yang bermeander (Gambar 4.1). Di bagian muara *distributary channel* berkembang *mid-channel bar* seperti di Pulau Datu (Gambar 4.2). Semakin ke arah muara pengaruh pasang surut semakin bertambah.

Tiga conto endapan *distributary channel* telah diambil dari tiga lokasi yang berbeda (Tabel 4.2). Ketiganya diambil dibagian tepi endapan *distributary channel* (*channel margin*). Litofasies-litofasies tersebut adalah Sc, Hs, Sh. Ketiga litofasies tersebut merupakan litofasies yang paling umum dijumpai. Selain ketiga litofasies tersebut berkembang pula litofasies Hm, Mlm dan C. Karakteristik litofasies-litofasies tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.2.

Tabel 4.1. Tipe ichnofauna dan derajat kelimpahan Delta Mahakam Modern.

Tabel 4.2. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan *distributary* channel Delta Mahakam Modern.

Litofasies	Asosiasi	Deskripsi	Karakteristik Ichnologi	Interpretasi
C (Peat) Gambut	<ul style="list-style-type: none"> • Diendapkan paling atas dalam siklus menghalus keatas (f/u). • Berasosiasi dengan litofasies Hs di atasnya dan litofasies Mlm dibawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fragmen tumbuh-tumbuhan bercampur lumpur, bau busuk. • Berwarna hitam kecoklatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulasi peat. • Kondisi anoxic.
Mlm (Massive – laminated mud) Lempung masif	<ul style="list-style-type: none"> • Unit teratas dalam siklus menghalus ke atas (f/u). • Berasosiasi dengan litofasies C di atasnya dan litofasies Mm dan Hm di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lempung masif dan terlaminsi. • Berwarna abu-abu gelap kecoklatan dan terdapat fragmen kayu, batubara dan sebagian disisipi oleh lamina peat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks: 1 – 2. • Keragaman: 0 – 2. • Ichnofasies <i>Glossifungites: Skolithos, Ppsilonichnus</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedimentasi suspensi • Kondisi anoxic. • Proses exhumation. • Fluktuasi salinitas/temperatur.
Hm (Heterolithic mud) Lapisan wavy antara lanau dan lempung dan lempung lentikular	<ul style="list-style-type: none"> • Berasosiasi dengan litofasies Mlm di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Layer-layer antara lanau dan lempung yang membentuk struktur wavy dan lentikular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedimentasi suspensi. • Arus traksi secara periodik. • Kondisi anoxic. • High water turbidity. • Fluktuasi salinitas/temperatur.
Hs (Heterolithic sand) Pasir dengan mud drape	<ul style="list-style-type: none"> • Berasosiasi dengan litofasies C dibawahnya dan litofasies Sh di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur silang siur dengan mud drape yang melimpah. • Abu-abu gelap kecoklatan, banyak fragmen cangkang. • Berbutir sangat halus – halus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks: 1 – 2. • Keragaman: 0 – 1. • Ichnofasies <i>Skolithos: Skolithos</i>. • Ichnofasies <i>Cruziana: Planolites</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arus satu arah. • Dominasi arus traksi dan diselingi dengan mekanisme suspensi secara periodik ketika slack tides. • Energi dan kecepatan sedimentasi tinggi ketika arus aktif. • High water turbidity. • Kadar oksigen rendah. • Fluktuasi salinitas/temperatur.
Sc (Cross bedding sand) Pasir silang siur satu arah dan dua arah	<ul style="list-style-type: none"> • Berasosiasi dengan litofasies Sh dan Mlm di bawahnya, litofasies Sh di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur silang siur satu arah dan dua arah. • Ada yang lempungan dan bersih. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks: 2 – 3. • Keragaman: 2 – 3. • Ichnofasies <i>Skolithos: Ophiomorpha, Skolithos</i>. • Ichnofasies <i>Cruziana: Thallasinoides</i>. • Ichnofasies <i>Glossifungites: Skolithos</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arus satu arah dan dua arah. • Energi/kecepatan sedimentasi tinggi. • Sedimen tidak stabil. • Fluktuasi salinitas dan temperatur. • Proses exhumation • Proses pasang surut.
Sh (Horizontal laminated sand) Pasir laminasi paralel	<ul style="list-style-type: none"> • Berasosiasi dengan litofasies Hs dibawahnya dan litofasies Mlm di atasnya. Selain itu berasosiasi juga dengan litofasies Sc baik di atas dan dibawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur laminasi paralel. • Berwarna abu-abu gelap, berfragmen cangkang dan tumbuhan. • Berbutir sangat halus – halus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks: 2 – 4. • Keragaman: 1 – 7. • Ichnofasies <i>Ppsilonichnus: Ppsilonichnus</i>, jejak kaki burung. • Ichnofasies <i>Skolithos: Ophiomorpha, Skolithos, Monocraterion, escaping traces</i>. • Ichnofasies <i>Cruziana: Thallasinoides</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arus traksi • Level oksigen tinggi. • Fluktuasi salinitas dan temperatur. • Fluktuasi energi dan kecepatan sedimentasi. • Sedimen tidak stabil.

Profil endapan *distributary channel* dapat dilihat pada gambar 4.3. Profil ini diambil di Pulau Datu dimana perkembangan karakteristik ichnologi cukup signifikan bila dibandingkan dengan tempat lain dengan lingkungan pengendapan yang sama. Diskripsi rinci contoh endapan *distributary channel* yang lain dapat dilihat dalam lampiran A.1 – A.2.

Ichnologi

Analisis ichnologi rinci telah dilakukan pada setiap conto sedimen yang diambil dan ditunjukkan dalam tabel 4.2. Dalam endapan *distributary channel* ini hanya 9 ichnofauna yang berkembang. Ichnofasies *Psilonichnus* yang dijumpai adalah *Psilonichnus* (Gambar 4.3) dan jejak kaki burung (Gambar 4.4 B). Ichnofasies *Cruziana* yang dijumpai adalah *Teichihnus* (Gambar 4.4 A), *Thalassinoides* (Gambar 4.3) dan *Planolites*. Ichnofasies *Skolithos* yang dijumpai antara lain *Monocraterion* (Gambar 4.4 B), *Ophiomorpha* (Gambar 4.3), *Skolithos*, *Arenicolites*; selain itu *escaping traces* dan struktur biodeposisi juga banyak berkembang (Gambar 4.3).

Analisis ichnologi dalam conto sedimen menunjukkan etologi *suspension feeding* lebih dominan di bandingkan dengan etologi *deposit feeding*. Indeks bioturbasi mencapai 3, keragaman maksimum 8 dan minimum 1. Selain itu ichnofauna terdistribusi secara acak/setempat-setempat.

Interpretasi

Analisis sedimentologi terhadap conto sedimen menunjukkan dominasi proses fluvial dan modifikasi proses pasang surut. Hal ini diperkuat pula dengan karakteristik ichnofauna yang berkembang. Karakteristik ichnofauna tersebut adalah indeks dan keragaman yang sangat rendah (rata-rata berindeks 2), distribusinya tidak teratur (sporadis), morfologinya yang sederhana serta ukuran diameter *burrow* sangat bervariasi dan cenderung kecil.

Karakteristik ichnologi yang berkembang menunjukkan kondisi lingkungan yang “*stressed*”. Variabel kondisi lingkungan “*stressed*” itu antara lain: *high water*

turbidity, variasi temperatur, fluktuasi energi/kecepatan sedimentasi, cenderung anoksik, fluktuasi salinitas atau salinitas rendah.

Karakteristik ichnofauna di atas sangat berbeda seperti apa yang teramati dalam conto *coring* dan permukaan sedimen di Pulau Datu. Indeks dan keragamannya paling tinggi dibandingkan dengan tempat lain. Hal ini menunjukkan variabel kondisi lingkungan yang lebih “*healthy*”, misalnya: kondisi air yang lebih jernih, salinitas yang stabil, temperatur stabil dan kadar oksigen tinggi .

Gambar 4.1. Morfologi bagian selatan Delta Mahakam Modern. Geometri yang lurus merupakan *distributary channel*. Label huruf merupakan tempat pengambilan conto *coring* sedimen bawah permukaan dan pengamatan sedimen permukaan. A: Mura Jawa; B: Pulau Bukuan; C: Muara Pegah; D: Pulau Datu dan E: Muara Bujit.

Gambar 4.2. Gambaran umum keadaan Pulau Datu. Panah biru adalah *distributary channel* yang paling aktif.

P. DATU	UKURAN BUTIR kr sg h sh lp	TEBAL (cm)	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI		LINGK PANG
		0	Set pasir laminasi paralel, abu-abu gelap, laminasi, daun, fragmen cangkang.	<i>Psilonichnus</i> , <i>Skolithos</i> , <i>Ophiomorpha</i> , <i>Monocraterion</i> , <i>Thalassinoides</i> , <i>Teichichnus</i> , <i>escaping traces</i> , jejak kaki burung. Etologi: <i>dwelling</i> , <i>feeding</i> , <i>crawling</i> Indeks : 4 Diversitas : 8	Ichnofasies Proximal <i>Skolithos</i>	Distributary Channel LOWER DELTA PLAIN
		10	Koset pasir silang siur sudut rendah, abu-abu gelap, sedang - sangat halus, fragmen cangkang, material karbonan pada bottom lamina set.			
		50	Set pasir silang siur planar, abu-abu gelap, material karbonan, struktur <i>biodepositional</i> .	<i>Ophiomorpha</i> , <i>Skolithos</i> , <i>Thalassinoides</i> . Etologi: <i>dwelling</i> , <i>feeding</i> dan <i>biodeposisi</i> . Indeks : 3 Diversitas : 3	Ichnofasies Distal <i>Skolithos</i>	
		60	Koset pasir silang siur dua arah dan laminasi sejajar, abu-abu gelap - coklat, fragmen cangkang, material karbonan pada bottom set silang siur planar.			
		90	Pasir, coklat gelap, fragmen tanaman (daun) banyak, fragmen peat.			

Gambar 4.3. Contoh profil endapan bagian *distributary channel* di Pulau Datu.

Gambar 4.4. Contoh ichnofauna yang tampak di permukaan endapan *distributary channel*. A) *Teichichnus* (Te) dan struktur *grazing* (panah biru); B) *Monocraterion* dan jejak kaki burung (panah merah).

4.2.2 Endapan *Tidal Channel*

Litofasies

Contoh sedimen yang diambil di *tidal channel* Muara Pegah. (Gambar 4.1). Dua litofasies yaitu Hs dan Mm merupakan penyusun utama endapan *tidal channel*. Contoh endapan *tidal channel* ini dapat dilihat dalam gambar 4.5.

Ichnologi

Dalam endapan *tidal channel* tersebut sangat jarang dijumpai ichnofauna. Hanya *Skolithos* yang teridentifikasi (Gambar 4.5).

Interpretasi

Analisis sedimentologi pada conto sedimen menunjukkan dominasi proses pasang surut. Struktur *syn-sedimentary fault* mengindikasikan proses *gravity flow* yang dipicu oleh kandungan sedimen yang tinggi dan kontrol slope *tidal channel point bar*. Lingkungan dengan kondisi “*stressed*” seperti ini bukanlah tempat yang favorit bagi organisme untuk hidup, sehingga indeks dan keragaman bioturbasi sangat rendah bahkan karakteristik ichnologi hampir tidak terlihat sama sekali.

Gambar 4.5. Contoh profil endapan *tidal channel* yang diambil di Muara Pegah. Hanya *Skolithos* saja yang berkembang dalam sedimen. Karakter pasang surut ditunjukkan oleh berkembangnya litofasies Hs.

4.2.3 Endapan *Tidal Bar* – *Interdistributary*

Litofasies

Dominasi proses pasang surut dapat diamati di zona interdistributary Delta Mahakam Modern. Dalam gambar 4.6 ditunjukkan morfologi *tidal channel* yang bermeander dan morfologi bagian muara yang cenderung seperti terompot.

Fragmen-fragmen koral yang didapatkan di dalam sedimen *thalweg tidal channel* menunjukkan dominasi proses pasang surut di bagian Delta Mahakam Modern.

Lima conto sedimen di zona *interdistributary bay* telah diambil. Empat diantaranya berasal dari pulau Nubi sedangkan yang lain berasal dari daerah Tunu. Litofasies Sc, Sl, Hs, Sh, Hm dan Mm adalah penyusun utama endapan *tidal bar* (Tabel 4.3). Contoh sedimen yang diambil dari Nubi-2 adalah yang paling ideal perkembangan ichnofaunanya (gambar 4.7). Contoh lain endapan di zona *interdistributary bay* dapat dilihat dalam lampiran B.1 – B.4.

Gambar 4.6. Morfologi bagian tengah Delta Mahakam Modern. Geometri yang *sinous, flaring* ke arah laut merupakan *tidal channel*. Label huruf merupakan tempat pengambilan conto sedimen. A: Nubi-1; B: Nubi-2; C: Nubi-3; D: Nubi-4, E: GTSL – Tunu dan F: Muara Ilu.

Tabel 4.3. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan *tidal bar-interdistributary* Delta Mahakam Modern.

Litofasies	Asosiasi	Deskripsi	Karakteristik Ichnologi	Interpretasi
Mmr (Rootlet mud) Lempung – lanau dengan akar	<ul style="list-style-type: none"> Berubah secara lateral menjadi litofasies Mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Lanau dan lempung yang dipenetrasi oleh akar-akar nipah. Berwarna abu-abu gelap, terdapat fragmen tumbuhan, dan fragmen cangkang. Kadang-kadang di bagian atas dari litofasies ini diendapkan pasir. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada. 	<ul style="list-style-type: none"> Pedogenesis. Fluktuasi salinitas dan temperatur.
Mm (Massive mud) Lanau – lempung masif	<ul style="list-style-type: none"> Kontak erosi dan bergradasi dengan litofasies Sh di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Lanau dan lempung masif. Berwarna abu-abu kecoklatan. Kadang-kadang pasiran, dan terdapat fragmen cangkang dan sisipan lamina karbonan. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 2. Keragaman: 1 – 2. Ichnofasies <i>Glossifungites: Skolithos</i>. Ichnofasies <i>Cruziana: Teichichnus, Planolites</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme suspensi.. Proses erosi/exhumation. Fluktuasi salinitas dan temperatur. High water turbidity.
Hm (Heterolithic mud) Lanau lentikular	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Mm di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Lanau berstruktur lentikular. Berwarna abu-abu terang. Terdapat fragmen tumbuhan, cangkang dan lamina karbonan. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 2. Keragaman: 1 – 2. Ichnofasies <i>Glossifungites: Skolithos</i>. Ichnofasies <i>Cruziana: Teichichnus, Planolites</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi suspensi dan pengaruh arus traksi secara periodik. Proses erosi / exhumation. Fluktuasi salinitas dan temperatur. High water turbidity.
Hs (Heterolithic sand) Pasir dengan mud drapif	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Sl di atasnya dan litofasies Sh di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur dengan mud drapif. Berwarna abu-abu gelap. Berbutir sangat halus – halus, terdapat fragmen-fragmen cangkang, batubara dan tumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 3. Keragaman: 4. Ichnofasies <i>Skolithos: Diplocraterion, Skolithos, Scaubcylindrichmus, Arenicolites</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi arus traksi dan pengaruh suspensi secara periodik. Fluktuasi energi/kecepatan sedimentasi tinggi ketika arus aktif. Sedimen tidak stabil. Salinitas normal dan temperatur stabil Water turbidity rendah.
Sl (Low angle cross bed sand) Pasir silang siur sudut rendah	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Hs dan Sc di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur bersudut rendah. Berwarna abu-abu gelap. Berbutir halus dan banyak fragmen –fragmen cangkang dan tumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 1 – 3. Keragaman: 0 – 3. Ichnofasies <i>Skolithos: Arenicolites, Conichnus, Skolithos dan Ophiomorpha</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi. Energi/kecepatan sedimentasi tinggi. Sedimen tidak stabil. Salinitas normal dan temperatur stabil.
Sh (Horizontal laminated sand) Pasir laminasi paralel	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Hs dan Sc di atas dan dibawahnya. Kontak bawah dapat pula dibatasi oleh bidang erosi yang memisahkan litofasies Sh dengan litofasies Mm di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laminasi paralel. Abu-abu gelap. Sangat halus – halus, terdapat fragmen-fragmen cangkang, tumbuhan dan berkembang pula lamina peat. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 1 – 4. Keragaman: 0 – 6. Ichnofasies <i>Skolithos: Skolithos, Arenicolites, Cylindrichmus</i>. Ichnofasies <i>Cruziana: Rosselia, Helminthopsis</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi Fluktuasi energi dan kecepatan sedimentasi. Fluktuasi salinitas dan temperatur. Water turbidity rendah.
Sc (Cross bedding sand) Pasir silang siur	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Sl di atasnya dan litofasies Sh di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasir silang siur. Abu-abu gelap kecoklatan dan berfragmen cangkang. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 2 Keragaman: 1 Ichnofasies <i>Skolithos: Ophiomorpha</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi. Energi/kecepatan sedimentasi tinggi. Sedimen tidak stabil. Proses pasang surut.

Ichnologi

Rangkuman karakteristik ichnologi zona *interdistributary* dapat dilihat dalam tabel 4.3. Terdapat tiga kelompok ichnofasies yang berkembang yaitu: ichnofasies *Cruziana*, *distal Skolithos* dan *proximal Skolithos*. Ichnofasies *Cruziana* berkembang pada endapan *mud flat* (litofasies Hm). Ichnofasies *Skolithos* berkembang pada endapan *sand flat* (asosiasi litofasies Sl, Hs, dan Sh). Ichnofasies *Skolithos* dapat dibagi lagi menjadi ichnofasies *proximal Skolithos* dan *distal Skolithos* (Gambar 4.7).

NUBI-2	LITOLOGI kr sg h sh lp	TEBAL (cm)	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI		LINGK PANG
				Ichnofasies Proximal Skolithos	Ichnofasies Distal Skolithos	
	Sl	0-10	Koset pasir silang siur sudut rendah, abu-abu gelap, halus, fragmen cangkang.	<i>Arenicolites</i> , <i>Conichnus</i> , <i>Skolithos</i> , <i>Diplocraterion</i> Etologi: <i>dwelling & resting</i> Indeks : 3 Diversitas : 4	Ichnofasies Proximal Skolithos	Sand Flat Tidal Bar LOWER DELTA PLAIN
	Hs	10-20	Koset pasir silang siur dengan <i>mud drape</i> , abu-abu gelap, halus, fragmen batubara pada <i>bottom lamina set</i> .			
	Hs	20-30	Koset pasir silang siur sudut dengan <i>mud drape</i> , abu-abu gelap, sangat halus-halus, fragmen cangkang dan batubara pada <i>bottom set</i> , fragmen tumbuhan.	<i>Arenicolites</i> , <i>Skolithos</i> , <i>Scaubcylindrichnus</i> , <i>Cylindrichnus</i> , <i>Rosselia</i> , <i>Helminthopsis</i> Etologi: <i>dwelling, feeding & grazing</i> Indeks : 4 Diversitas : 6	Ichnofasies Distal Skolithos	
	Sh	30-40	Koset pasir laminasi paralel, abu-abu gelap, sangat halus-halus.			
	Hs	40-50	Komposit lapisan pasir silang siur <i>ripple</i> dengan <i>mud drape</i> dan laminasi paralel, asimetri, abu-abu gelap, sangat halus-halus, fragmen cangkang pada <i>bottom set</i> laminasi paralel.			
	Sh	50-60	Koset pasir laminasi paralel-subparalel, abu-abu, sangat halus-halus, fragmen kayu, kulit kayu, karbonan, lamina peat.			
	Mlm	60-120	Komposit lapisan lanau lentikular, abu-abu, lempungan, fragmen tumbuhan (kayu), karbonan.	<i>Teichichnus</i> , <i>Planolites</i> Etologi: <i>dwelling, feeding & grazing</i> Indeks : 2 Diversitas : 2	Ichnofasies <i>Cruziana</i>	Mud Flat Tidal Bar LOWER DELTA PLAIN

Gambar 4.7. Contoh profil endapan *tidal bar* di Nubi-2. Terlihat perkembangan ichnofauna yang signifikan. Di zona *interdistributary bay* ini, ichnofasies *Cruziana* mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dalam endapan *distributary channel*.

Terdapat sepuluh ichnofauna di dalam endapan *tidal bar – interdistributary bay*. Ichnofasies *Skolithos* yang dijumpai adalah *Ophiomorpha*, *Skolithos*, *Arenicolites*, *Conichnus*, *Cylindrichnus*, *Diplocraterion* dan *Scaubcylindrichnus*. Ichnofasies *Cruziana* yang dijumpai adalah *Rosselia*, *Teichichnus*, *Planolites*, dan *Chondrites*.

Sedangkan ichnofasies *Zoophycus* hanya ditandai dengan kehadiran *Helminthopsis*. Keempat conto sedimen yang diambil di pulau Nubi menunjukkan perbedaan indeks dan tipe ichnofauna (Gambar 4.8). Dalam gambar 4.8 tersebut juga terlihat bahwa semakin ke arah distal indeks dan keragamannya bertambah seperti yang ditunjukkan dalam profil *coring* sedimen di Nubi-2.

Indeks bioturbasi yang dicapai maksimum 3 dan keragamannya 2 – 5. Karakteristik lain adalah distribusinya yang cenderung tidak teratur (sporadis) baik secara vertikal maupun lateral. Diameter *burrow* di zona *interdistributary* cenderung lebih besar dibandingkan dengan keberadaannya di zona delta aktif di bagian selatan.

Interpretasi

Analisis sedimentologi terhadap conto sedimen Pulau Nubi menunjukkan dominasi proses pasang surut. Indeks bioturbasi 2-4, dan distribusinya tidak teratur (sporadis) baik secara vertikal maupun lateral. Contoh profil di Nubi-2 (Gambar 4.7) menunjukkan siklus *coarsening upward* yang diikuti pula dengan perubahan bergradasi dari ichnofasies *Cruziana* menjadi ichnofasies *distal-* dan *proximal-Skolithos*.

Perbedaan indeks dan keragaman di setiap lokasi pengamatan di *tidal bar interdistributary bay* dapat dilihat di gambar 4.8. Sketsa arsitektur dan karakteristik ichnologi menunjukkan perbedaan variabel kondisi lingkungan diantara Nubi-1, Nubi-2, Nubi-3 dan Nubi-4. Kondisi lingkungan yang “*healthy*” dijumpai di Nubi-2. Hal ini disebabkan lokasi Nubi-2 yang lebih terbuka dan mempunyai koneksi yang lebih bebas terhadap lautan menyebabkan salinitas normal/salinitas laut dan temperatur yang stabil. Selain itu sirkulasi air yang baik serta kondisi air jernih menyebabkan kadar oksigen cukup.

Perbedaan karakteristik ichnologi di zona *interdistributary* dengan zona aktif delta adalah terletak pada keragamannya. Keragaman ichnofauna di zona *interdistributary* lebih baik dibandingkan dengan delta aktif di bagian selatan.

Gambar. 4.8. Sketsa yang menggambarkan arsitektur dan karakteristik ichnologi di endapan *tidal bar interdistributary*. Warna oranye adalah zonasi ichnofasies *Skolithos*, warna kuning adalah zonasi ichnofasies *Skolithos-Cruziana* (ichnofasies *distal Skolithos*) sedangkan warna hijau adalah zonasi ichnofasies *Cruziana*. Sketsa ini dibuat berdasarkan kepada data lapangan, dimana keempat conto *coring* sedimen dikorelasikan satu sama lain.

4.2.4 Endapan *Tidal Bar Estuary*

Morfologi *estuary* dapat diamati di bagian utara Delta Mahakam Modern. Morfologi ini ditunjukkan dengan berkembangnya morfologi seperti terompet (Gambar 4.9). Terminologi “*fluvial-tidal*” yang diplot menunjukkan batas antara pengaruh fluvial dan pasang surut. Terbentuknya gosong-gosong yang lurus merupakan petunjuk *tide dominated river mouth* (Wright, 1977). Contoh sedimen yang didapatkan di dasar sungai menunjukkan distribusi akhir cangkang terletak di lokasi seperti yang ditunjukkan dengan panah biru (Gambar 4.9). Distribusi akhir cangkang ini menggambarkan sejauh mana intrusi pengaruh pasang surut.

Deskripsi litofasies beserta karakteristik ichnologi dalam endapan *tidal bar estuary* dirangkum dalam tabel 4.4. Karakteristik litofasies dan ichnofauna dari contoh *coring* sedimen tersebut dikolaborasikan dengan karakter sedimen permukaan.

4.2.4.1 Endapan *Tidal Bar Upper Estuary* (P. Lintang)

Litofasies

Pulau Lintang adalah gosong sungai (*tidal bar*) yang berkembang di bagian utara Delta Mahakam Modern. Gosong sungai ini persis terletak dibelakang Pulau Lintang (Gambar 4.10A). Orientasi *dunes* menunjukkan kecenderungan arus berarah NNE dan NE yang menunjukkan arus pasang surut yang asimetri. Gambar 4.10B adalah bagian belakang *tidal bar* yang tererosi sehingga menyingkapkan sedimen-sedimen *mud flat*. Sedimen-sedimen *mud flat* yang tersingkap dengan segera dikoloni oleh ichnofasies *Glossifungites*.

Tiga litofasies endapan *upper estuarine tidal bar* telah diidentifikasi dan dirangkum dalam tabel 4.4. Endapan *mud flat* tersusun oleh litofasies Hm dan endapan *sand flat* tersusun oleh litofasies Hs. Keduanya menunjukkan karakteristik ichnologi yang sangat berbeda. Contoh profil endapan tidal bar ini dapat dilihat dalam gambar 4.11 dan 4.12, dan hubungan lateral kedua profil tersebut dapat dilihat pula dalam gambar 4.13.

Ichnologi

Rangkuman karakteristik ichnologi dalam endapan *upper estuary tidal bar* ini dapat dilihat dalam tabel 4.4. Ichnofasies *Glossifungites* terlihat mendominasi di permukaan *mud flat*. Sedangkan dalam conto sedimen bawah permukaan terlihat ichnofasies *Cruziana (deposit feeding)* berkembang sangat signifikan. Lingkungan *sand flat* didominasi oleh etologi *suspension feeding*, yang ditunjukkan dengan berkembangnya ichnofasies *Psilonichnus* dan *Skolithos*.

Lima ichnofauna telah teridentifikasi dalam endapan *mud flat*. Jumlah ini belum termasuk ichnofasies *Glossifungites*. Lima ichnofauna itu antara lain: *Planolites*, *Teichichnus*, *Chondrites*, *Paleodictyon* (Gambar 4.14A) dan *Phycosiphon* (Gambar 4.14B). Kesemuanya merupakan bagian dari ichnofasies *distal Cruziana*. Secara umum indeks bioturbasi dalam endapan mud flat mencapai 4.

Gambar 4.9. Morfologi bagian utara Delta Mahakam Modern. Bentuk *channel* yang lurus merupakan *distributary channel* yang aktif. Bentuk *flaring* menunjukkan dominasi proses pasang surut. Label huruf merupakan tempat pengambilan contoh sedimen bawah permukaan dan pengamatan sedimen permukaan. A&B: Pulau Lantang; C: Muara Kaeli-1; dan D: Muara Kaeli-2 dan E: Tanjung Panjilatan.

Enam ichnofauna berkembang dalam endapan *sand flat* antara lain: *Psilonichnus*, jejak kaki burung (Gambar 4.15A) dan jejak kepiting (Gambar 4.15B). Ichnofasies *Skolithos* diwakili oleh: *Skolithos*, *Monocraterion* (Gambar 4.13 C), *Siponichnus*, dan *escaping traces*. Indeks bioturbasi menunjukkan nilai 3. Indeks bioturbasi endapan *sand flat* menunjukkan derajat yang lebih rendah dibandingkan dalam endapan *mud flat*.

Ichnofasies *Glossifungites* yang berkembang ditunjukkan oleh *Skolithos* (Gambar 4.16A-B), *Arenicolites* dan *Thalassinoides* (Gambar 4.16C). Karakteristik umum ichnofasies *Glossifungites* ini adalah: morfologi vertikal, batas tegas pada dinding dan distribusinya secara lateral sangat luas dan padat.

Tabel 4.4. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan *tidal bar estuary* Delta Mahakam Modern.

Lingk. Peng	Litofasies	Asosiasi	Deskripsi	Karakteristik Ichnologi	Interpretasi
Upper Estuary Tidal Bar	Hm (Heterolithic mud) Lempung dan lanau lentikular	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Mlm dan Hs di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Lanau dan lempung yang membentuk struktur lentikular. Berwarna abu-abu gelap – terang. Terdapat fragmen batubara dan sisipan lamina karbonan. Kadang-kadang disertai pula dengan struktur water escaping. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 4. Keragaman: 8. Ichnofasies <i>Glossifungites</i>: <i>Skolithos</i>, <i>Arenicolites</i>, <i>Thalassinoides</i>. Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>Teichichmus</i>, <i>Planolites</i>, <i>Chondrites</i>. Ichnofasies <i>Zoophycos</i>: <i>Pycosiphon</i>, <i>Paleodictyon</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi suspensi dan pengaruh arus traksi secara periodik. Salinitas normal dan temperatur stabil. Kadar oksigen tinggi. Proses erosi / exhumation.
	Hs (Heterolithic sand) Pasir dengan mud drape	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies C dan Hm di atasnya dan litofasies Mlm di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasir silang siur dua arah dengan mud drape, flaser. Tebal perset 4 – 5 cm. Berwarna coklat gelap dan abu-abu terang. Berbutir halus – sedang, terdapat fragmen cangkang terorientasi, posisi vertikal. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 2 – 3. Keragaman: 5. Ichnofasies <i>Psilonichmus</i>: <i>Psilonichmus</i>, jejak kaki burung. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Skolithos</i>, <i>Monocraterion</i>, <i>Siponichnus</i> dan <i>escaping traces</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi arus traksi yang diselingi dengan suspensi secara periodik. Kondisi air jernih. Salinitas normal dan temperatur stabil. Fluktuasi energi/kecepatan sedimentasi tinggi pada saat arus aktif.
	C (peat)	<ul style="list-style-type: none"> Diendapkan paling atas dalam siklus menghalus keatas (f/u). 	<ul style="list-style-type: none"> Fragmen tumbuh-tumbuhan bercampur lumpur, bau busuk. Berwarna hitam kecoklatan. Fragmen cangkang 	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik ichnologi tidak dijumpai. 	<ul style="list-style-type: none"> Akumulasi peat. Kondisi anoxic.
Lower Estuary Tidal Bar	Mm (Massive mud) Lanau dan lempung masif	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Hs di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Lanau dan lempung masif. Berwarna abu-abu gelap kecoklatan, terdapat fragmen-fragmen cangkang, tumbuhan dan sisipan lamina peat 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 2. Keragaman: 1. Ichnofasies <i>Glossifungites</i>: <i>Arenicolites</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme suspensi.. Kondisi anoksik. Proses erosi/exhumation.
	Hm (Heterolithic mud) Lempung lentikular	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Hs di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Lempung lentikular. Berwarna abu-abu gelap kecoklatan – coklat terang. Berbutir sangat halus – halus. Kadang-kadang disertai mud drape dan contorted bedding. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 4. Keragaman: 7. Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>Teichichmus</i>, <i>Planolites</i>, <i>Chondrites</i>, <i>Helminthopsis</i> Ichnofasies <i>Glossifungites</i>: <i>Skolithos</i>, <i>Diplocraterion</i>, <i>Gryrolithes</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi suspensi dan pengaruh arus traksi secara periodik. Salinitas normal dan temperatur stabil. Fluktuasi energi/kecepatan sedimentasi paska sedimentasi. Proses erosi / exhumation.
	Hs (Heterolithic sand) Pasir dengan mud drape dan sisipan lamina lempung	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Hm dan Mm di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasir silang siur dengan mud drape dan sisipan lamina lempung. Berwarna abu-abu gelap kecoklatan. Berbutir sangat halus - halus, terdapat fragmen-fragmen cangkang terorientasi dan posisi vertikal, batubara, tumbuhan dan diantaranya berupa sisipan lamina karbonan. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 3. Keragaman: 3 – 5. Ichnofasies <i>Psilonichmus</i>: <i>Psilonichmus</i>, jejak kaki burung. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Skolithos</i>, <i>Ophiomorpha</i>, <i>Paleophycus</i>, <i>Monocraterion</i> dan <i>crawling traces</i>. Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>grazing traces</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi arus traksi yang diselingi dengan suspensi secara periodik. Kondisi air jernih. Salinitas normal dan temperatur stabil. Energi/kecepatan sedimentasi tinggi pada saat arus aktif.

Secara umum distribusi ichnofauna dalam endapan *tidal bar-upper estuary* lebih teratur dibandingkan tipe endapan lain di bagian selatan dan di bagian tengah (*interdistributary*) di Delta Mahakam Modern.

Interpretasi

Posisi Pulau Lintang terletak di bagian *upper estuary* atau *fluvial estuary*. Tingginya nilai indeks dan keragaman khususnya di *mud flat* menunjukkan kondisi lingkungan yang “*healthy*”. Kondisi yang “*healthy*” ini antara lain: salinitas normal atau tidak ada fluktuasi, dan temperatur stabil. Melimpahnya ichnofasies *Cruziana - Zoophycos* (etologi *deposit feeding* dan *grazing*) dalam litofasies Hm merupakan bentuk strategi merespon mekanisme sedimentasi suspensi di *mud flat*. Banyak penulis yang meyakini bahwa kehadiran *Chondrites* secara eksklusif menunjukkan kondisi yang relatif anoksik (Bromley dan Ekdale, 1984; Bromley, 1996). Bersamaan dengan bertambahnya kandungan nutrisi dan menurunnya kadar oksigen *Chondrites* justru mengambil manfaat dari kondisi seperti ini.

Dominasi ichnofasies *Skolithos* dan *escaping traces* dalam lingkungan *sand flat* merupakan bentuk strategi dalam merespon kondisi sedimen yang tidak stabil, fluktuasi kecepatan dan energi sedimentasi.

Ichnofasies *Glossifungites* merupakan ichnofasies yang dikontrol oleh konsistensi substrat yang bersifat *firmground*. Karakteristik *firmground* di Lintang-2 adalah: tidak terlitifikasi, *cohesive mud*, dan bila jari dimasukkan kedalamnya maka akan tercetak. *Firmground* ini umumnya berkembang di lingkungan intertidal seperti di Lintang-2. Proses yang paling mungkin untuk menyingkapkan *firmground* ini adalah lapisan *softground* di atasnya harus tererosi terlebih dahulu. Setelah *firmground* tersingkap, segera dikoloni oleh ichnofasies *Glossifungites*. Kejadian ini menyebabkan ichnofasies *Glossifungites* memotong ichnofasies *Cruziana* di bawahnya. Proses erosi ini adalah proses autosiklik yang umum terjadi di lingkungan sungai, seperti *channel migration* dan erosi di bagian *levee*.

Gambar 4.10. Morfologi endapan *tidal bar* di pulau Lintang. A) tampak *tidal bar* yang terletak di belakang pulau Lintang. Indikasi arah arus yang lebih dari satu adalah puncak dunes yang cenderung *rounded* dan *interference ripple* yang berkembang. B) bagian belakang *tidal bar* cenderung mempunyai dimensi *ripple* yang lebih kecil dibandingkan di bagian depan. Tampak *mud flat* yang tersingkap (panah hitam).

LANTANG-1	LITOLOGI kr sg h sh lp	TEBAL (cm)	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHOLOGI	LINGK PENG
		0	Komposit pasir silang siur dua arah (perset 4-5 cm) dengan <i>mud drape</i> , coklat gelap, halus-sedang, fragmen cangkang (utuh) dan terorientasi di batas set, cangkang pada posisi vertikal.	<i>Psilonichnus</i> , <i>Skolithos</i> *, <i>Monocraterion</i> , <i>vertebrate track</i> *, <i>invertebrate track</i> Etologi: dwelling Indeks : 3 Diversitas : 5	Ichnofasies <i>Psilonichnus</i> - <i>Skolithos</i> <i>Sand Flat -Tidal Bar</i> UPPER ESTUARY
		10-30	Komposit perselingan pasir flaser dan silang siur <i>ripple</i> asimetri dengan <i>mud drape</i> , halus-pasir sangat halus, coklat gelap-terang.	Escaping traces. Etologi: escaping-dwelling Indeks : 3 Diversitas : <2	
		30-40	Gambut, hitam, daun dan sedikit cangkang.		
		40-60	Komposit pasir silang siur sudut rendah dengan <i>mud drape</i> dan silang siur <i>ripple</i> asimetri dengan <i>drape</i> , coklat terang, sedang, material karbonan dalam lamina set, morfologi <i>ripple</i> asimetri.		
		60-80	Komposit lanau silang siur <i>ripple</i> (+/- 1 cm) dengan dan laminasi parallel, abu-abu gelap terang.		
		80-90	Komposit perselingan antara lamina pasir sangat halus dengan lamina lempung, material karbonan.	<i>Skolithos</i> Etologi: dwelling	Ichnofasies <i>Glossifungites</i> <i>Mud Flat-Tidal Bar</i> UPPER ESTUARY
		90-110	Komposit lempung lentikular wavy dengan pasir sangat halus, abu-abu gelap. Set pasir flaser, abu-abu gelap, sangat halus. Set lempung lentikular wavy dengan pasir sangat halus, abu-abu gelap, struktur <i>water escape</i> , material karbonan.	Indeks: 2 Diversitas : <2	

Gambar 4.11. Contoh profil endapan *intertidal flat – tidal bar upper estuary* Lintang – 1. Perkembangan ichnofauna tidak signifikan, namun di permukaan menunjukkan tingkat keragaman yang tinggi.

Gambar 4.12. Contoh profil endapan *intertidal flat – tidal bar upper estuary* Lantang – 2. Perkembangan ichnofauna dengan keragaman yang tinggi dalam litofasies Hm. Sementara dalam litofasies Hs ichnofosil tidak berkembang begitu baik.

Gambar 4.13. Profil lateral *tidal bar upper estuary*. Terlihat bahwa indeks dan keragaman ichnofasies semakin tinggi ke arah *mud flat* dan ditunjukkan pula ichnofasies *Cruziana* mendominasi dalam endapan *mud flat* tersebut.

Gambar 4. 14. A) *Paleodictyon* dan B) *Pycnosipon*, keduanya merupakan bagian dari ichnofasies *Zoophycos*; C) *Monocraterion*. Kolonisasi ichnofasies *Zoophycos* terjadi pada saat *slack tides*.

Gambar 4.15. Jejak langkah organisme. A) Jejak kaki burung; B) *crawling traces* yang dihasilkan oleh kepitng.

Gambar 4.16. Ichnofasies *Glossifungites*. A) *Skolithos*; B) *mud excavation pellet*; C) *Thalassinoides*. Walaupun tanpa penebalan dinding (unlined), konsistensi substrat sedimen sudah memenuhi syarat bagi burrow bebas dari keruntuhan sedimen sekitarnya.

4.2.4.2 Tidal Bar -Lower Estuary (Muara Kaeli)

Litofasies

Muara Kaeli adalah gosong sungai (*tidal bar*) yang berkembang di bagian hilir *estuary channel* bagian utara Delta Mahakam Modern. Gosong sungai ini terletak lebih ke arah hilir dari Pulau Lintang. Panjang gosong ini lebih dari 5 km dengan lebar sekitar 500 meteran (Gambar 4.17). Profil contoh endapan *tidal bar lower estuarine* dapat dilihat dalam gambar 4.18 - 4.19 dan profil lateral dapat dilihat dalam gambar 4.20.

Tiga litofasies telah teridentifikasi dan dirangkum dalam tabel 4.4. Endapan *tidal bar lower estuary* ini terbagi menjadi dua bagian yaitu *intertidal flat* dan *subtidal flat*. Muara Kaeli-1 adalah zona *intertidal flat* dan Muara Kaeli-2 adalah zona *subtidal flat*. Kedua lingkungan tersebut tersusun oleh litofasies Hs, Hm dan Mm. Lingkungan *intertidal flat* di Muara Kaeli-1 lebih didominasi oleh litofasies Hs sementara lingkungan *subtidal flat* di Muara Kaeli-2 lebih didominasi oleh litofasies Hm. Hal ini mengindikasikan bahwa ke arah distal rasio antara batupasir dan batulempung semakin kecil.

Gambar 4.17. Morfologi *intertidal flat tidal bar* Muara Kaeli, panjang gosong ini mencapai lebih dari 5 km dengan lebar 500 meteran. Tampak litologi pasir yang lempungan.

Ichnologi

Karakter ichnologi yang penting dalam endapan *tidal bar - lower estuary* ini adalah perubahan bergradasi ke arah hilir tipe etologi. Rasio antara etologi *suspension feeding* dan *deposit feeding* semakin berkurang ke arah hilir. Selain itu terdapat kecendrungan semakin ke arah hilir indeks dan keragaman semakin besar serta morfologi *burrow* yang semakin kompleks. Morfologi *burrow* di Muara Kaeli-2 paling kompleks dibandingkan dengan endapan lain di Delta Mahakam Modern. Diameter *burrow* umumnya berkisar antara 0,5 cm – 2 cm. Distribusi ichnofauna lebih teratur daripada endapan-endapan yang telah diterangkan sebelumnya. Perubahan karakteristik ichnologi antara Muara Kaeli-1 dan Muara Kaeli-2 sesuai dengan perubahan proses sedimentologi yaitu kecendrungan penurunan energi dan kecepatan sedimentasi.

Enam ichnofauna telah teridentifikasi dalam endapan *intertidal flat* Muara Kaeli-1. Keenam ichnofauna tersebut adalah: *Psilonichnus* (Gambar 4.21A) dan jejak kaki burung, *crawling traces* (Gambar 4.21B), *Skolithos*, *Ophiomorpha* (Gambar 4.21C). Selain itu berkembang pula ichnofasies *Glossifungites* seperti *Arenicolites*; sedangkan ichnofasies *Cruziana* yang dijumpai hanya satu tipe *grazing traces* (Gambar 4.21A).

Sepuluh ichnofauna juga telah diidentifikasi dalam endapan *subtidal flat* di Muara Kaeli-2 (Gambar 4.19). Kesepuluh ichnofauna tersebut adalah: *Skolithos*, *Paleophycus*, *Monocraterion*, *Teichichnus*, *Planolites*, *Chondrites*, dan *Helminthopsis*; ichnofasies *Glossifungites* diwakili oleh *Diplocraterion*, *Gyrolithes*, dan *Skolithos*.

Interpretasi

Posisi Muara Kaeli terletak di bagian hilir dari *channel estuary* menyebabkan tempat ini mempunyai koneksi yang lebih terbuka terhadap lautan. Struktur silang siur satu arah dan berkembangnya *mud drape* pada *foreset* menunjukkan energi arus pasang surut yang asimetri.

Indeks dan keragaman yang lebih tinggi menunjukkan kondisi lingkungan yang lebih “*healthy*” seperti: salinitas normal dan temperatur stabil, kondisi air yang

jernih dan derajat oksigen tinggi. Morfologi *burrow* yang semakin rumit (misalnya: *Gyrolithes* – ichnofasies *Glossifungites*) menunjukkan kondisi yang semakin “*healthy*”. Indeks dan keragaman di Muara Kaeli-1 cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan di Muara Kaeli-2.

Selain faktor variabel lingkungan yang berbeda, proses sedimentologi juga memegang peranan dalam mengontrol karakteristik ichnologi. Contoh sedimen di Muara Kaeli-1 (Gambar 4.18) silang siur dengan *mud drape* (Hs) menunjukkan dominasi arus traksi. Litofasies Hs di Muara Kaeli-2 cenderung semakin tipis dan mulai diselingi oleh lempung yang lebih tebal (Gambar 4.19). Karakteristik ini menunjukkan kondisi energi/kecepatan sedimentasi yang semakin menurun ke arah hilir. Menurunnya kondisi energi/kecepatan sedimentasi ternyata diikuti pula dengan perubahan gradasi dari dominasi ichnofasies *Skolithos* di Muara Kaeli-1 menjadi ichnofasies gabungan *Skolithos-Cruziana*.

Gambar 4.18. Contoh profil endapan *intertidal flat – tidal bar lower estuary* Muara Kaeli-1. Perkembangan ichnofauna tidak begitu signifikan, namun di permukaan perkembangannya cukup bagus.

Gambar 4.19. Contoh profil endapan *subtidal flat – tidal bar lower estuary* Muara Kaeli-2. Terlihat perkembangan ichnofauna yang lebih bagus dibandingkan di Muara Kaeli-1.

Gambar 4.20. Profil lateral *tidal bar lower estuary*. Terlihat bahwa indeks dan keragaman ichnofasies semakin tinggi ke arah subtidal dan ditunjukkan pula ichnofasies *Cruziana* dan *Glossifungites* berkembang dengan baik ke arah hilir.

Gambar 4. 21. Ichnofauna di Muara Kaeli-1. A) *Psilonichnus* (panah putih) dan *gazing traces* (panah biru) yang dihasilkan oleh aktifitas keping; B) *Crawling traces* epistratal (panah hitam) dan intrastratal (panah putih); C) *Ophiomorpha* dengan residu berwarna abu-abu

4.2.5 Endapan *Distributary Mouth Bar*

Litofasies

Studi endapan *distributary mouth bar* dilakukan di dua lokasi yaitu Tanjung Panjilatan (Gambar 4.1), dan Muara Bujit (Gambar 4.8). Dari kedua lokasi itu hanya di Tanjung Panjilatan saja yang dapat diambil conto *coring* sedimennya (Gambar 4.22), sedangkan di Muara Bujit hanya dapat dilakukan pengamatan sedimen permukaannya (Gambar 4.23).

Lima litofasies endapan *distributary mouth bar* telah diidentifikasi dan dirangkum dalam tabel 4.5. Endapan *distributary mouth bar* yang diteliti merupakan gosong di mulut sungai Delta Mahakam Modern yang masih aktif. Berdasarkan conto *coring* sedimen yang diambil di Tanjung Panjilatan, terdapat dua kelompok asosiasi litofasies yaitu: asosiasi Sc, Sh, Sl, dan Sr yang merupakan bagian dari puncak gosong (*mouth bar crest*); dan asosiasi Mm yang merupakan bagian tepi gosong (*mouth bar periphery*). Struktur sedimen permukaan yang diamati adalah: *rhomboid ripples* (Gambar 4.24A), *interference ripples*, *sinous ripples* (Gambar 4.24D).

Ichnologi

Karakteristik ichnologi Tanjung Panjilatan yang umum berkembang adalah etologi *suspension feeding* dengan indeks rendah dan keragaman yang sangat terbatas. Strategi ichnofauna yang berkembang bersesuaian dengan struktur sedimen permukaan yang menunjukkan kondisi energi sedimentasi yang tinggi. Kuat dugaan bahwa etologi *grazing* yang berkembang seperti merupakan etologi *oportunis* yang umum berkembang pada saat surut. Contoh etologi *grazing* ini adalah *Spirophycus* (Gambar 4.24B).

Karakteristik ichnologi Muara Bujit cenderung lebih baik dibandingkan dengan Tanjung Panjilatan. Di bagian puncak *mouth bar* pada umumnya berkembang etologi *suspension feeding* (Gambar 4.24C). Hal yang sama juga ditunjukkan di bagian barat daya dan tenggara *distributary mouth bar*. Bagian dari *mouth bar* yang langsung berhadapan dengan laut umumnya banyak dijumpai *crawling*

traces dan uniknya hanya berkembang di salah satu sisi *sinous ripple* yang simetri (Gambar 4.24D).

Namun demikian bagian utara *distributary mouth bar* di Muara Bujit menunjukkan perkembangan struktur bioturbasi yang signifikan dimana terdapat *trackway, trail & grazing traces* (Gambar 4.25A-C) *dwelling tubes* (Gambar 4.26A-B), *fecal casting* (Gambar 4.26C).

Karakteristik ichnologi di Tanjung Panjilatan dan Muara Bujit sangat berbeda dalam hal indeks dan keragaman. Muara Bujit mempunyai indeks dan keragaman yang lebih baik dibandingkan Tanjung Panjilatan. Hanya *Ophiomorpha* yang dijumpai dalam conto *coring* dari Tanjung Panjilatan.

Interpretasi

Hasil analisis sedimentologi pada conto *coring* sedimen Tanjung Panjilatan menunjukkan energi dan kecepatan sedimentasi yang tinggi. Hal ini dapat pula ditunjukkan dengan berkembangnya *Ophiomorpha* dengan indeks yang sangat rendah. *Ophiomorpha* adalah bentuk etologi dalam merespon kondisi energi dan kecepatan sedimentasi yang tinggi. Karakteristik ichnologi yang lain juga dijumpai di permukaan sedimen dengan jumlah yang terbatas misalnya beberapa etologi *grazing traces*, seperti *Spirophycus*. Indeks dan keragaman yang sangat rendah menunjukkan kondisi energi dan kecepatan sedimentasi yang tinggi dan fluktuasi salinitas atau salinitas rendah.

Karakteristik ichnologi bagian utara *distributary mouth bar* di Muara Bujit menunjukkan indeks yang cukup tinggi. Etologi *suspension feeding* ditunjukkan oleh *dwelling tubes* atau *Skolithos*, etologi *deposit feeding* ditunjukkan oleh *fecal casting* dan *grazing traces* yang berkembang sangat luas di tempat ini. Indeks yang tinggi dan keragaman yang rendah pada sedimen bagian utara *distributary mouth bar* menunjukkan kondisi lingkungan: energi dan kecepatan sedimentasi yang rendah, dan fluktuasi salinitas. Indeks dan keragaman yang rendah dapat diamati di bagian barat daya Muara Bujit. Karakteristik seperti ini menunjukkan kondisi lingkungan dengan energi dan kecepatan sedimentasi yang tinggi, fluktuasi salinitas dan temperatur.

Perbedaan karakter ichnologi yang muncul antara bagian barat daya-tenggara dan utara *distributary mouth bar* lebih disebabkan oleh perbedaan energi dan kecepatan sedimentasi. Perbedaan kondisi sedimentasi antara bagian barat daya dan utara ini telah ditunjukkan oleh Allen dan Chambers, (1998). Mereka menunjukkan bahwa bagian utara *distributary mouth bar* adalah bagian yang sudah tidak aktif lagi, sementara di bagian barat daya adalah zona progradasi yang berdekatan dengan perpanjangan *distributary channel* yang aktif.

Gambar 4.22. Contoh profil endapan *distributary mouth bar* yang diambil di Tanjung Panjilatan bagian utara Delta Mahakam Modern. Perkembangan ichnofauna sangat terbatas, dimana hal yang sama juga ditunjukkan di permukaan.

Gambar 4.23. Sketsa profil lateral *distributary mouth bar* Muara Bujit berdasarkan keadaan riil di lapangan. Barat daya *mouth bar* keragaman dan indeks bioturbasi sangat rendah sementara bagian utara *mouth bar* cenderung terjadi peningkatan indeks dan keragaman bioturbasi. Terlihat hubungan antara tipe ichnofauna dan struktur sedimen permukaan (A. *symmetrical sinous ripple*, B. *asymmetrical sinous ripples*, C. *interference ripples*, D. *cusped ripples*, E. *cusped & lungoid ripples* skala besar, F. *lungoid ripples*, G. *lungoid ripples* bercabang, H. *asymmetrical sinous ripples*).

Tabel 4.5. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan *distributary mouth bar* Delta Mahakam Modern.

Litofasies	Asosiasi	Deskripsi	Karakteristik Ichnologi	Interpretasi
Mm (Massive mud) Lanau dan lempung masif	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Sr di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Lanau dan lempung masif berwarna abu-abu terang, terdapat fragmen cangkang dan banyak sekali material karbonan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme suspensi.. Kondisi anoksik.
Sr (Ripple sand) Pasir silang siur ripple	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Sc dan Sl di atasnya serta berasosiasi dengan litofasies Mm dan Sc di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasir silang siur ripple. Berwarna abu-abu kecoklatan, fragmen-fragmen cangkang, tumbuhan dan material karbonan. Jenis <i>ripple</i>: <i>rhomboid</i>, <i>interference</i>, <i>straight-sinuous</i> dan <i>combined ripples</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 1-2. Keragaman: 1 Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Skolithos</i>, <i>Ophiomorpha</i> dan <i>crawling traces</i>. Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>Spirophyceus</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi. Energi/kecepatan sedimentasi tinggi. Sedimen tidak stabil. Fluktuasi salinitas/temperatur.
Sl (Low angle cross bedding sand) Pasir silang siur sudut rendah	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Sh di atasnya dan Sr di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasir silang siur sudut rendah. Berwarna abu-abu gelap. Berbutir halus dengan fragmen cangkang. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 1-2. Keragaman: 1 Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Ophiomorpha</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi. Energi/kecepatan sedimentasi tinggi. Sedimen tidak stabil. Fluktuasi salinitas/temperatur.
Sh (Horizontal laminated sand) Pasir laminasi paralel	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Sc di atasnya dan litofasies Sl di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasir laminasi paralel. Berwarna abu-abu gelap. Berbutir sangat halus-halus dan berfragmen cangkang. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 1-2. Keragaman: 1 Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Ophiomorpha</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi. Energi/kecepatan sedimentasi tinggi. Sedimen tidak stabil. Fluktuasi salinitas/temperatur.
Sc (Cross bedding sand) Pasir silang siur	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Sh di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasir silang siur satu arah. Berwarna abu-abu gelap – coklat keabuan. Berbutir sangat halus – halus, fragmen-fragmen cangkang dan tumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Kalau dijumpai paling tidak <i>Skolithos</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi. Energi/kecepatan sedimentasi tinggi. Sedimen tidak stabil. Fluktuasi salinitas/temperatur.

Gambar 4.24. A) *Rhomoboid ripples* di Tanjung Panjilatan, mengindikasikan energi tinggi; B) distribusi *Spyrophyucus* yang terbatas di Tanjung Panilatan, C) *Excavating pellet* yang dihasilkan oleh aktifitas kepiting dalam membangun *burrow* di Muara Bujit ; D) tampak *crawling traces* yang hanya berkembang di salah satu sisi dari *sinuous ripple* yang simetri. Di Muara Bujit bagian tenggara.

Gambar 4.25. A) *Trackway* yang dibuat oleh kepiting; B) *Trail* dan C) *grazing traces*. Diduga keduanya dibuat oleh binatang sejenis keong. Lokasi bagian utara Muara Bujit.

Gambar 4.26. Pelamparan ichnofauna di bagian utara Muara Bujit. A) kolonisasi *dwelling* tubes yang melimpah; B) *dwelling* tubes umumnya terpancang di bagian trough dari suatu ripple; C) *fecal casting* (panah merah), *crawling traces* (panah putih) dan *Planolites* (panah kuning).

BAB V

ANALISIS ICHNOLOGI ENDAPAN DELTA MAHAKAM MIOSEN BAWAH FORMASI PULAUBALANG DAN MIOSEN TENGAH-ATAS FORMASI BALIKPAPAN

5.1 Tipe Delta dan Karakteristik Ichnologi

Berdasarkan definisi delta dari Elliot (1986), maka semua delta adalah dominasi fluvial (Bhattacharya dan Walker, 1992). Dengan demikian untuk mengenali endapan delta maka kriteria yang harus dipenuhi adalah terdapat bukti-bukti interaksi antara proses fluvial dan asal laut (gelombang dan pasang surut). Rasio antara proses fluvial, gelombang dan pasang surut akan menghasilkan tipe delta dominasi gelombang, pasang surut dan fluvial. Identifikasi ketiga tipe delta tersebut berdasarkan perkembangan tipe litofasies dan asosiasinya. Menurut Bachtiar (2004), tipe delta yang berkembang pada kala Miosen Awal adalah delta dominasi fluvial, dominasi gelombang dan pengaruh pasang surut. Pada kala Miosen Tengah – Akhir delta Mahakam purba adalah tipe delta dominasi fluvial yang bersamaan dengan fase *syn-inversion* dan sedimentasi aktif selama terbentuknya antiklinorium Samarinda (Chambers dan Daley, 1995).

Penelitian yang kami lakukan menunjukkan delta yang berkembang pada Formasi Pulaubalang adalah tipe delta dominasi gelombang dan pasang surut. Sedangkan pada Formasi Balikpapan dijumpai tipe delta dominasi fluvial. Ketiga tipe delta tersebut mempunyai karakteristik ichnologi yang sangat berbeda. Perbedaan itu terletak pada: derajat dominasi tipe etologi, pola distribusi, indeks maksimum, keragaman, diameter maksimum serta variasi ichnogenera yang berkembang. Dari ketiga jenis tipe delta yang ada maka endapan delta dominasi gelombanglah yang mempunyai karakteristik ichnologi terbaik.

Tujuh belas ichnogenera telah teridentifikasi dalam endapan delta dominasi gelombang, 10 ichnogenera dalam endapan delta dominasi pasang surut, 9 ichnogenera dalam endapan dominasi fluvial dan 7 ichnogenera dalam endapan *distributary channel*. Macam ichnogenera, kelimpahan tiap ichnogenera, indeks umum, dan keragaman dalam tiap tipe endapan delta dapat dilihat dalam tabel 5.1.

5.2 Delta Mahakam Dominasi Gelombang

5.2.1 Litofasies

Delta dominasi proses gelombang dijumpai pada singkapan-singkapan lokasi Kesejahteraan-2, Kesejahteraan-3, MT. Haryono, Melati-2, Sepaku-1, Sepaku –3 yang kesemuanya berumur Miosen Awal. Urutan vertikal endapan delta dominasi gelombang menunjukkan kecenderungan mengkasar ke atas. Duabelas litofasies dan ichnofosil endapan delta dominasi gelombang telah diidentifikasi, dirangkum dan dikelompokkan beserta interpretasinya dalam tabel 5.2. Endapan delta dominasi gelombang terdiri dari sub-lingkungan pengendapan yaitu *prodelta*, *shoreface/delta front* dan *delta plain*.

Endapan *prodelta* dicirikan dengan dominasi litologi batulempung (litofasies Mm) dan sisipan litologi batupasir halus dengan struktur *hummocky cross stratification* (litofasies Shcs). Ichnofosil terutama berkembang dalam litofasies Mm, sementara dalam litofasies Shcs ichnofosil tidak dijumpai sama sekali.

Endapan *shoreface* dicirikan dengan dominasi litologi batupasir berbutir halus hingga kasar. Struktur sedimen yang berkembang adalah: silang siur mangkok (litofasies St), laminasi paralel (Sh), silang siur planar/tangensial satu arah (litofasies Sc), silang siur *ripple* asimetri dan simetri satu arah dan dua arah (litofasies Sr), *hummocky cross stratification* (litofasies Shcs) dan struktur lentikular dan lentikular wavy (litofasies Hm). Pembagian endapan *shoreface* menjadi lebih rinci tidak semata-mata berdasarkan karakteristik sedimentologi tapi juga mengacu pada karakteristik ichnologinya. Secara sedimentologi endapan *shoreface* hanya dapat dibagi menjadi *upper-* dan *lower shoreface*, namun dengan memperhatikan karakteristik ichnologi secara keseluruhan maka diantara *upper-* dan *lower shoreface* terdapat endapan *middle shoreface*.

Endapan delta plain dicirikan dengan litologi batulempung masif (litofasies Mm) dan batubara (litofasies C). Beberapa diantaranya dijumpai karakteristik ichnologi seperti yang dijumpai di Melati-2.

Contoh endapan delta dominasi gelombang dapat dilihat dalam gambar 5.1. Deskripsi rinci endapan delta dominasi gelombang yang lain dapat dilihat dalam lampiran C.1 – C.4.

Tabel 5.2. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan delta dominasi gelombang

Lingk. Peng	Litofasies	Asosiasi	Deskripsi	Karakteristik Ichnologi	Interpretasi
Delta Plain	C (Coal) batubara	<ul style="list-style-type: none"> Bagian atas digerus oleh litofasies Sh dan dapat pula kontak tegas dengan litofasies Mm di atasnya. Bagian bawah merupakan kontak gradasi dengan litofasies Mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Hitam, pecahan <i>platy</i> dan <i>blocky</i>. Parting berwarna coklat kemerahan. Tebal 10 – 60 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 1 – 3. Keragaman: 0 – 2 Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>Thalassinoides</i>. Ichnofasies <i>Psilonichnus</i>: <i>Psilonichnus</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Akumulasi peat dan <i>coalification</i>. Kolonisasi paska <i>coalification</i>.
	Mm (Massive mudstone) Batulempung masif	<ul style="list-style-type: none"> Kontak tegas dengan litofasies C di atasnya dan dibawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Abu-abu gelap-hitam 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Sedimentasi suspensi. Anoxic.
Upper Shoreface	St (Trough cross stratification sandstone) Batupasir silang siur mangkok	<ul style="list-style-type: none"> Bidang gerusan di bagian bawah terhadap litofasies Sh dan bergradasi dengan litofasies Shcs. Kontak tegas terhadap litofasies Mm di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur mangkok. Tebal set rata-rata 10 cm. Coklat keabuan. Berbutir sedang – kasar dengan lamina karbonan dan batulempung. Kadang-kadang karbonatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks 3 – 4. Keragaman: 0 – 2. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Ophiomorpha</i> dan <i>escaping traces</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi. Sedimen tidak stabil. Energi/kecepatan sedimentasi sangat tinggi.
	Sh (Horizontal laminated sandstone) Batupasir laminasi paralel	<ul style="list-style-type: none"> Kontak gradasi dengan litofasies Sc di bawahnya. Kadang-kadang berasosiasi dengan litofasies Shcs dibawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laminasi paralel. Coklat tua – keabuan dan berbutir halus – sedang dan karbonatan. Tebal lapisan maksimal 25 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks 2. Keragaman 2. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Ophiomorpha</i> dan <i>escaping traces</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi. Sedimen tidak stabil. Energi/kecepatan sedimentasi sangat tinggi.
Middle Shoreface	Sr (Ripple sandstone) Batupasir silang siur ripple	<ul style="list-style-type: none"> Kontak gradasi dengan litofasies Sh diatasnya dan Sc dibawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur ripple asimetri dan simetri satu arah maupun dua arah. Tebal set 1 – 5 cm dan lebar 7 – 10 hingga maksimal 60 cm. Abu-abu kecoklatan – kehijauan, coklat tua. Berbutir sedang, disipi oleh lamina karbonan dan kadang-kadang karbonatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 2 – 3. Keragaman: 0 – 4. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Ophiomorpha</i>. Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>Teichichnus</i>, <i>Thalassinoides</i>, dan <i>Planolites</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Oscillation flow. Fluktuasi salinitas, temperatur, dan <i>water turbidity</i>.
	Sc (Sandstone cross stratification sandstone) Batupasir silang siur planar dan tangensial	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Sh dan Sr Kadang-kadang terdapat bidang gerusan di bagian bawah misalnya dengan litofasies Hm. Kadang-kadang dibagian atas kontak gradasi dengan litofasies Sh, Sr dan kontak tegas dengan litofasies Hm dan Mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur tangensial dan planar satu arah. Tebal set 4 – 7 cm dan maksimal dapat mencapai 25 cm. Abu-abu, banyak dijumpai lamina karbonan dan kadang-kadang karbonatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 0 – 4. Keragaman: 0 – 6. Tidak semua litofasies Sc terbioturbasi. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Ophiomorpha</i>, <i>Skolithos</i>, <i>Arenicolites</i>, <i>Conichnus</i> dan <i>escaping traces</i>. Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>Thalassinoides</i>, <i>Planolites</i> dan <i>Rhizocorallium</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Oscillation flow Sedimen tidak stabil. Energi/kecepatan sedimentasi tinggi. Fluktuasi salinitas dan <i>water turbidity</i> ketika badai berlangsung.
	Sh (Horizontal laminated sandstone) Batupasir laminasi paralel	<ul style="list-style-type: none"> Kontak gradasi dengan litofasies Sc di atasnya dan kontak gradasi dengan litofasies Shcs dibawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Laminasi paralel. Coklat tua – keabuan dan berbutir halus – sedang dan karbonatan. Tebal lapisan maksimal 25 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Oscillation flow (Duke, 1990) Energi/kecepatan sedimentasi tinggi (high flow regime).
	Shcs (Hummocky cross stratification sandstone) Batupasir <i>hummocky cross stratification</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bidang gerusan dan kontak tegas di bagian bawah terhadap litofasies Mm dan Hm. Bagian atas merupakan kontak tegas dengan litofasies Mm, Hm dan bergradasi dengan litofasies Sscs dan Sc. Kadang-kadang berasosiasi dengan struktur <i>convolute</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Hummocky cross stratification Coklat terang, abu-abu terang. Berbutir halus – sedang. Tebal lapisan 50 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks 2. Keragaman: 0 – 3. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Ophiomorpha</i>, <i>Skolithos</i> dan <i>escaping traces</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Oscillation flow. Sedimen tidak stabil. Energi/kecepatan sedimentasi tinggi. Fluktuasi <i>water turbidity</i> dan salinitas ketika badai berlangsung.
	Hm (Heterolithic mudstone) Batulempung lentikular atau perselingan dengan lamina batupasir	<ul style="list-style-type: none"> Bidang gerusan di atasnya oleh litofasies Shcs dan kontak gradasi dengan litofasies batupasir di atasnya. Dapat sebagai kelompok beberapa komposit litofasies Hm. 	<ul style="list-style-type: none"> Lentikular - wavy lentikular dan perselingan antara lapisan batulempung dan lamina batupasir Abu-abu gelap, coklat terang. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks 3 – 4. Keragaman: 3 – 6. Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>Teichichnus</i>, <i>Rhizocorallium</i>, <i>Rosselia</i>, <i>Planolites</i>, <i>Chondrites</i> dan <i>Thalassinoides</i>. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Skolithos</i>, <i>Arenicolites</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Sedimentasi suspensi yang dipengaruhi oleh arus traksi secara periodik oleh gelombang badai. Kondisi lingkungan “healthy”
Lower Shoreface	Shcs (Hummocky cross stratification sandstone) Batupasir <i>hummocky cross stratification</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bidang gerusan dan kontak tegas di bagian bawah terhadap litofasies Mm dan Hm. Bagian atas merupakan kontak tegas dengan litofasies Mm, Hm. Kadang-kadang muncul bersama dengan litofasies Sscs dan Sc. 	<ul style="list-style-type: none"> Hummocky cross stratification Abu-abu gelap – coklat keabuan, kadang-kadang kehijauan. Berbutir sangat halus – sedang, kadang-kadang dengan lamina karbonan. Tebal lapisan 50 cm. Tebal dan lebar set : 2 – 3/ 10 – 20 cm dan 15 – 60 cm . Kadang-kadang struktur sedimen sebagian tidak jelas akibat struktur bioturbasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks 1 – 4. Keragaman: 0 – 6. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Ophiomorpha</i>, <i>Skolithos</i>, <i>Diplocraterion</i>, <i>Arenicolites</i>, <i>Paleophycus</i>, dan <i>escaping traces</i>. Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>Thalassinoides</i>, <i>Planolites</i>, <i>Teichichnus</i>, <i>Rosselia</i>, <i>Chondrites</i>, <i>Taenadium</i> dan <i>Psammichnites</i>. Ichnofasies <i>Zoophycos</i>: <i>Anconichnus</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Oscillation flow Energi dan kecepatan sedimentasi tinggi Sedimen tidak stabil. Fluktuasi salinitas, temperatur, <i>water turbidity</i> ketika badai berlangsung.
	Mm (Massive mudstone) Batulempung masif	<ul style="list-style-type: none"> Bagian atas digerus oleh litofasies Shcs dan kontak tegas dengan litofasies Shcs di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Batulempung masif. Abu-abu gelap, kehitaman, kecoklatan. Sebagian terdapat sisipan lamina-lamina batulanau. Banyak fosil daun dan cangkang. Beberapa diantaranya telah “total bioturbated”. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 1 – 4 . Keragaman: 0 – 4. Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>Teichichnus</i>, <i>Thalassinoides</i>, <i>Asterosoma</i> dan <i>Planolites</i>. Excrement dan struktur biodeposisi. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Skolithos</i>. Ichnofasies <i>Glossifungites</i>: <i>Arenicolites</i>, <i>Rhizocorallium</i>, dan <i>Thalassinoides</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Sedimentasi suspensi. Proses exhumation/erosi.
Prodelta	Shcs (Hummocky cross stratification sandstone) Batupasir <i>hummocky cross stratification</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kontak tegas dengan litofasies Mm di atasnya dan bidang gerusan di bawahnya terhadap litofasies Mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Hummocky cross stratification Abu-abu gelap – coklat tua. Berbutir halus. Tebal lapisan 50 cm. Tebal dan lebar set : 1 cm dan 60 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Oscillation flow Kondisi lingkungan yang “stressed”.

5.2.2 Ichnologi

Perubahan proses sedimentologi ternyata diikuti pula dengan perubahan karakteristik ichnologi seperti etologi, indeks, keragaman dan diameter *burrow*. Enam belas ichnogenera telah teridentifikasi. Jumlah ini terbanyak dibandingkan dengan tipe endapan delta yang lain.

Ichnofosil terdistribusi secara merata walaupun terdapat variasi nilai keragaman ichnofasies. Ukuran diameter *burrow* paling besar hanya dijumpai pada endapan delta dominasi gelombang.

Dalam urutan vertikal terdapat kecendrungan perubahan tipe etologi. Mulai dari prodelta yang didominasi oleh *deposit feeding* (ichnofasies *archetypal Cruziana*) berubah secara bergradasi menjadi etologi *suspension feeding* (ichnofasies *Skolithos*). Karakter ini menunjukkan adanya pengaruh perubahan proses sedimentologi terhadap karakteristik ichnologi. Hal yang sama juga terjadi pada perubahan ukuran ichnogenera, dimana semakin ke arah proksimal ukuran ichnofosil semakin bertambah.

Prodelta

Lingkungan *prodelta* tersusun oleh dominasi litofasies Mm dan sisipan litofasies Shcs. Ichnofosil hanya dijumpai dalam litofasies Mm dengan indeks 1-4, keragaman maksimum 5. Tipe etologi yang berkembang didominasi oleh *deposit feeding* dan sedikit sekali yang beretologi *suspension feeding* (Gambar 5.2). Ichnofasies *Cruziana* (etologi *deposit feeding*) yang dijumpai adalah: *Thalassinoides*, *Planolites*, *Teichichnus*, dan *Asterosoma*.

Ichnofasies *Skolithos* (etologi *suspension feeding*) hanya diwakili oleh *Skolithos*. Ichnofosil lain yang dijumpai adalah ichnofasies *Glossifungites* (Gambar 5.2C). Ichnofasies *Glossifungites* yang dijumpai antara lain: *Rhizocorallium*, *Thalassinoides* dan *Planolites*. Karakteristik ichnofasies *Glossifungites* ini adalah: batas dinding tegas, distribusi melimpah, dan isi *burrow* kontras dengan litologi sekitarnya.

Gambar 5. 1 Contoh profil singkapan yang menunjukkan tipe delta dominasi gelombang di lokasi Melati-1. Tampak struktur HCS (*hummocky cross stratification*) dan *ichnofosil* yang bervariasi sebagai penciri utama endapan delta dominasi gelombang.

Interpretasi

Litofasies Mm yang disisipi oleh litofasies Shcs, menunjukkan kondisi sedimentasi yang didominasi oleh mekanisme suspensi. Litofasies Shcs yang menyisip merupakan produk pengaruh badai dalam lingkungan prodelta atau di bawah *fairweather wave base* (FWB). Ichnofosil hanya dijumpai dalam litofasies Mm, sementara dalam litofasies Shcs tidak dijumpai sama sekali ichnofosil.

Indeks dan keragaman yang tinggi menunjukkan kondisi lingkungan yang “*healthy*” yaitu: salinitas normal, energi dan kecepatan sedimentasi yang rendah. Beberapa litofasies Mm telah “*total bioturbated*”. Kemungkinan struktur bioturbasi ini berkaitan dengan aktifitas *ingestion* dan *excrement*. Ichnofosil tidak berkembang dalam litofasies Shcs menunjukkan kondisi lingkungan yang “*stressed*” seperti: energi dan kecepatan sedimentasi yang tinggi dari *oscillation flow*.

Shoreface-Delta Front

Endapan *lower shoreface* tersusun oleh litofasies Hm dan Shcs. Litofasies Hm didominasi oleh *deposit feeding* dan etologi sekunder *suspension feeding* dengan indeks 3 dan keragaman antara 4 dan 6. Keseimbangan antara *suspension feeding* dan *deposit feeding* dijumpai dalam litofasies Shcs. Ichnofosil dalam litofasies Shcs mempunyai indeks 2 dan keragaman antara 4 dan 6. Ichnofasies *Skolithos* yang dijumpai adalah: *Skolithos*, *Ophiomorpha*, *Paleophycus*, dan berasosiasi dengan *escaping traces*. Ichnofasies *Cruziana* yang dijumpai antara lain: *Thalassinoides*, *Planolites*, *Teichichnus*, *Rosselia*, *Chondrites*, *Taenadium* dan *Psammichnites*. *Anconichnus* (ichnofasies *Zoophycus*) juga berkembang walaupun distribusinya sangat terbatas. Contoh-contoh ichnofosil endapan *lower shoreface* dapat dilihat dalam gambar 5.2 – 5.6.

Endapan *middle shoreface* tersusun oleh litofasies Sc, Shcs, Sh dan Sr. Karakteristik ichnologi dalam endapan ini adalah dominasi *suspension feeding* terhadap etologi *deposit feeding* (Gambar 5.7). Dalam endapan ini dijumpai ichnofasies *Skolithos* dan *Cruziana*. Ichnofasies *Skolithos* dalam litofasies Sc mempunyai indeks 2 dengan keragaman 6. Ichnofasies *Skolithos* dalam litofasies Shcs hanya mempunyai indeks 2 dan keragaman 3. Ichnofasies *Skolithos* diwakili oleh *Ophiomorpha*, *Skolithos*, *Arenicolites*, *Conichnus* dan *escaping traces*. Ichnofasies *Cruziana* diwakili oleh *Rhizocorallium*, *Thalassinoides* dan *Planolites*. Ichnofosil tidak dijumpai sama sekali dalam litofasies Sh.

Endapan *upper shoreface* tersusun oleh litofasies St dan Sh. Hanya *Ophiomorpha* (Gambar 5.8) dan *escaping traces* yang dijumpai dalam endapan *upper shoreface*. Ichnofosil disini mempunyai indeks 3 dan keragaman 2.

Gambar 5.2. Ichnofosil endapan prodelta. A) *Thallasinoides* (Th), *Teichichnus* (Te), dan *Planolites* (Pl), *Thallasinoides* yang terpotong secara longitudinal dan transversal; B) *Asterosoma* (As) dan *Thallasinoides* (Th), *Asterosoma* ditunjukkan dengan spreiten yang konsentrik di bagian dalam; C) Kontak antara endapan prodelta dan shoreface dengan struktur HCS. Dalam endapan prodelta berkembang *Rhizocorallium* (Rh), *Planolites* (Pl) dan *Thallasinoides* (Th), bagian dari ichnofasies *Glossifungites*, garis biru menunjukkan kontak erosi antara endapan prodelta dan shoreface; D) litofasies Mm endapan prodelta yang menunjukkan struktur “total bioturbated”. Gambar 5.2A – 5.2C diambil di lokasi lokasi Kesejahteraan – 2 dan gambar 5.2D di lokasi Kesejahteraan – 3.

Gambar 5.3. Ichnofosil endapan *lower shoreface*. A) *Rhizocorallium* (Rh) dengan struktur spreitennya; B) *Rosselia* (Ro) dan *Thallasinoides* (Th); C) *Chondrites* (Ch) yang melimpah dan *Thallasinoides* (Th) dalam litofasies Hm; D) *Arenicolites* (Ar) dan *Thallasinoides* (Th) dalam litofasies Hm. Gambar 5.3A – 5.3C diambil di lokasi Sepaku – 3, dan gambar 5.3C diambil di lokasi Kesejahteraan-3.

Gambar 5.4. Ichnofosil endapan *lower shoreface*. A) *Ophiomorpha* dengan dinding yang diperkuat oleh *mud pellet*, terlihat lapisan HCS yang menggerus batulempung endapan prodelta (garis biru), lokasi Melati – 2; B) *Paleophycus* dengan penebalan dinding dan berkembang di permukaan bidang perlapisan, lokasi Melati – 2; C) *Ophiomorpha* (Oph) dan *Skolithos* (Sk) dalam lapisan berstruktur HCS, lokasi Melati – 2; D) *Ophiomorpha* (Oph) yang berasosiasi dengan struktur *swaley cross stratification* (SCS), lokasi Sepaku – 1.

Gambar 5.5 Ichnofosil endapan *lower shoreface* (litofasies Shcs). A) *Ophiomorpha* (Oph), *Chondrites* (Ch) dan *Anconichnus* (An); B) *Teichichnus* (Te), *Chondrites* (Ch), dan *Ophiomorpha* (Oph); C) *Skolithos* (Sk) dan *Anconichnus* (An); D) *Chondrites* (Ch), *Anconichnus* (An) dan *Ophiomorpha* (Oph).

Gambar 5.6 Ichnofosil diatas bidang perlapisan endapan *lower shoreface* (litofasies Shcs). A) *Psammichnites* dan B) *Taenidium* yang menunjukkan struktur *meniscate back filling*. Lokasi Melati-2.

Gambar 5.7 Ichnofosil endapan *middle shoreface* (litofasies Sc) . A) *Arenicolites* (Ar), *Conichmus* (Co), *Ophiomorpha* (Oph) dan *Thalassinoides* (Th). Tampak *Ophiomorpha* dilapisi oleh *fecal pellet* yang berwarna keabuan. Lokasi Sepaku – 3; B) *Rhizocorallium* (Rh) yang saling memotong satu sama lain dan terlihat struktur *spreiten*. Lokasi Melati – 2.

Gambar 5.8. Ichnofosil endapan *upper shoreface*. A) *Ophiomorpha* (panah biru) dengan diameter mencapai lebih dari 3 cm dalam litofasies St. Dindingnya tersusun oleh *mud pellet* dan sedikit pecahan cangkang. Lokasi Kesejahteraan - 2 ; B) *Ophiomorpha* dalam litofasies Sh, jelas sekali dindingnya tersusun juga oleh pecahan cangkang. Lokasi Kesejahteraan - 3.

Interpretasi

Perkembangan ichnofosil dalam endapan *shoreface* jauh lebih bagus dibandingkan di *tidal mouth bar* dan *distributary mouth bar*. Variasi indeks dan keragaman ichnofosil sangat tergantung oleh pengaruh badai (MacEachern dan Pemberton, 1992; Pemberton dan MacEachern, 1997).

Karakter endapan *lower shoreface* menunjukkan dominasi proses gelombang badai dan diselingi oleh kondisi *fairweather* yang dicirikan dengan lapisan litofasies Hm. Dominasi etologi *deposit feeding* (ichnofasies *Cruziana*) merupakan bentuk respon terhadap kondisi lingkungan yang tenang atau energi sedimentasi yang rendah pasca badai (kondisi *fairweather*), dimana sebelumnya telah dikoloni oleh ichnofasies *Skolithos* dan *escaping traces*. Berkembangnya *escaping traces* dalam litofasies Hm menunjukkan respon organisme terhadap

perubahan permukaan sedimen (*sediment-water interface*) secara tiba-tiba. Karakteristik ichnologi yang berkembang dalam litofasies Shcs menunjukkan sedimen tidak stabil, dan diduga terdapat fluktuasi salinitas, temperatur, *water turbidity* dan level oksigen.

Dominasi arus traksi (*oscillation flow*) dengan dominasi relatif antara kondisi badai dan *fairweather* merupakan ciri khas lingkungan *middle shoreface*. Indeks ichnofasies *Cruziana* mulai menurun dan didominasi oleh ichnofasies *Skolithos* dan *escaping traces*. Hal ini menunjukkan kondisi kecepatan dan energi sedimentasi yang meningkat serta sedimen yang tidak stabil. Secara umum kondisi lingkungan di *middle shoreface* adalah: sedimen tidak stabil, energi dan kecepatan sedimentasi tinggi, fluktuasi: salinitas, temperatur dan *water turbidity*.

Endapan *upper shoreface* dicirikan dengan proses arus traksi energi tinggi yang dipicu oleh *breaking waves* dan *surf zone*. Ichnofasies *Cruziana* sama sekali tidak berkembang. Hanya *Ophiomorpha* dan *escaping traces* yang dijumpai dengan diameter burrow yang besar. Karakteristik ichnologi ini mengindikasikan kondisi energi dan kecepatan sedimentasi yang sangat tinggi. Keragamannya yang rendah diduga karena fluktuasi salinitas dan temperatur.

Delta Plain

Endapan delta plain tersusun oleh litofasies Mm dan C. Jarang sekali dijumpai ichnofosil dalam endapan delta plain. Ichnogenera yang dijumpai adalah *Thalassinoides* dan *Psilonichnus*. Indeks bioturbasi menunjukkan nilai 3 dengan keragaman 2, diameter mencapai 1 cm. Isi burrow tersebut sangat kontras dengan litologi sekitarnya yang terdiri dari batubara. Litologi yang mengisi *burrow* ini adalah batupasir berbutir halus-sedang.

Interpretasi

Isi *burrow* yang sangat kontras dengan sedimen sekitarnya serta batas dinding yang tegas menunjukkan bahwa ichnogenera tersebut berkembang pasca litifikasi batubara. Kemungkinan besar zona *Thalassinoides-Psilonichnus* ini adalah kandidat batas sekuen (SB).

Gambar 5.9. Ichnofosil yang memotong lapisan batubara endapan *delta plain* di lokasi Melati – 2. A) *Psilonichmus* (Ps), dengan bentuk seperti huruf J; B) *Thallasinoides* (Th) dengan morfologi yang tunggal dan C) bercabang dua.

5.3 Delta Mahakam Dominasi Pasang Surut

5.3.1 Litofasies

Delta dominasi pasang surut dijumpai pada singkapan-singkapan Pandan Wangi, MT. Haryono, dan Melati-1 yang kesemuanya berumur Miosen Awal. Sebelas litofasies dan ichnofosil endapan delta dominasi pasang surut telah diidentifikasi dan dirangkum berserta interpretasinya dalam tabel 5.3. Endapan delta dominasi pasang surut dibagi menjadi 3 sub lingkungan pengendapan yaitu: *prodelta*, *tidal bar* dan *delta plain*.

Endapan *prodelta* tersusun oleh litologi batulempung dengan struktur lentikular (litofasies Hm). Ichnofosil dalam endapan *prodelta* tidak dijumpai sama sekali.

Endapan *tidal bar* didominasi oleh litologi batupasir. Beberapa struktur sedimen yang diamati adalah: silang siur planar dan tangensial (litofasies Sc), silang siur *ripple* (litofasies Sr), silang siur dengan *mud drape-flaser-wavy* (litofasies Hs), lentikular (litofasies Hm). Membagi antara endapan tidal bar menjadi *upper*- dan *lower tidal bar* paling jelas dengan ada tidaknya karakteristik ichnologi. Ichnofosil tidak dijumpai sama sekali dalam endapan *upper tidal bar*, sementara dalam endapan *lower tidal bar* ichnofosil berkembang cukup signifikan. Secara sedimentologi keduanya dibedakan oleh tipe proses yang berkembang. Tidak ada fluktuasi energi sedimentasi merupakan ciri khas endapan *upper tidal bar*. Sementara endapan *lower tidal bar* dicirikan dengan fluktuasi energi yang lebih intensif, karena *mud drape*, *flaser*, lentikular dan *rhythmites* berkembang secara intensif.

Endapan *delta plain* didominasi oleh litologi batupasir, batulempung dan batubara. Struktur sedimen yang berkembang adalah flaser, lentikular, *rhythmites* yang tersusun oleh litofasies Hm, Hs, Mmr, C dan Mm. Contoh endapan delta dominasi pasang surut dapat dilihat dalam gambar 5.10. Deskripsi rinci endapan delta dominasi pasang surut dapat dilihat dalam lampiran D.1 – D.3.rtfgvb54

5.3.2 Ichnologi

Karakteristik ichnologi terpenting endapan delta dominasi pasang surut adalah: distribusinya yang setempat (sporadis), indeks rendah dan merata serta keragamannya yang terbatas.

Asosiasi ichnofasies dan litofasies dapat dilihat dalam tabel 5.3. Sepuluh ichnogenera telah diidentifikasi. Jumlah ichnogenera yang berkembang tidak jauh berbeda dengan endapan delta dominasi fluvial. Perbedaannya hanya terletak pada jenis ichnogenera yang berkembang. Hal ini akan dijelaskan kemudian. Pembagian lebih rinci endapan *tidal bar* dapat dilakukan dengan hanya memperhatikan aspek ichnologi.

Prodelta

Mekanisme sedimentasi suspensi adalah mekanisme yang dominan dalam endapan prodelta yang sewaktu-waktu diselingi juga oleh arus traksi. Ichnofosil tidak dijumpai sama sekali dalam endapan ini.

Interpretasi

Ichnofosil tidak berkembang kemungkinan disebabkan oleh pengaruh variabel kondisi lingkungan yang “*stressed*”, yang berkaitan dengan kondisi *high water turbidity*. Hal ini diperkuat dengan dijumpai struktur *convolute*.

Tidal Bar

Karakteristik ichnologi hanya dijumpai dibagian *lower tidal bar*. Rata-rata mempunyai indeks 2 dengan keragaman yang bervariasi antara 2-5. Secara umum ichnofasies *Cruziana* (*deposit feeding*) lebih dominan daripada ichnofasies *Skolithos* (*suspension feeding*).

Ichnofasies *Cruziana* yang dijumpai dalam litofasies Sr adalah: *Dimorphichnus* dan *Spirophycus*. Sedangkan ichnofasies *Skolithos* yang dijumpai adalah: *Ophiomorpha* dan *Skolithos*. Ichnofosil dalam litofasies Sr berindeks 2 dengan keragaman mencapai 5. Selain kedua ichnofasies yang disebutkan diatas *escaping traces* juga dijumpai dengan jumlah yang sangat terbatas. Ichnofasies *Skolithos* yang dijumpai dalam litofasies Hs terdiri dari: *Skolithos* dan *Ophiomorpha*, sementara ichnofasies *Cruziana* yang dijumpai adalah: *Planolites*, *Terebellina*,

dan *Chondrites*. Ichnofosil dalam litofasies Hs berindeks 2 dengan keragaman 3. Ichnofasies *Skolithos* dalam litofasies Hm yang dijumpai adalah: *Skolithos* dan *Lingulichnus* dan berkembang pula *escaping traces*. Sementara ichnofasies *Cruziana* yang dijumpai dalam litofasies Hm ini hanyalah *Teichichnus*. Contoh ichnogenera dalam endapan *tidal bar* dapat dilihat dalam gambar 5.11 – 5.12.

Interpretasi

Berdasarkan karakteristik sedimentologi yang berkembang, endapan *lower tidal bar* mengindikasikan dominasi sedimentasi suspensi yang diselingi oleh arus traksi secara periodik, diduga merupakan fase akhir dari proses arus turbid. Indeks dan keragaman rendah, dominasi ichnofasies *Cruziana*, serta diameter *burrow* yang cenderung kecil menunjukkan kondisi “*stressed*” seperti: *high water turbidity*, fluktuasi salinitas, variasi temperatur dan kadar oksigen yang rendah. Dominasi etologi *suspension feeding* (ichnofasies *Skolithos*) dalam litofasies Sr merupakan strategi terhadap sedimen yang tidak stabil. *Escaping traces* yang berkembang menunjukkan kecepatan sedimentasi yang tinggi (arus turbid) dan merupakan upaya organisme agar tetap kontak dengan *sediment-water interface*. Selain itu *grazing traces* (*Spyrophiicus* dan *Dimorphichnus*) dan *Ophiomorpha* dengan dominasi komponen horisontal di atas permukaan *ripple* menunjukkan energi dan kecepatan sedimentasi yang rendah.

Ichnofosil tidak berkembang dalam endapan *upper tidal bar*. Hal ini disebabkan oleh energi dan kecepatan sedimentasi yang sangat tinggi dan kondisi lingkungan yang “*stressed*”.

Delta Plain

Singkapan endapan *lower delta plain* menunjukkan lingkungan *supratidal*. Dalam endapan ini tidak dijumpai sama sekali ichnofosil. Hanya fosil akar yang dijumpai di endapan delta plain dalam posisi tumbuh (Gambar 5.13B).

Interpretasi

Kondisi lingkungan dengan variasi salinitas dan temperatur pada *supratidal flat* merupakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan organisme (Weimer, dkk., 1982).

Tabel 5.3. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan delta dominasi pasang surut.

Lingk. Peng	Litofasies	Asosiasi	Deskripsi	Karakteristik Ichnologi	Interpretasi
Delta Plain	C (Coal) batubara	<ul style="list-style-type: none"> Kontak tegas dan bergradasi dengan Mm di atasnya dan di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Hitam, pecahan blocky dan platy. Parting berupa lamina lempung kecoklatan beserta mineral pirit. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Akumulasi peat dan coalification. Kondisi lingkungan yang "stressed".
	Mm (Massive mudstone) Batulempung masif	<ul style="list-style-type: none"> Kontak gradasi dengan litofasies Hm dan C di atasnya dan kontak tegas dengan litofasies C di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Abu-abu gelap – kecoklatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Sedimentasi suspensi. Kondisi lingkungan yang "stressed".
	Mmr (Rootlet mudstone) Batulempung dengan rootlet	<ul style="list-style-type: none"> Kontak tegas dengan litofasies C di atasnya dan gradasi dengan litofasies Hm di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Abu-abu gelap. Akar dalam posisi tumbuh dan kadang-kadang tidak insitu. 	<ul style="list-style-type: none"> Fosil akar 	<ul style="list-style-type: none"> Pedogenesis. Kondisi lingkungan yang "stressed".
	Hm (Heterolithic mudstone) Batulempung lentikular atau perselingan dengan lamina batupasir	<ul style="list-style-type: none"> Umumnya sebagai kelompok beberapa komposit litofasies Hm. Kontak gradasi dengan litofasies Hs atau Mmr dibawahnya dan diatasnya dengan litofasies C, Mmr atau Mm di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Rhytmities</i> Abu-abu terang-gelap. Layer lentikular batupasir mengalami penebalan dan pengkasaran (c/u & t/u). Banyak mengandung fragmen tumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi sedimentasi suspensi yang kadang-kadang dipengaruhi oleh arus traksi. Kondisi lingkungan yang "stressed".
	Hs (Heterolithic sandstone) Batupasir flaser, mud drape, dan wavy bedding.	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Hm 	<ul style="list-style-type: none"> Flaser dan wavy bedding. Abu-abu gelap- terang, coklat terang. Layer batupasir mengalami penebalan dan pengkasaran (c/u & t/u). Tebal dan lebar flaser: 3 cm dan 9 cm. Tebal komposit 25 cm – 1 m 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi arus traksi yang diselingi oleh sedimentasi suspensi ketika slack tides. Kondisi lingkungan yang "stressed".
Upper Tidal Bar	Sc (Cross bedding sandstone) Batupasir silang siur tangensial dan planar	<ul style="list-style-type: none"> Kontak tegas dengan litofasies Hm – Hs - Mm di atasnya dan kontak gradasi dan gerusan terhadap litofasies Sh – Hs di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur tangensial dan planar satu arah dan kadang-kadang menunjukkan dua arah Tebal set 5 – 12 cm. Berbutir halus dan kadang-kadang terdapat fragmen batulempung (shale rip up clast). 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Energi dan kecepatan sedimentasi tinggi. Kondisi lingkungan yang "stressed".
	Hm (Heterolithic mudstone) Batulempung lentikular atau perselingan dengan lamina batupasir	<ul style="list-style-type: none"> Umumnya sebagai kelompok beberapa komposit litofasies Hm. Kontak gradasi dengan litofasies Hs atau Mmr dibawahnya dan diatasnya dengan litofasies C, Mmr atau Mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Lentikular – wavy lentikular Abu-abu terang-gelap. Layer lentikular batupasir mengalami penebalan dan pengkasaran (c/u & t/u). Tinggi dan lebar lentikular dalam batulempung 1 cm dan 7 cm Tebal komposit +/- 1 m. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi sedimentasi suspensi dan dipengaruhi oleh arus traksi secara periodik. Kondisi lingkungan yang "stressed".
Lower Tidal Bar	Sr (Ripple sandstone) Batupasir silang siur ripple asimetri, simetri satu arah dan dua arah.	<ul style="list-style-type: none"> Kontak tegas dengan litofasies Hm di atasnya dan bergradasi dengan litofasies Sc dibawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur ripple asimetri, simetri satu arah dan dua arah. Tebal dan lebar ripple 2 – 3 cm dan 8 – 15 cm. Abu-abu terang – coklat terang. Berbutir sangat halus 	<ul style="list-style-type: none"> Ichnofosil dijumpai setempat-setempat. Indeks: 2. Keragaman: 5. Ichnofasies <i>Skolithos: Ophiomorpha, Skolithos.</i> <i>Escaping traces.</i> Ichnofasies <i>Cruziana: Dimorphichnus, dan Spirophycus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Oscillation flow. Energi dan kecepatan sedimentasi rendah.
	Hs (Heterolithic sandstone) Batupasir flaser, mud drape, dan wavy bedding.	<ul style="list-style-type: none"> Umumnya sebagai kelompok beberapa komposit litofasies Hs. Kontak gradasi dengan litofasies Hm dibawahnya dan kontak tegas maupun bergradasi dengan litofasies C di atasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Flaser, mud drape dan wavy bedding. Abu-abu gelap- terang, coklat terang. Layer batupasir mengalami penebalan dan pengkasaran (c/u & t/u). Tebal dan lebar flaser: 3 cm dan 9 cm. Tebal komposit 25 cm – 1 m 	<ul style="list-style-type: none"> Ichnofosil dijumpai setempat-setempat. Indeks: 2. Keragaman: 3. Ichnofasies <i>Skolithos: Skolithos, Ophiomorpha.</i> Ichnofasies <i>Cruziana: Planolites, Terebellina dan Chondrites.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi yang secara temporer dipengaruhi oleh sedimentasi suspensi ketika slack tides. Anoxic. Fluktuasi salinitas High water turbidity.
	Hm (Heterolithic mudstone) Batulempung lentikular atau perselingan dengan lamina batupasir	<ul style="list-style-type: none"> Umumnya sebagai kelompok beberapa komposit litofasies Hm. Kontak gradasi dengan litofasies Hs atau Mmr dibawahnya dan diatasnya dengan litofasies C, Mmr atau Mm. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Rhytmities</i> Abu-abu terang-gelap. Layer lentikular batupasir mengalami penebalan dan pengkasaran (c/u & t/u). Tinggi dan lebar lentikular dalam batulempung 1 cm dan 7 cm Tebal komposit +/- 1 m. 	<ul style="list-style-type: none"> Jarang sekali dijumpai trace fossil. Indeks: 2 – 3. Keragaman: 2. Ichnofasies <i>Skolithos: Skolithos dan Lingulichmus.</i> <i>Escaping traces.</i> Ichnofasies <i>Cruziana : Teichichmus.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi sedimentasi suspensi dan diselingi oleh arus traksi secara periodik Anoxic. Fluktuasi salinitas.
Prodelta	Hm (Heterolithic mudstone) Batulempung lentikular atau perselingan dengan lamina batupasir	<ul style="list-style-type: none"> Umumnya sebagai kelompok beberapa komposit litofasies Hm. Kontak gradasi dengan litofasies Hs atau Mmr dibawahnya dan diatasnya dengan litofasies C, Mmr atau Mm. 	<ul style="list-style-type: none"> Lentikular – wavy lentikular Abu-abu terang-gelap dan kadang-kadang berwarna kemerahan. Layer lentikular batupasir mengalami penebalan dan pengkasaran (c/u & t/u). Kadang-kadang disertai dengan struktur slump. Tinggi dan lebar lentikular dalam batulempung 1 cm dan 7 cm Tebal komposit +/- 1 m. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi sedimentasi suspensi dan arus traksi secara periodik. Kondisi lingkungan yang "stressed".

Gambar 5.10. Profil endapan delta dominasi pasang surut di Melati-1. Ciri terpenting endapan delta dominasi pasang surut adalah berkembangnya struktur flaser, *mud drape*, lenticular dan slump di beberapa tempat.

Gambar 5.11. Ichnofosil endapan *lower tidal bar* A) *Ophiomorpha* dalam litofasies Sr yang menunjukkan komponen horisontal dan bercabang (panah hitam) dan komponen vertikal (panah putih), lokasi: MT. Haryono; B) *Skolithos* (Sk) dalam litofasies Hm, lokasi MT. Haryono; C) *Terebellina* (Ter) dalam endapan *lower tidal bar* (litofasies Hs) yang menunjukkan penebalan dinding dengan komponen pasir karbonatan, lokasi MT. Haryono; D) *Skolithos* (Sk) dan *escaping traces* (Esc) dalam litofasies Sr, lokasi Melati – 1; E) *Skolithos* (Sk), *Chondrites* (Ch), dan *Planolites* (Pl) dalam litofasies Hm, lokasi Melati – 1.

Gambar 5.12. Ichnofosil di permukaan bidang lapisan endapan *lower tidal bar* (litofasies Sr). A) struktur *interference ripple* dan struktur lentikular di atasnya; B) *Dimorphichnus* (Dim) – *grazing traces* dan *Ophiomorpha* (Oph); C) *Spirophycus* (Spi) – *grazing traces*; D) *Dimorphichnus* (Dim), *Spirophycus* (Spi) dan *Ophiomorpha* (Oph). Lokasi Pandan Wangi – 1.

Gambar 5.13. Ichnofosil dan *rootlet* pada endapan distal lower tidal bar (litofasies Hm) dan delta plain/tidal flat. A) *Escaping traces* (Esc) dan *Lingulichus* (Li) yang berasosiasi dengan struktur *rhythmites*. *Escaping traces* merupakan respon organisme terhadap kecepatan sedimentasi yang cepat; B) Fosil akar dalam endapan tidal flat/delta plain.

5.4 Delta Mahakam Dominasi Fluvial

5.4.1 Litofasies

Analisis endapan delta dominasi fluvial hanya dilakukan pada *core* Marangkayu Total Indonesia. Umur sedimen dari *core* ini adalah Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Lima litofasies dan ichnofosil endapan delta dominasi fluvial telah diidentifikasi, dirangkum dan dikelompokkan beserta interpretasinya dalam tabel 5.4. Endapan delta dominasi fluvial terdiri dari 3 sub lingkungan pengendapan yang terdiri dari: *prodelta*, *distributary mouth bar*, dan *delta plain*.

Endapan *prodelta* tersusun oleh litologi batulempung lentikular (litofasies Hm). Ichnofosil hampir tidak dijumpai dalam endapan ini.

Endapan *distributary mouth bar* dicirikan dengan sekuen mengkasar ke atas dengan struktur sedimen silang siur planar, silang siur *ripple* asimetri, *climbing ripple* dan lentikular – *rhythmites lamination*. Ichnofosil terdistribusi setempat-setempat. Berdasarkan karakteristik ichnologi yang berkembang endapan *distributary mouth bar* dapat dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu bagian *upper-*, *middle-* dan *lower mouth bar*. Bagian *upper distributary mouth bar* disusun oleh litofasies Sc dan Scr; bagian *middle distributary mouth bar* disusun oleh litofasies Sr; dan bagian *lower distributary mouth bar* tersusun oleh litofasies Hm. Secara ichnologi ketiga lingkungan tersebut menunjukkan karakteristik ichnologi yang berbeda. Contoh endapan delta dominasi fluvial dapat dilihat dalam gambar 5.14.

5.4.2 Ichnologi

Karakteristik ichnologi terpenting endapan delta dominasi fluvial adalah: indeks rendah, keragaman sangat bervariasi dan cenderung sporadis, dan diameter *burrow* cenderung kecil (0,5 – 1,5 cm).

Ichnofosil tidak dijumpai dalam endapan prodelta. Ichnofosil mulai dijumpai mulai dari endapan *lower distributary mouth bar*. Endapan *lower distributary mouth bar* didominasi oleh etologi *deposit feeding*. Etologi *suspension feeding* mendominasi dalam endapan *middle-* dan *upper distributary mouth bar*.

Dalam urutan vertikal dapat dilihat kecenderungan perubahan tipe etologi yaitu mulai dari prodelta yang didominasi oleh *deposit feeding* (ichnofasies *proximal Cruziana*) berubah secara bergradasi menjadi dominasi etologi *suspension feeding* (ichnofasies *distal Skolithos*).

Prodelta

Lingkungan prodelta menunjukkan dominasi proses sedimentasi suspensi dan secara periodik terdapat pengaruh arus traksi pada saat *fluvial flood*. Dalam endapan prodelta tidak dijumpai sama sekali karakteristik ichnologi.

Interpretasi

Fluktuasi salinitas, *high water turbidity*, variasi temperatur dan fluktuasi level oksigen kemungkinan merupakan faktor penting yang menyebabkan ichnofosil tidak berkembang sama sekali.

Tabel 5.4. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan delta dominasi fluvial.

Lingk. Peng	Litofasies	Asosiasi	Deskripsi	Karakteristik Ichnologi	Interpretasi
Delta Plain	Hm (Heterolithic mudstone) Batulempung lentikular	<ul style="list-style-type: none"> Berubah secara bergradasi menjadi litofasies Hs di atasnya dan kontak tegas dengan litofasies Sr dibawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Wavy lentikular. Abu-abu gelap kecoklatan hingga terang. Pecahan cangkang dalam burrow. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 1 – 2. Keragaman: 3 Ichnofasies <i>Skolithos: Conichnus</i>. Ichnofasies <i>Cruziana: Planolites, Thallasinoides</i>. Terlokalisir. 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi sedimentasi suspensi dan diselingi oleh arus traksi secara periodik. Fluktuasi salinitas dan temperatur. High water turbidity. Pengaruh arus pasang surut.
Upper Dist. Mouth Bar	Sc (Cross bedding sandstone) Batupasir silang siur planar	<ul style="list-style-type: none"> Berasosiasi dengan litofasies Scr di atas dan di bawahnya. Kontak tegas dengan litofasies Mlm. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur planar. Coklat keabuan. Berbutir halus dengan lamina karbonan di dalamnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 1 – 2. Keragaman: 1 – 3. Ichnofasies <i>Skolithos: Ophiomorpha, Paleophycus</i>. Ichnofasies <i>Cruziana: Planolites, Thallasinoides, Teichichnus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi satu arah. Energi/kecepatan sedimentasi tinggi. High water turbidity. Fluktuasi salinitas.
	Scr (Climbing ripple sandstone) Batupasir climbing ripple	<ul style="list-style-type: none"> Berubah secara bergradasi menjadi litofasies Sc di atasnya dan litofasies Sc di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Climbing ripple. Berbutir halus dengan lamina karbonan di dalamnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Arus turbid. High water turbidity. Variabel kondisi lingkungan yang kompleks.
Middle Dist. Mouth Bar	Sr (Ripple sandstone) Batupasir silang siur ripple dua arah	<ul style="list-style-type: none"> Berubah secara bergradasi menjadi litofasies Sc di atasnya dan litofasies Hs di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur ripple simetri satu arah. Coklat tua. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 2 Keragaman: 1 – 3. Ichnofasies <i>Skolithos: Skolithos, Paleophycus, Ophiomorpha, Siponichnus</i>. Ichnofasies <i>Cruziana: Planolites</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi. Sedimen tidak stabil. Fluktuasi salinitas.
Lower Dist. Mouth Bar/ Prodelta (?)	Hm (Heterolithic mudstone) Batulempung lentikular	<ul style="list-style-type: none"> Berubah secara bergradasi menjadi litofasies Hs di atasnya dan kontak tegas dengan litofasies Sr dibawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Wavy lentikular dan perselingan antara lamina batupasir dan lamina batulempung. Graded bedding pada batupasir. Abu-abu gelap kecoklatan hingga terang. Pecahan cangkang dalam burrow. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks: 1 – 2. Keragaman: 3 Ichnofasies <i>Skolithos: Arenicolites</i>. Ichnofasies <i>Cruziana: Planolites, Thallasinoides</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Dominasi sedimentasi suspensi dan dipengaruhi oleh arus traksi secara periodik. Kadar oksigen rendah – anoxic. High water turbidity.

Gambar 5.14. Contoh profil inti batuan endapan fluvial dominated delta dari sumbu pembarangan Marangkayu. Terlihat distribusi ichnofosil setempat-setempat dengan keragaman yang rendah.

Distributary Mouth Bar

Pembagian rinci endapan *distributary mouth bar* lebih mudah dilakukan dengan menggunakan karakteristik ichnologi. Endapan *distributary mouth bar* dapat dibagi lagi menjadi *lower-*, *middle-* dan *upper distributary mouth bar*.

Endapan *lower distributary mouth bar* hanya disusun oleh litofasies Hm. Batupasir yang menyisip dalam batulempung menunjukkan struktur *graded bedding*. Karakteristik ichnologi yang berkembang menunjukkan indeks 1, keragaman maksimum 3, dengan diameter *burrow* berkisar antara 3 – 4 mm. Tipe etologi yang berkembang didominasi oleh *deposit feeding* (ichnofasies *Cruziana*) dan diikuti oleh *suspension feeding* (ichnofasies *Skolithos*). Hanya 3 ichnogenera yang dapat diidentifikasi (Gambar 5.15A). Ichnofasies *Cruziana* yang dijumpai adalah: *Thalassinoides* dan *Planolites*. Sementara ichnofasies *Skolithos* yang dijumpai hanya *Paleophycus*.

Endapan *middle distributary mouth bar* tersusun oleh litofasies Sr. Endapan *middle distributary mouth bar* didominasi ichnofasies *Skolithos* yang diikuti oleh ichnofasies *Cruziana*. Ichnofasies *Skolithos* yang dijumpai adalah: *Ophiomorpha*, *Siponichnus*, *Skolithos*, *Paleophycus*. Ichnofasies *Cruziana* yang dijumpai adalah *Planolites*, *Teichichnus*. Selain kedua ichnofasies di atas, *escaping traces* juga berkembang. Contoh *Siponichnus*, *Paleophycus*, dan *Planolites* dapat dilihat dalam gambar 5.15B. Secara keseluruhan endapan *middle distributary mouth bar* berindeks 2 dan keragaman maksimum 7. Diameter *burrow* berkisar antara 0,5 – 1,5 cm.

Endapan *upper distributary mouth bar* tersusun oleh litofasies Sc dan Scr. Ichnogenera yang berkembang adalah: *Ophiomorpha*, *Skolithos*, *Paleophycus* dan *Planolites* (Gambar 5.16A). Secara keseluruhan endapan *upper distributary mouth bar* ini berindeks 2 dan keragaman 4.

Interpretasi

Karakteristik umum dalam endapan *distributary mouth bar* adalah indeks yang rendah, keragaman yang sangat bervariasi, cenderung sporadis dan didominasi oleh etologi *suspension feeding* (ichnofasies *Skolithos*). Karakteristik ichnologi seperti ini menunjukkan kondisi lingkungan yang sangat bervariasi dan “*stressed*”.

Batupasir dengan struktur *graded bedding* dalam litofasies Hm menunjukkan kontrol arus turbidit. Kontrol arus turbidit seperti ini menyebabkan etologi *deposit feeding* (ichnofasies *proximal Cruziana*) mendominasi dalam endapan *lower mouth bar*. Dengan demikian jelaslah bahwa rendahnya indeks dan keragaman serta sangat terbatasnya etologi *suspension feeding* menunjukkan kondisi energi/kecepatan sedimentasi tinggi, fluktuasi salinitas, variasi temperatur dan *high water turbidity*. Selain itu di beberapa tempat menunjukkan kondisi anoksik. Ichnofasies *Skolithos* lebih mendominasi dibandingkan ichnofasies *Cruziana* di dalam endapan *middle-* dan *upper distributary mouth bar*. Perbedaan karakteristik ichnologi antara *upper-* dan *middle distributary mouth bar* terletak pada derajat keragamannya. Endapan *middle distributary mouth bar* mempunyai derajat keragaman mencapai 7, sementara endapan *upper distributary mouth bar* hanya mempunyai derajat keragaman maksimum 4. Selain itu distribusi ichnogenera endapan *upper distributary mouth bar* cenderung setempat-setempat.

Dominasi ichnofasies *Skolithos* serta distribusinya yang tidak merata pada endapan *upper distributary mouth bar* menunjukkan kondisi sedimen yang tidak stabil, energi/kecepatan sedimentasi tinggi, fluktuasi salinitas atau salinitas rendah, temperatur dan *high water turbidity*. Kondisi *high water turbidity* juga didukung dengan dijumpainya struktur *climbing ripple*.

Kondisi lingkungan pada endapan *middle distributary mouth bar* cenderung tidak berbeda dengan lingkungan yang lain. Dominasi ichnofasies *Skolithos*, indeks dan keragaman yang rendah menunjukkan kondisi lingkungan dimana sedimen tidak stabil, fluktuasi salinitas atau salinitas rendah dan temperatur.

Delta Plain

Endapan delta plain tersusun oleh litofasies Hm dan C. *Conichnus* dan *Planolites* (Gambar 5.16B) adalah dua ichnogenera yang teridentifikasi. Indeks dan keragaman ichnofasies sangat rendah. Pecahan cangkang didapatkan dalam *burrow Conichnus*.

Interpretasi

Indeks dan keragaman yang sangat rendah diduga disebabkan oleh fluktuasi salinitas, variasi temperatur dan *high water turbidity*. Pecahan cangkang yang hanya dijumpai dalam *burrow* menunjukkan pengaruh laut pada lingkungan *lower delta plain*.

5.5 Distributary Channel Lower Delta Plain

5.5.1 Litofasies

Endapan *distributary channel lower delta plain* dijumpai pada singkapan-singkapan batuan lokasi Kesejahteraan-1 dan *core* Tambora. Batuan sedimen singkapan Kesejahteraan-1 berumur Miosen Awal, sedangkan batuan sedimen *core* Tambora berumur antara Miosen Awal – Tengah. Endapan *distributary channel lower delta plain* merupakan produk daripada interaksi antara proses fluvial dan pasang surut. Karakteristik ini berlaku untuk semua tipe delta. Dengan demikian *distributary channel lower delta plain* tidak dapat dijadikan dasar penentuan tipe delta.

Empat litofasies dan ichnofosil endapan *distributary channel* telah diidentifikasi dan dirangkum beserta interpretasinya dalam tabel 5.5. Endapan *distributary channel* dapat dibagi menjadi lebih rinci menjadi tiga sub lingkungan pengendapan yaitu: *active channel*, *channel margin* dan *delta plain*.

Endapan *active channel* dicirikan dengan kehadiran struktur sedimen silang siur (litofasis Sc) dengan jenis planar, tangensial dan sigmoidal satu arah maupun dua arah yang berlawanan (Gambar 5.20A). Sering sekali dijumpai fragmen batuan pada *bottom set*. Kadang-kadang disertai juga dengan struktur *reactivation surface* (Gambar 5.19). Ukuran butir pada umumnya sedang- kasar. Selain struktur sedimen silang siur, kadang-kadang dijumpai pula struktur silang siur *ripple* yang cenderung asimetri.

Gambar 5.15 Ichnofosil endapan *distributary mouth bar* dari inti batuan Marangkayu. A) Endapan *lower distributary mouth bar* (litofasies Hm). Ichnogenera yang berkembang adalah: *Ophiomorpha* (Oph), *Planolites* (Pl) dan *Thalassinoides* (Th); B) Endapan *middle distributary mouth bar* (litofasies Sr), dengan ichnogenera: *Siponichnus* (Si), *Paleophycus* (Pa), *Planolites* (Pl).

Gambar 5.16. A) Ichnofosil endapan *upper distributary mouth bar* (litofasies Sc) terdiri dari: *Ophiomorpha* (Oph), *Paleophycus* (Pa), *Skolithos* (Sk) dan *Planolites* (Pl); B) Endapan *lower delta plain* (litofasies Hm) yang memperlihatkan pengaruh proses pasang surut dan ichnofosil: *Conichnus* (Co) dan *Planolites* (Pl).

Endapan *channel margin* dicirikan dengan kehadiran struktur sedimen flaser - wavy flaser. Kadang-kadang dijumpai struktur *load cast* dan *reactivation surface*. Perkembangan ichnofosil paling baik dijumpai dalam endapan ini. Contoh endapan *distributary channel* dapat dilihat dalam gambar 5.17 dan 5.18.

5.5.2 Ichnologi

Perubahan bergradasi dari endapan yang didominasi oleh ichnofasies *Skolithos* menjadi endapan yang didominasi oleh ichnofasies *Cruziana* dapat dilihat dalam gambar 5.17 terlihat. Namun demikian indeks bioturbasi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Derajat keragaman tertinggi dijumpai dalam endapan *channel margin*. Diameter *burrow* juga tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Active channel

Active channel tersusun oleh litofasies Sc dan Sr dan disertai pula dengan bidang gerusan di bawahnya. Hanya *Ophiomorpha* saja yang dijumpai dalam endapan *active channel* (Gambar 5.19 dan 5.20A). Indeks bernilai 2 dengan keragaman 1.

Interpretasi

Indeks, keragaman yang rendah dan *mud burrow lining* pada *Ophiomorpha* menunjukkan kondisi energi dan kecepatan sedimentasi yang tinggi. Selain itu fluktuasi salinitas atau salinitas rendah (*fresh water?*) diduga merupakan penyebab yang lain. Hal ini dapat ditunjukkan dengan ukuran diameter *Ophiomorpha* yang cenderung kecil.

Channel Margin

Channel margin tersusun litofasies Hs. Etologi *suspension feeding* cenderung lebih dominan sedikit dibandingkan etologi *deposit feeding*. Ichnofasies *Skolithos* yang dijumpai adalah *Ophiomorpha*, *Skolithos* dan *Paleophycus*. Ichnofasies *Cruziana* yang dijumpai adalah *Planolites*, *Thalassinoides* dan *Teichichnus*. Secara umum indeks sangat rendah sementara keragaman tinggi. Contoh-contoh ichnogenera ditunjukkan dalam gambar 5.20 - 5.22.

Interpretasi

Litofasies Hs mengindikasikan proses sedimentasi yang berfluktuasi dimana arus traksi lebih dominan dibandingkan suspensi. Proses ini menunjukkan proses pasang-surut yang umum terjadi pada endapan *distributary channel*. Litofasies ini juga dijumpai pada conto sedimen endapan modern di Delta Mahakam Modern.

Kondisi energi yang relatif lebih tenang dibandingkan dengan *active channel* memungkinkan bagi organisme untuk berkoloni di tempat ini. Keragaman yang tinggi kemungkinan disebabkan oleh kondisi lingkungan yang lebih “*healthy*” antara lain: kecepatan sedimentasi yang rendah, fluktuasi salinitas atau salinitas rendah, kondisi air yang jernih serta temperatur yang stabil.

Delta Plain

Endapan delta plain ini disusun oleh litofasies Hm. Dalam endapan ini tidak dijumpai sama sekali karakteristik ichnologi.

Interpretasi

Litofasies Hm yang menyusun endapan delta plain menunjukkan dominasi sedimentasi suspensi yang diselingi arus traksi secara periodik oleh arus pasang surut. Kemungkinan kondisi lingkungan yang “*stressed*” seperti: fluktuasi salinitas, variasi temperatur dan *water turbidity* menyebabkan ichnofosil tidak berkembang sama sekali di lingkungan ini.

Tabel 5.5. Rangkuman litofasies dan karakteristik ichnologi endapan *distributary channel lower delta plain*.

Lingk. Peng	Litofasies	Asosiasi	Deskripsi	Karakteristik Ichnologi	Interpretasi
Delta Plain	Hm (Heterolithic mudstone) Batulempung lentikular	<ul style="list-style-type: none"> Kontak gradasi dengan litofasies Hs di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Batulempung wavy lentikular. Abu-abu gelap kecoklatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> Sedimentasi suspensi dan pengaruh oleh arus traksi secara periodik. Variabel kondisi lingkungan yang kompleks.
Distributary Channel Margin	Hs (Heterolithic sandstone) Batupasir flaser dan mud drape	<ul style="list-style-type: none"> Kontak gradasi dengan litofasies Mm, Hm & Sr di atasnya. Kontak gradasi dengan litofasies Hm dan Sl di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Flaser – wavy flaser. Silang siur dengan mud drape. Tebal lensa lempung 1 – 2 cm. Kadang- kadang terdapat load cast dan reactivation surface. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks : 3. Keragaman : 2 – 7. Terdistribusi setempat-setempat. Ichnofasies <i>Skolithos</i>: <i>Ophiomorpha</i>, <i>Skolithos</i>, <i>Siponichnus</i>, <i>Conichnus</i> dan <i>Paleophycus</i>. Ichnofasies <i>Cruziana</i>: <i>Thalassinoides</i>, <i>Planolites</i>, dan <i>Chondrites</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi dan diselingi oleh sedimentasi suspensi pada saat slack tides. Fluktuasi energi sedimentasi. Sedimen tidak stabil. Fluktuasi salinitas, temperatur, dan water turbidity.
Active Distributary Channel	Sr (Ripple sandstone) Batupasir silang siur ripple	<ul style="list-style-type: none"> Kontak gradasi dengan litofasies Hm di atasnya dan litofasies Sc di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur ripple asimetri dan simetri. Lamina karbonan dalam lamina set. Berwarna krem – kecoklatan. Fragmen batubara. Maksimum panjang dan lebar ripple: 50 – 60 cm dan 5 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks : 2 Keragaman : 1. Ichnofasies <i>Skolithos</i> : <i>Ophiomorpha</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus satu arah dan oscillation flow. Fluktuasi salinitas dan temperatur. Fresh water?
	Sc (Cross bedding sandstone) Batupasir silang siur	<ul style="list-style-type: none"> Kontak gradasi dengan litofasies Sr di atasnya dan litofasies Sc di bawahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Silang siur planar, tangensial dan sigmoidal, dengan reactivation surface. Bidang gerusan di bagian bawah. Arah arus satu arah dan dua arah. Tebal set 2 – 3 cm, 10 – 15 cm dan 30 cm. Fragmen batulempung dan batuan lain dalam bottom lamina set. 	<ul style="list-style-type: none"> Jarang dijumpai ichnofosil. Indeks : 3 – 4. Keragaman : 1. Ichnofasies <i>Skolithos</i> : <i>Ophiomorpha</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Arus traksi satu arah. Fluktuasi kondisi energi, namun secara umum energi dan kecepatan sedimentasi tinggi. Fluktuasi salinitas dan temperatur. Fresh water?

Gambar 5.17. Contoh profil inti batuan endapan endapan distributary channel lower delta plain dari sumur Tambora. Ichnofosil terdistribusi secara sporadis (setempat-setempat) dengan keragaman yang rendah.

Gambar 5.17. Contoh profil inti batuan endapan distributary channel lower delta plain dari singkapan Kesejahteraan-1. Ichnofosil terdistribusi secara sporadis dan keragamannya lebih sedikit dibandingkan dengan ichnofosil dalam inti batuan Tambora. Hanya Skolithos dan Ophiomorpha yang dijumpai dalam singkapan.

Gambar 5.19. Ichnofosil dalam endapan *active distributary channel* singkapan Kesejahteraan - 1. A) *Ophiomorpha* (Oph) dalam litofasies Sc dengan diameter yang kecil dan tampak penebalan dinding dengan *mud pellet* yang telah teroksidasi; B) *Ophiomorpha* (Oph) dan *Skolithos* (Sk) dalam litofasies Sc (silang siur sigmoidal) dengan *mud drape* (panah biru) dan *reactivation surface* (panah merah).

Gambar 5.20. Ichnofosil endapan *distributary channel* inti batuan Marangkayu. A) litofasies Hs dengan perkembangan *Planolites* (Pl) dan *Paleophycus* (Pa). Sementara dalam litofasies Sc ichnofosil tidak teramati sama sekali, tampak arah silang siur yang menunjukkan arah arus dua arah (panah merah) yang menunjukkan *active channel*; B) dalam litofasies Hs juga berkembang *Skolithos* (Sk) dan *Thalassinoides* (Th).

Gambar 5.21. Ichnofasies endapan *distributary channel margin* (litofasies Hs) dari inti batuan Tambora. A) *Conichnus* (Co), *Thalassinoides* (Th) dan *Planolites* (Pi), tampak jelas *mud drape* (panah merah); B) *Planolites* (Pi), *Siponichnus* dan *Conichnus* (Co).

Gambar 5.22. Ichnofasies endapan *distributary channel margin* dari inti batuan Tambora. A) litofasies Hs dengan ichnogenera *Planolites* (Pa) dan *Paleophycus* (Pa) dengan kehadiran yang sangat terbatas dan setempat-setempat, panah biru menunjukkan *mud couplet*; B) *Chondrites* (Ch) dan *Planolites* (Pl) dalam litofasies Hs.

BAB VI MODEL ICHNOLOGI DELTA MAHAKAM MODERN DAN MIOSEN

Para peneliti sebelumnya telah mengetahui bahwa respon binatang terhadap perubahan faktor lingkungan seperti sedimentologi, batimetri, rezim hidrolika, dan kimia telah ditunjukkan dengan interaksi fauna terhadap substrat sedimen (Seilacher, 1964, Frey dan Pemberton, 1985 dan Pemberton, dkk., 1992). Faktor-faktor tersebut sangat penting untuk membedakan delta dominasi gelombang, pasang surut dan fluvial (Coleman dan Prior, 1980; Coleman, 1981; Miall, 1984; Bhattacharya dan Walker, 1992).

Sesuai dengan definisi delta, maka semua tipe delta selalu mempunyai *fluvial discharge* yang tinggi (Bhattacharya dan Walker, 1992). Tipe delta yang berkembang sangat tergantung pada rasio antara *fluvial discharge* dan proses asal laut (gelombang dan pasang-surut). *Fluvial discharge* yang tinggi dicirikan dengan *water turbidity* dan kecepatan sedimentasi yang tinggi. Periode *discharge* yang tinggi pada lingkungan delta menyebabkan variasi temperatur dan fluktuasi salinitas. Kombinasi faktor-faktor tersebut akan menciptakan karakteristik ichnologi tertentu.

6.1. Model Ichnologi dan Kondisi Lingkungan Delta Mahakam Modern

Salah satu hasil penting penelitian ini adalah model ichnologi delta Mahakam modern. Telah diketahui bahwa delta Mahakam modern merupakan tipe delta yang didominasi oleh proses fluvial dan pasang surut secara seimbang. Kondisi variabel lingkungan delta tidak lepas dari interaksi antara *fluvial discharge* dan proses asal laut (pasang surut dan gelombang). Karena kondisi variabel lingkungan langsung berkaitan dengan karakteristik ichnologi maka peta ichnofasies yang meliputi peta distribusi, indeks dan keragaman (Gambar 6.1-6.3) juga menggambarkan besaran interaksi antara *fluvial discharge* dan proses asal laut (pasang surut dan gelombang) dengan demikian *water turbidity*, salinitas, temperatur dan kandungan material organik juga tergambarkan. Perbandingan karakteristik ichnologi secara ringkas di ketiga zona utama delta Mahakam

modern ditunjukkan dalam gambar 6.4. Model ichnologi yang telah dibuatpun kemudian digabungkan dengan model sedimentologi delta Mahakam modern yang dibuat oleh Allen dan Chambers (1998) seperti yang ditunjukkan dalam gambar 6.5.

Zona *estuary* khususnya di *tidal bar* bagian utara delta Mahakam modern dijumpai ichnofasies *Skolithos*, *Cruziana* dan *Zoophycos*, dengan indeks dan keragaman yang tinggi. Distribusi ketiga ichnofasies tersebut menunjukkan proses pasang surut dominan terhadap proses fluvial. Pengaruh pasang surut di zona ini sangat besar dimana distribusi cangkang gastropoda masuk sampai 15 km ke arah hulu dari Muara Kaeli-2 (Gambar 4.9). Sehingga kondisi lingkungan disini ditafsirkan “*healthy*” yaitu: salinitas normal (tidak berfluktuasi), temperatur stabil, *water turbidity rendah* dengan variasi kadar oksigen.

Zona *interdistributay* dijumpai ichnofasies *Skolithos* dan *Cruziana* dan sedikit sekali dijumpai ichnofasies *Zoophycos*. Di zona ini indeks dan keragaman ichnofasies tidak sebesar di zona *estuary*, yang ditunjukkan dengan jumlah keragaman ichnofasies *Cruziana* yang sangat rendah. Hal ini dimungkinkan karena salinitas di zona *interdistributary* lebih tinggi dibandingkan di zona *estuary* (Surachmat, 1999).

Karakteristik ichnologi zona delta aktif di bagian selatan dicirikan dengan indeks dan keragaman yang rendah, diameter *burrow* kecil dan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan keberadaannya di zona *estuary* dan *interdistributary*. Ichnofasies *Cruziana* disini cenderung lebih banyak dibandingkan ichnofasies *Skolithos*. Karakteristik ichnologi di zona aktif delta Mahakam Modern menunjukkan kondisi yang “*stressed*” yaitu: fluktuasi energi/kecepatan sedimentasi, *high water turbidity*, fluktuasi salinitas atau salinitas rendah, variasi temperatur, dan kadar oksigen yang rendah. Rendahnya indeks dan keragaman ichnofauna berkaitan dengan sedikitnya infauna yang mampu hidup di daerah dengan *fluvial discharge* yang tinggi. Hubungan antara kemampuan hidup infauna terhadap kondisi *fluvial discharge* dijelaskan secara detil oleh Miller dan Labandeira (2003).

Gambar 6.1. Peta distribusi ichnofasies delta Mahakam modern. Perbedaan pola distribusi terlihat antara bagian utara dan selatan. Distribusi ichnofasies *Cruziana* hanya di bagian *delta front*, sementara di bagian utara ichnofasies *Cruziana* dan *Zoophycos* sudah dijumpai di *lower delta plain*.

Gambar 6.2. Peta indeks ichnofasies. Karakter indeks ichnofasies ini tidak jauh berbeda dengan karakter distribusi ichnofasies dalam gambar 6.4. Indeks tertinggi dijumpai di bagian utara delta Mahakam.

Gambar 6.3. Peta keragaman ichnofasies. Pada dasarnya karakter keragaman ichnofasies ini tidak jauh berbeda dengan karakter distribusi ichnofasies dalam gambar 6.4. Keragaman tertinggi dijumpai di bagian utara delta Mahakam.

Gambar 6.4. Perbandingan karakteristik ichnologi delta Mahakam modern berdasarkan perubahan indeks, keragaman ichnofauna dan rasio antara ichnofauna *deposit feeding* dan *suspension feeding*. Kecendrungan perubahan karakteristik ichnologi yang ditunjukkan oleh panah juga menunjukkan kondisi lingkungan yang semakin "healthy".

Legend

Gambar 6.5. Model ichnologi yang digabungkan dengan model sedimentologi (Allen dan Chambers, 1998) delta Mahakam modern.

6.2. Model Ichnologi Delta Miosen Dominasi Gelombang, Pasang Surut dan Fluvial

Ichnofosil sistem delta paling banyak dijumpai pada delta dominasi gelombang. *Longshore drift* mampu membawa material sedimen dari sumber lain yang berjarak ratusan kilometer dan mendistribusikan sedimen fluvial dengan area yang begitu luas. Selain itu pada saat badai, gelombang yang besar mampu membawa sedimen ke arah laut. Proses-proses ini bertanggung jawab terhadap transport nutrisi yang efisien, sirkulasi oksigen, salinitas yang tercampur secara sempurna dan temperatur yang stabil sehingga kondisi lingkungan yang “*healthy*” terbentuk.

Tipe delta dominasi pasang-surut dan fluvial menunjukkan kondisi lingkungan yang “*stressed*”. Secara umum karakteristik ichnologi endapan delta dominasi pasang-surut lebih baik sedikit dibandingkan dengan dominasi fluvial. Kedua tipe delta ini menunjukkan kondisi lingkungan pengendapan dengan karakteristik: fluktuasi energi/kecepatan sedimentasi, fluktuasi salinitas, variasi temperatur dan variasi *water turbidity*. Semua karakteristik yang telah disebutkan menunjukkan *fluvial discharge* yang tinggi. Perbedaan karakteristik ichnologi di kedua sistem delta adalah: tidak ada ichnogenera yang mendominasi dalam delta dominasi fluvial, sementara untuk delta dominasi pasang surut masih ada ichnogenera yang mendominasi walaupun distribusinya sangat acak.

Variasi struktur sedimen yang dijumpai menunjukkan endapan *distributary channel lower delta plain* dimana dominasi proses fluvial dimodifikasi oleh proses pasang surut. Karakteristik ichnologi yang berkembang menunjukkan kondisi lingkungan dengan variasi kecepatan sedimentasi yang tinggi, fluktuasi salinitas atau salinitas rendah.

Rangkuman ketiga model ichnologi tiga tipe endapan delta dirangkum dalam gambar 6.5 – 6.8. Gambar 6.9 menunjukkan peta paleogeografi berumur Miosen Awal (Bachtar, 2004) dan posisi singkapan-singkapannya. Kemungkinan besar delta Mahakam purba pada kala Miosen Awal adalah delta yang dipengaruhi oleh proses gelombang dan pasang surut dimana intensitas keduanya dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Gambar 6.6. Model ichnofasies delta dominasi gelombang.

Gambar 6.7. Model ichnofasies delta dominasi pasang surut.

Gambar 6.8. Model ichnofasies delta dominasi fluvial.

Gambar 6.9. Model ichnofasies *distributary channel lower delta plain*..

Gambar 6.10. Peta paleogeografi HST (N8 bagian atas) menurut Bachtiar, (2004) dan posisi singkapan yang dipelajari dalam penelitian ichnologi.

6.3. Perbandingan Ichnologi Delta Mahakam Modern dan Miosen

Variasi kondisi lingkungan pengendapan delta dapat ditafsirkan dari karakteristik ichnologi. Variasi kondisi lingkungan dapat menduga tipe delta. Perbandingan karakteristik ichnologi endapan Delta Mahakam modern dan Miosen dapat dilihat dalam tabel 6.1. Dalam tabel ini hanya tipe delta yang sama yang dapat dibandingkan.

Berdasarkan tabel 6.1 lingkungan pengendapan dengan proses pasang surut antara endapan Delta Mahakam modern dan Miosen tidak dapat langsung dibandingkan. Walaupun karakteristik sedimentologi menunjukkan proses yang sama namun kondisi variabel lingkungannya sangat berbeda. *Fluvial discharge* yang tinggi terjadi di delta Mahakam Miosen (Miosen Awal) sementara di delta Mahakam Modern tidak menunjukkan demikian. Sementara besaran *fluvial discharge* delta dominasi fluvial antara delta Mahakam Modern dan Miosen (Miosen Tengah-Akhir) tidak menunjukkan perbedaan yang berarti.

6.4. Ichnofasies yang dikontrol oleh tipe substrat

Delta Mahakam Modern

Konsep ichnofasies *Glossifungites* masih membingungkan bagi para peneliti (Gingras, dkk., 2000). Hal ini disebabkan *firmground* merupakan transisi antara *hardground* dan *softground*. Tidak ada “*rule of thumb*” yang dapat membedakan derajat kompaksi dan *dewatering* antara *firmground* dan *hardground*. Selain itu tidak ada pula kepastian berapa kedalaman pembebanan minimum untuk mengkonsolidasikan sedimen agar menjadi *firmground*.

Kolonisasi ichnofasies *Glossifungites* di Lantang-1 Delta Mahakam Modern terjadi paska erosi sehingga litofasies Hm (batulempung lentikular, *wavy* atau *tidal rhythmites*) yang *firmground* tersingkap. Proses erosi ini merupakan proses autosiklik yang umum terjadi pada sungai. Indeks yang tinggi mengindikasikan kondisi lingkungan yang “*healthy*” paska erosi atau saat sedimen diamati. *Unlined burrow*, terbuka dan sering dijumpai pasir beserta pecahan cangkang di dalam *burrow* merupakan ciri utama ichnofasies *Glossifungites*. Model strategi *burrow Glossifungites* merupakan respon infauna terhadap substrat yang sudah

firm sehingga tidak perlu lagi dibangun *burrow lining*. Dengan demikian *burrow* kokoh dan oksigen bebas tersirkulasi.

Delta Mahakam Miosen

Ichnofasies yang dikontrol oleh tipe substrat dijumpai pula pada singkapan Melati-2 yaitu *Thalassinoides* dan *Psilonichnus*. Arsitektur *burrow* dan hubungan sedimentologi batubara menunjukkan bahwa proses *burrowing* terjadi setelah proses *coalification* (Gambar 5.9). Karakteristik kedua ichnogenera itu adalah: *burrow fill* batupasir, *unlined burrow*, dan kadang-kadang pada *Psilonichnus* terlihat struktur *spreiten*. Bukti-bukti tersebut mengindikasikan bahwa *burrow* tetap dalam keadaan terbuka, yang tidak mungkin dibangun pada gambut/peat. Asosiasi *Thalassinoides* dan *Psilonichnus* dengan batubara serupa dengan tipe ichnofasies *Teredolites* yang diduga dapat dijadikan sebagai batas sekuen (Savrda, 1991).

Ichnofasies *Glossifungites* yang dijumpai di singkapan Kesejahteraan-2 terbukti berasosiasi dengan bidang erosi. Ichnofasies *Glossifungites* memotong ichnofasies *Cruziana* pada endapan prodelta. Bidang ichnofasies *Glossifungites* ditutupi oleh endapan *lower shoreface* produk badai yang ditandai dengan struktur HCS (Gambar 5.2). Bidang *Glossifungites* ini dapat dilacak hingga 300 meter bahkan mungkin lebih. Karena asosiasinya dengan bidang erosi dan pelamparannya cukup luas maka bidang ini layak untuk dijadikan *bounding surface* dalam korelasi stratigrafi.

Tabel 6.1. Perbandingan karakteristik ichnologi delta Mahakam Modern dan Miosen

Proses	Delta Mahakam Modern	Delta Miosen
Pasang-surut	<p>Estuary</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indeks tinggi (3-4). 2. keragaman tinggi (3-8). 3. ichnofauna terdistribusi secara merata (teratur). 4. <i>Skolithos</i>, <i>Siponichnus</i>, <i>Planolites</i>, <i>Teichichnus</i>, <i>Chondrites</i>, dan <i>escaping traces</i> adalah ichnogenera yang paling umum dijumpai. <i>Skolithos</i> hampir dijumpai di semua tempat. <p>Interpretasi: salinitas normal/tidak ada fluktuasi, temperatur stabil, <i>water turbidity</i> rendah, dan variasi kadar oksigen.</p>	<p>Delta Dominasi Pasang Surut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indeks rendah (2-3). 2. keragaman bervariasi (2-5). 3. ichnofosil terdistribusi secara acak (sporadis). 4. <i>Ophiomorpha</i>, <i>Teichichnus</i> dan <i>escaping traces</i> adalah ichnogenera yang paling umum dijumpai, sementara yang lain jarang dijumpai dan setempat-setempat. <p>Intepretasi: fluktuasi salinitas, variasi dan fluktuasi energi/kecepatan sedimentasi, variasi temperatur. Beberapa tempat menunjukkan kondisi <i>high water turbidity</i> dan anoksik.</p>
	<p>Interdistributary</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indeks bervariasi (2-4). 2. keragaman bervariasi (2-6). 3. ichnofauna terdistribusi secara acak. 4. <i>Skolithos</i>, <i>Arenicolites</i>, <i>Chondrites</i>, adalah ichnogenera yang paling umum dijumpai. Hanya <i>Skolithos</i> yang dijumpai hampir disetiap tempat. <p>Interpretasi: salinitas normal/tinggi, temperatur stabil, dan kadar oksigen tinggi.</p>	
Fluvial	<p>Distributary Mouth Bar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indeks rendah (1-2). 2. keragaman rendah (1). 3. ichnofaunan terdistribusi secara acak. 4. <i>Skolithos</i>, <i>Planolites</i> dan <i>invertebrate track</i> paling umum dijumpai. <p>Interpretasi: energi/kecepatan sedimentasi tinggi kecuali di zona <i>abandoned mouth bar</i>, fluktuasi salinitas/salinitas rendah dan variasi temperatur.</p>	<p>Distributary Mouth Bar / Delta Dominasi Fluvial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indeks rendah (1-2). 2. keragaman rendah (1-3). 3. tidak ada ichnogenera yang dominan. 4. ichnofosil terdistribusi secara acak (sporadis). 5. <i>Planolites</i>, <i>Paleophycus</i>, <i>Ophiomorpha</i> dan <i>Skolithos</i> jarang dijumpai dan setempat-setempat. <p>Intepretasi: energi/kecepatan sedimentasi tinggi, fluktuasi salinitas/salinitas rendah, variasi temperatur dan <i>water turbidity</i>. Beberapa tempat menunjukkan kondisi anoksik</p>
	<p>Distributary Channel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. indeks (2-3). 2. keragaman rendah (2-3). 3. ichnofauna terdistribusi secara acak. 4. <i>Escaping traces</i>, <i>Planolites</i>, <i>Thalassinoides</i>, dan <i>Arenicolites</i> adalah ichnogenera yang paling umum dijumpai, namun tidak semua tempat kelima ichnogenera tersebut hadir bersama. <p>Interpretasi: <i>high water turbidity</i>, fluktuasi energi/kecepatan sedimentasi, fluktuasi salinitas/salinitas rendah, variasi temperatur, dan kondisi atau kadar oksigen rendah.</p>	

6.5. Evaluasi model ichnofasies

Respon binatang terhadap perubahan variabel kondisi lingkungan seperti sedimentologi, batimetri, hidrolika dan rezim kimiawi dapat diamati melalui interaksinya terhadap substrat sedimen (Seilacher, 1964; Frey dan Pemberton, 1985; dan Pemberton, dkk., 1992a). Hal ini sangat bertolak belakang dengan pendapat umum bahwa paleobatimetri dapat ditentukan dengan ichnologi, tanpa mempertimbangkan variabel lain. Batimetri hanyalah salah satu variabel lingkungan yang mengontrol karakteristik ichnologi.

Ichnofasies *Zoophycos* yang selalu diasosiasikan dengan zona Bathyal ternyata dapat dijumpai pada lingkungan deltaik seperti di Delta Mahakam Modern. Dijumpainya ichnofasies *Zoophycos* seperti *Phycosipon* dan *Paleodictyon* di Pulau Lantang (Gambar 4.14) menunjukkan bahwa ichnofasies *Zoophycos* tidak selalu di zona Bathyal tapi dapat juga di zona lebih dangkal hingga lingkungan deltaik. Dengan demikian jelaslah bahwa terdapat hubungan yang pasif antara batimetri dan kumpulan ichnofasies (*ichnofacies assemblage*).

6.6. Implikasi

- Berdasarkan karakteristik ichnologi, delta Mahakam modern terdiri dari dua zona utama yaitu zona “*stressed*” dan zona “*healthy*” yang berkembang pada *lobe* delta yang berbeda. Zona “*stressed*” adalah bagian delta yang didominasi oleh proses fluvial, sedangkan zona “*healthy*” adalah bagian delta yang didominasi proses pasang surut. Dengan demikian pada satu sistem delta kita dapat menjumpai tipe delta lebih dari satu, dimana kita bisa menjumpai *tidal bar - estuary*, *tidal bar – interdistributary*, *distributary mouth bar* serta *distributary channel*.
- Perbedaan karakteristik ichnologi delta dominasi gelombang, pasang surut dan fluvial dapat diamati, hal ini mengimplikasikan rasio antara proses fluvial dan proses asal laut (pasang surut dan gelombang) pada sistem delta sangat menentukan kondisi variabel lingkungan yang berkembang.

- Berdasarkan perbandingan karakteristik ichnologi, terdapat perbedaan *fluvial discharge* antara delta Mahakam modern dan Miosen. *Fluvial discharge* pada kala Miosen khususnya Miosen Awal lebih besar bila dibandingkan dengan Resen. Karakteristik ichnologi delta Mahakam modern maupun Miosen Tengah – Akhir menunjukkan kesamaan oleh karena itu diduga *fluvial discharge* pada kurun waktu tersebut tidak jauh berbeda. Hal ini mengimplikasikan perbedaan tatanan geologi pada pada kurun waktu tersebut.
- Perkembangan ichnofasies *Glossifungites* hanya tergantung pada tipe substrat dan kondisi lingkungan paska proses erosi. Proses erosi dapat terjadi baik oleh proses autosiklik maupun allosiklik. Ichnofasies *Glossifungites* yang terkait dengan proses allosiklik saja yang mempunyai nilai stratigrafi secara signifikan (Pemberton dan MacEachern, 1995). Ichnofasies *Glossifungites* hanya mempunyai nilai stratigrafi bila terbukti sebagai “*break*” antara erosi dan pengendapan berikutnya. Oleh karena itu ichnofasies *Glossifungites* tidak selalu berhubungan dengan batas sekuen.
- Hubungan yang pasif antara ichnofasies dan batimetri mengimplikasikan bahwa kumpulan ichnofasies (ichnofacies assemblage) dan distribusinya dapat terjadi di setiap batimetri selama variabel kondisi lingkungannya mendukung.

BAB VII KESIMPULAN

- Besarnya *fluvial discharge* dan interaksinya dengan proses asal laut ditunjukkan oleh distribusi, indeks dan keragaman ichnofasies.
- Delta Mahakam Modern merupakan dominasi proses fluvial dan pasang surut secara seimbang. Zona “*stressed*” adalah bagian delta yang didominasi oleh proses fluvial, sedangkan zona “*healthy*” adalah bagian delta yang didominasi proses pasang surut. Keduanya terjadi pada *lobe* yang berbeda. Dengan demikian pada satu sistem delta kita dapat menjumpai sub-tipe delta lebih dari satu.
- Lingkungan dengan *fluvial discharge* tinggi pada sistem delta dicirikan dengan energi/kecepatan sedimentasi yang tinggi dan berfluktuasi, *high water turbidity*, banyak hancuran material organik, fluktuasi salinitas dan temperatur. Ciri-ciri tersebut dapat diamati dari karakteristik ichnologi baik dari conto sedimen delta Mahakam modern maupun Miosen. Karakteristik ichnologi tersebut adalah: indeks rendah, ichnofosil terdistribusi secara acak, keragaman rendah, dan diameter *burrow* yang kecil (ukuran mm).
- Delta sistem gelombang mempunyai *fluvial discharge* lebih kecil dibandingkan dengan delta dominasi pasang surut dan fluvial. Karakteristik ichnologinya adalah: indeks dan keragaman tinggi, ichnofosil cenderung terdistribusi secara merata, dan variasi diameter *burrow* namun pada umumnya besar (ukuran mm – cm).
- Ichnofasies *Glossifungites* mempunyai nilai stratigrafi bila terbukti sebagai “*break*” antara erosi dan pengendapan berikutnya yang berkaitan dengan proses allosiklik. Ichnofasies *Glossifungites* tidak selalu berhubungan dengan batas sekuen.
- Model ichnologi delta yang dikembangkan bermanfaat sebagai pembanding dan predictor dalam analisis fasies delta.
- Integrasi ichnologi dan sedimentologi mampu meningkatkan resolusi ketelitian dalam analisis fasies dan menafsirkan karakteristik delta secara meyakinkan.
- Terdapat hubungan yang pasif antara batimetri dan kumpulan ichnofasies (*ichnofacies assemblage*), sebab batimetri hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi distribusi ichnofasies.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, G.P., dan Mercier, F. (1994), Reservoir facies and geometry in the mixed tide and fluvial-dominated delta mouth bars: example from the modern Mahakam delta (East Kalimantan), *Proceedings Indonesian Petroleum Association*, Twenty Third Annual Convention, October, 1994.
- Allen, G.P., Laurier, D., & Thouvenin, J. (1976), Sediment Distribution Patterns in The Modern Mahakam Delta, *Proceedings of Indonesian Petroleum Association*, 5th. Annual Convention, Jakarta Indonesia, p. 159 - 167.
- Allen, G.P., Laurier, D., & Thouvenin, J. (1979), Etude sedimentologique du delta de la Mahakam; Notes et Memoires, TOTAL, Companie Francaise des Petroles no 15, 156 p.
- Allen, G.P., & Chambers, J.L.C. (1998), *Sedimentation In The Modern Mahakam Delta*, Indonesian Petroleum Association, 253.p.
- Bachtiar, A. (2004), *Kerangka Stratigrafi Sekuen dan Karakter Batuan Induk Miosen Awal di Cekungan Kutai Hilir, Kalimantan Timur*, Desertasi Program Doktor, Institut Teknologi Bandung.
- Bachtiar, A., Kurniawan, E., dan Widodo, K.S. (2003), *Regional Kutai Basin and Mahakam Delta Field Trip*, Guide Book, PT. GDA Daya Ayfedha.
- Bhattacharya, J., dan Walker, R.G. (1992), Deltas, dalam *Facies Models, Response to Sea Level Change*. R.G. Walker dan N.P James (eds). Geological Association of Canada. Chapter 9. p. 157-178.
- Bromley, R.G. (1996), *Trace Fossils*, 2nd ed. Chapman and Hall, Suffolk, UK, p. 361.
- Bromley, R.G dan Ekdale, A.A. (1984), *Chondrites: a trace fossil indicator of anoxia in sediments. Science* 224, 872-874.
- Buatois, L.A., Mangano, M.G., dan Carr, T.R. (1999), Sedimentology & Ichnology of Paleozoic Estuarine and Shoreface Reservoirs, Morrow Sandstone, Lower Pennsylvanian of Southwest Kansas, USA; *Current Research in Earth Sciences Bulletin* 243, part 1.
- Chambers, J.L.C., dan Daley, T.E. (1995), A Tectonic Model for The Onshore Kutai Basin, East Kalimantan, Based on An Integrated Geological and Geophysical Interpretation, *Proceedings of Indonesian Petroleum Association*, 24th. Annual Convention, Jakarta Indonesia, p. 111 - 128.
- Chambers, J.L.C., Allen, G.P., Suprpto, A., dan Atkinson, C. (1992), *East Kalimantan Guide Book*, Indonesian Petroleum Association Post Convention Field Trip, 1992.
- Coleman, J.M. (1981), *Deltas: Processes of Feosition and Models for Exploration*. Burgess Publishing Company, Minneapolis, MN. 124 p.
- Coleman, J.M., dan Prior, D.B. (1980), *Deltaic Sand Bodies: A 1980 Short Course Education Course Note Series*. 15. AAPG. 171.p.
- Drosser, M.L., dan Bottjer, D.J. (1986), A semiquantitative field classification of ichnofabric. *Journal of Sedimentary Petrology*, 56; 558 – 559.
- Ekdale, A.A., Bromley, R.G., and Pemberton, S.G., (eds). (1984), *Ichnology: The Use of Trace Fossil in Sedimentology and Stratigraphy*: Society of Economic Paleontologist and Mineralogist, Short Course Notes 15, 317.

Elliot, T. (1986), Deltas, dalam *Sedimentary Environments and Facies*, edition 2, H.G. Reading, (ed). p. 97-142. Oxford Blackwell Scientific Publications, 615p.

Eyles, N., Vossler, S.M., dan Lagoe, M.B. (1992). Ichnology of a glacially influenced continental shelf and slope; the Late Cenozoic of Alaska (Yakataga Formation). *Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology*. v. 94. p. 193-221.

Ferguson, A., dan McClay, K. (1997), Structural modeling within the Sanga Sanga PSC, Kutei Basin Kalimantan: Its application to paleochannel orientation studies and timing of hydrocarbon entrapment. *Proceedings Indonesian Petroleum Association, Petroleum Systems of SE Asia and Australasia Conference*, May 1997, pp 727-743.

Frey, R.W., dan Pemberton, S.G. (1985), Biogenic structures in outcrops and cores I. Approaches to ichnology. *Bulletin of Canadian Petroleum Geology*, v.33. p. 77-127.

Galloway, W.E. (1975), Process framework for describing the morphologic and stratigraphic evolution of deltaic depositional systems, dalam *Deltas, Models for Exploration*, M.L. Broussard, ed., Houston Geol. Soc., Houston, USA.

Gingras, M.K, MacEachern, J.A., dan Pemberton, S.G. (1998), A comparative analysis of the ichnology of wave- and river- dominated allomembers of the Upper Cretaceous Dunvegan Formation, *Bulletin of Canadian Petroleum Geology*, p. 51-73.

Gingras, M.K, Pemberton, S.G., dan Saunders, T. (2000), Firmness profiles associated with tidal-creek deposit: the temporal significance of Glossifungites assemblage, *Journal of Sedimentary Research*, vol. 70, No.5, p. 1017 – 1025.

Gingras, M. K., Pemberton, S.G., Clifton, E., Hubbard, S.M., Lavigne, J.M., Ranger, M.J., Räsänen, M., Saunders, T., and Zonneveld, J.P. (2001), Sedimentology and Ichnology: an Evolving Synergy, *AAPG Bulletin*, Vol. 85, No. 13. (Supplement).

Hidayat dan Umar. (1994), Peta Geologi Lembar Balikpapan, P3G.

Howard, J.D. (1975), The sedimentological significance of trace fossils, dalam *The Study of Trace Fossils: a synthesis of principles, problems and procedures in ichnology*, R.W. Frey (ed). Springer-Verlag, New York. p. 131-146.

Land, D.H., and C.M. Jones (1987), Coal geology and exploration part of the Tertiary Kutai Basin in East Kalimantan, Indonesia dalam *Coal and coal bearing strata: Recent advances*, Scott, A. (ed.); Geological Society Special Publication no. **32**, 235-255.

Leupold, W, and van der Vlerk, I.M, (1931), *The Tertiary. Leische Geologische Mededelingen*, **5**, 611-648.

MacEachern, J.A., dan Pemberton, S.G. (1992), Ichnologic aspects of Cretaceous shoreface successions and shoreface variability in the Western Interior Seaway of North America, dalam *Application of Ichnology to Petroleum Exploration: A Core Workshop*. SEPM core workshop no. 17, S.G.Pemberton, (ed). p. 57-84.

Miall. A.D. (1990), *Principles of Sedimentary Basin Analysis* 2nd ed: Springer-Verlag 668 p.

Miall, A.D. (1984), Deltas, dalam *Facies Models*, N.P James (ed). Geological Association of Canada. Chapter 8. p. 105-118.

Miller, M.F., dan Labandeira, C.C. (2002), Slow Crawl Across the Salinity Divide: Delayed Colonization of Freshwater Ecosystems by Invertebrates. *Journal The Geological Society of America*, v.12, pp. 4-10.

- Moslow, T.F., dan Pemberton, S.G. (1988), An integrated approach to the sedimentologic analysis of some Lower Cretaceous shoreface and delta front sandstone sequence, dalam *Sequences, Sedimentology: Surface and Subsurface*, N.P. James., dan D.A. Leckie, (eds). Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoir 15. p. 373-386.
- Moss, S.J., dan Chambers, J.L.C. (1999), *Tertiary facies architecture in the Kutei Basin, Kalimantan, Indonesia*. Presented at the Conference on Tectonics, Stratigraphy & Petroleum Systems of Borneo Conference, 22-25, June, 1997, Univeristy Brunei Darussalam.
- Nuay, E.S., A.M. Astarita, dan K. Edwards, (1985), Early middle Miocene deltaic progradation in the southern Kutai basin. *Proceedings of the IPA 14th Annual Convention*, 63-81.
- Omura, A., Hoyanagi, K., Yoshida, M., Yamazaki, A., Yamagishi, M., dan Urabe, A. (2003), Sedimentary Environments and Organic Matter Composition of The Holocene Sediments in The Niigata Plain, Central Japan, and Their Implication for Sequence Stratigraphic Interpretation of Incised Valley Fill. *AAPG Annual Convention*, Salt Lake City, Utah, May 11 – 14, 2003.
- Pemberton, S.G., dan MacEachern, J.A. (1995), The Sequence stratigraphic significance of trace fossils: example from the cretaceous foreland basin of Alberta, Canada dalam *Sequence Stratigraphy of Foreland Basin Deposits*, J.C. Van Wagoner dan G.T. Bertram (eds), AAPG Memoir #64, p.429-475.
- Pemberton, S.G., dan MacEachern, J.A. (1997), The ichnological signature of storm deposits: the use of trace fossils in event stratigraphy, dalam *Paleontological Events*, Brett, C.E., dan Baird, G.C., (eds): New York, Columbia University Press, p.73-109.
- Pemberton, S.G., dan Wightman, D.M. (1992), Ichnologic characteristics of brackish water deposits, dalam *Application of Ichnology to Petroleum Exploration: A Core Workshop*. SEPM core workshop no. 17, S.G.Pemberton, (ed). p. 141-167.
- Pemberton, S.G., Maceachern, J.A., and Frey, R.W. (1992a), Trace Fossil Facies Models: their environmental and allostratigraphic significance dalam *Facies Models: A Response to Sea-Level Changes*, Walker, R.G., and James, N.P. (eds.), Geological Association of Canada, P.47-72.
- Pemberton, S.G., Frey, R.W., Ranger, M.J., and Maceachern, J.A. (1992b), The conceptual framework of ichnology, dalam *Application of Ichnology to Petroleum Exploration: A Core Workshop*. SEPM core workshop no. 17, S.G.Pemberton, (ed). p. 1-32.
- Perkins, E.J. (1974), *The Biology of Estuaries and Coastal Waters*. Academic Press, London.
- Pertamina BPPKA. (1997), *Petroleum Geology of Indonesian Basins: Principles, Methods and Application*, volume XI, Kutai Basin, 134p.
- Savrda, C.E., dan Bottjer, D.J. (1987), *Trace fossil as Indicators of Bottom-water Redox Conditions in Ancient Marine Environment.. Paleoenvironmental Interpretation*. Los Angles, CA, USA, The Pacific Section, SEPM (Volume and Guidebook, pp. 3-26).
- Savrda, C.E., dan Bottjer, D.J. (1989), Trace fossil model for reconstructing oxygenation histories of ancient marine bottom waters: Application to Upper Cretaceous Niobrara Formation, Colorado. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 74, p. 49-74.
- Savrda, C.E. (1991), Teredolites, wood substrates and sea level dynamics. *Geology*, 19: 905-908.
- Seilacher, A. (1964), Biogenic Sedimentary Structures, dalam *Approaches to paleoecology*, J. Imbrie dan N.D. Newell, (eds). New York, John Wiley. p. 296-316.
- Siemers, C.T. (1993), *Mahakam Delta / East Kalimantan Outcrops / Core Workshop*, Clastic Sedimentology Seminar, VICO Indonesia, p. 107.

Surachmat, A. (1999), Salinity of the Modern Mahakam Delta, East Kalimantan, *Berita Sedimentologi* No-12, Indonesian Sedimentologist Forum (FOSI).

Van de Weerd, A. A. and R.A. Armin (1992). Origin and evolution of the tertiary hydrocarbon-bearing basins in Kalimantan (Borneo), Indonesia. *AAPG bulletin* vol. 76 no. 11, 1778-1803.

Weimer, R.J., Howard, J.D., dan Lindsay, D.R.. (1982), Tidal Flat and Associated Tidal Channel, dalam *Sandstone Depositional Environment*, Peter A. Scholle., dan Darwin Spearing, (eds). AAPG, p. 191 - 234.

Wignall, P.B., dan Pickering, K.T. (1993), Peleocology and sedimentology across a Jurassic fault scarp, northeast Scotland. *Journal of the Geological Society of London*, v. 150, p. 323-340.

Wright, L.D. (1977), Sediment transport and deposition at river mouths: a synthesis, *Bulletin of the Geological Society of America*, v. 88, p. 857-868.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A-1

MA.JAWA	UKURAN BUTIR kr sg h sh lp	TEBAL (cm)	DEKSPRISI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHOLOGI	LINGK PENG
		<p>0-10: Gambut, daun akar-akaran.</p> <p>10-30: Set lanau laminasi paralel, abu-abu kecoklatan, fragmen kayu.</p> <p>30-60: Komposit pasir laminasi paralel dan silang siur bersudut, lempungan, abu-abu kecoklatan, fragmen batu bara, fragmen kayu.</p> <p>60-100: Set lempung laminasi paralel, abu-abu fragmen kayu, fragmen batubara.</p> <p>100-110: Komposit lapisan wavy antara lanau dan lempung.</p> <p>110-130: Komposit lapisan lempung lentikular dengan lanau, abu-abu, fragmen karbonan dibagian bawah.</p>	<p>Ichnofasies Cruziana <i>Thalassinoides</i></p> <p>Ichnofasies Glossifungites <i>Skolithos, Pylonichnus</i></p> <p>Etologi: <i>dwelling-feeding</i> Indeks : 2 Diversitas : 3</p>	<p><i>Ichnofasies Cruziana yang dipotong oleh Ichnofasies Glossifungites</i></p> <p>Distributary Channel LOWER DELTA PLAIN</p> <p>Subtidal Flat LOWER DELTA PLAIN</p>	

LAMPIRAN A-2

P.BUKUAN	UKURAN BUTIR kr sg h sh lp	TEBAL (cm)	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHOLOGI	LINGK PENG
		<p>0-30: Gambut, abu-abu kehitaman, banyak daun, pecahan/serbuk kayu, bau busuk.</p> <p>30-50: Set lanau laminasi paralel, abu-abu gelap, fragmen kayu.</p> <p>50-60: Set pasir laminasi paralel, abu-abu gelap, fragmen cangkang.</p> <p>60-80: Set pasir silang siur bersudut dengan <i>mud drape</i>, abu-abu gelap, fragmen cangkang.</p> <p>80-90: Gambut, abu-abu kehitaman, banyak daun, pecahan/serbuk kayu, bau busuk.</p> <p>90-110: Set pasir laminasi paralel, lempungan, sangat halus, abu-abu, fragmen daun.</p> <p>110-130: Pasir, lempungan, abu-abu, struktur sedimen tidak terobservasi, daun.</p> <p>130-140: Pasir, abu-abu, struktur sedimen tidak terobservasi, fragmen cangkang, material karbonan.</p>	<p><i>Skolithos, Planolites</i></p> <p>Etologi : <i>dwelling - feeding</i> Indeks : 2 Diversitas : 2</p> <p>Ichnofasies Proximal Cruziana</p> <p><i>Arenicolites, Planolites</i></p> <p>Etologi: <i>dwelling - feeding</i> Indeks : 3 Diversitas : 2</p> <p>Ichnofasies Distal Skolithos</p>	<p>Distributary Channel LOWER DELTA PLAIN</p>	

LAMPIRAN B-1

NUBI-1	LITOLOGI kr sg h sh lp	TEBAL (cm)	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI	LINGK PANG
		0	Pasir, coklat gelap, silang siur laminasi, daun dan fragmen tumbuhan.	Akar nipah	Supratidal Flat - Tidal Bar LOWER DELTA PLAIN
		10	Lanau, lempungan, abu-abu gelap, fragmen kayu, akar, cangkang.		
	Mmr	20			
		30			
		40	Lempung, akar nipah dalam posisi tumbuh.		
		50		Akar nipah	
		60			
		70	Lempung, akar nipah dalam posisi tumbuh, akar dalam posisi tumbuh.		
	Mmr	80			
		90		Akar nipah	
		100			
		110			
		120			

LAMPIRAN B-2

NUBI-3	LITOLOGI kr sg h sh lp	TEBAL (cm)	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI	LINGK PANG
		0	Komposit pasir silang siur dan laminasi paralel, abu-abu gelap, lempungan, sangat halus-halus, fragmen cangkang, fragmen batubara, tumbuhan (dahan dan akar).	Ichnofasies Skolithos <i>Skolithos</i> Etologi: <i>dwelling</i> Indeks : 2 Diversitas : 1	Sand Flat Tidal Bar LOWER DELTA PLAIN
		10			
		20		Ichnofasies Cruziana <i>Teichichnus, Chondrites</i> Etologi: <i>feeding-dwelling</i> Indeks : 2 Diversitas : 2	
		30	Lanau - lempung pasiran, abu-abu gelap - kecoklatan, fragmen cangkang.		
	Mm	40			
		50		Ichnofasies Cruziana <i>Teichichnus, Chondrites</i> Etologi: <i>feeding-dwelling</i> Indeks : 2 Diversitas : 2	Mud Flat Tidal Bar LOWER DELTA PLAIN
		60			
		70			
		80	Lempung, abu-abu gelap, material karbonan.		
	Mm	90			
		100			
		110			
		120			
		130			

LAMPIRAN B-3

LAMPIRAN B-4

LAMPIRAN C-1

LAMPIRAN C-2

KESEJAHTERAAN-3	UKURAN BUTIR					TEBAL (M)	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI	PROSES	LINGK PANG	
	k	s	h	sh	lp						
						7.5	Hm	Komposit lapisan batulempung <i>lenticular</i> dengan batulanau, material karbonan, fosil daun.	- Sedimentasi suspensi	DISTRIBUTARY CHANNEL	
							Sp	Set lapisan batupasir silang slur planar/tangensial, abu-abu, kasar, fragmen batubara, nodul batulempung.	- Arus satu arah		
						7.0	Mm	Batulempung, abu-abu terang.	- Sedimentasi suspensi		
							Sc	Koset lapisan batupasir silang slur tangensial, kecoklatan, kasar, <i>shale rip up clast</i> (45x35 cm).	- Arus satu arah - Debris flow		
						6.5					
						6.0	Sc	Koset lapisan batupasir silang slur tangensial, abu-abu kehijauan, kasar, fragmen batubara. Ukuran tiap set berkisar 20-50 cm.	- Arus satu arah		
						5.5					
						5.0	St	Koset lapisan batupasir silang slur mangkok, kecoklatan, fragmen batubara di bagian <i>bottom set</i> . Ukuran setiap set kira-kira 30 cm.	- Arus satu arah		
						4.5	St	Koset lapisan batupasir silang slur mangkok, coklat keabuan, kasar, fragmen batubara di bagian <i>bottom set</i> . Ukuran tiap set kira-kira 30-35 cm. Silang slur mangkok semakin menyempit, kontak erosi.	- Arus satu arah - Scouring		
						4.0		Batupasir, abu-abu, sangat halus, struktur sedimen tidak teramati.			
						3.5				UPPER SHOREFACE	
						3.0	Sb	Koset lapisan batupasir terbioturbasi, abu-abu kehijauan, kasar - sedang.	Terbioturbasi : feeding, dan biodeposisi atau excrement Indeks : 4		- Terbioturbasi sempurna
						2.5	St	Koset lapisan batupasir silang slur mangkok dan sebagian telah terbioturbasi, coklat-keabuan, kasar - sedang.	<i>Ichnofacies Skolithos</i> <i>Ophiomorpha, escaping traces.</i> Indeks : 4 Diversitas : 2		- Arus satu arah
						2.0	St	Koset lapisan batupasir silang slur mangkok, abu-abu kecoklatan, lamina karbonan dan batulempung, karbonatan, <i>scouring</i> .	<i>Ichnofacies Skolithos</i> <i>Ophiomorpha, escaping traces.</i> Indeks : 4 Diversitas : 2		- Arus satu arah - Scouring
						1.5	Sh	Set batupasir laminasi paralel, coklat keabuan, sedang.			- Plane bed flow
							Sc	Set batupasir silang slur planar, abu-abu kehijauan, sedang.	<i>Ichnofacies Skolithos</i> <i>Ophiomorpha, escaping traces.</i> Indeks : 3 Diversitas : 2	- Arus satu arah	
							Sh	Set batupasir laminasi paralel, coklat, sedang.		- Plane bed flow	
						1.0	Shcs	Koset lapisan batupasir HCS, coklat terang, sedang-halus, <i>scouring</i> .	<i>Ichnofacies Skolithos</i> <i>Ophiomorpha, Skolithos, escaping traces.</i> Indeks : 2 Diversitas : 2	- Arus gelombang badai	
						0.5	Mm	Batulempung, abu-abu gelap, secara keseluruhan telah terbioturbasi.	<i>Ichnofacies Glossifungites</i> <i>Thalassinoides, Planolites, Rhizocorallium</i> Indeks : 3 Diversitas : 3	- Sedimentasi suspensi	OFFSHORE
						0	Mm				

LAMPIRAN C-4

SEPAKU-3	UKURAN BUTIR				TEBAL (M)	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI	PROSES	LINGK PENG	
	sg	h	sh	lp						
					4.0				UPPER SHOREFACE-CHANNEL (?)	
					3.5					
					3.0	Koset batupasir silang siur ripple simetri satu arah dan setempat silang siur asimetri, abu-abu, sangat halus, lamina karbonan dalam set, secara vertikal lebar ripple semakin kecil (indeks ripple semakin besar).		- Oscillation flow		
					2.5	Koset batupasir silang siur tangensial, abu-abu kecoklatan, sangat halus-halus; tebal set 4-7 cm, scouring.	Ichnofasies Skolithos <i>Ophiomorpha</i> , Indeks: 2 Diversitas : 1	- Arus satu arah - Scouring		
					2.0	Komposit lapisan batulempung lenticular dengan batulanau; batulempung, abu-abu gelap; batulanau, putih kecoklatan. Set lapisan batupasir HCS, abu-abu gelap kekuningan, sangat halus, lamina karbonan dalam lamina set, fragmen batulempung (shale rip up clast) tebal set : 2.5 cm.	Ichnofasies Skolithos-Cruziana <i>Skolithos</i> , <i>Teichichnus</i> , <i>Rhizocorallium</i> , <i>Planolites</i> , <i>Thalassinoides</i> , <i>Rosselia</i> Indeks: 4 Diversitas : 6 Ichnofasies Skolithos-Cruziana <i>Arenicolites</i> , <i>Ophiomorpha</i> , <i>Skolithos</i> , <i>Conichnus</i> , <i>Thalassinoides</i> , <i>Planolites</i> Indeks: 3 Diversitas : 6	- Sedimentasi suspensi - Arus traksi secara periodik - Arus satu arah - Arus gelombang badai - Oscillation flow		
					1.5	Komposit batupasir silang siur ripple asimetri, laminae paralel, dan SCS, abu-abu, sangat halus, lamina karbonan dalam lamina set, tebal & lebar silang siur ripple 8 cm & 15-20 cm. Komposit batupasir silang siur ripple simetri satu arah dan HCS, abu-abu terang-kecoklatan, sangat halus-halus, jejak akar, kemungkinan terdapat dua arah silang siur ripple, tebal set silang siur ripple 3-4 cm, tebal silang siur tangensial 5-7 cm, morfologi ripple simetri satu arah.	Ichnofasies Skolithos <i>Ophiomorpha</i> , Indeks: 2 Diversitas : 1	- Arus satu arah - Arus gelombang badai - Oscillation flow		
					1.0	Komposit lapisan batulempung lenticular dengan batulanau; batulempung, abu-abu gelap; batulanau, abu-abu terang. Koset batupasir HCS, abu-abu, halus-sangat halus, lamina karbonan dalam lamina set, tebal set 7-12 cm.	Ichnofasies Cruziana <i>Chondrites</i> , <i>Planolites</i> , <i>Thalassinoides</i> Indeks: 4	- Sedimentasi suspensi - Arus traksi secara periodik		
					0.5	Lensa batulempung, abu-abu gelap, fosil akar tidak terorientasi. Koset batupasir silang siur ripple simetri dua arah, abu-abu gelap kekuningan, lensa batulempung membundar (fecal pellet?)	Ichnofasies Cruziana <i>Planolites</i> , <i>Thalassinoides</i> Indeks: 4 Diversitas : 2	- Arus gelombang badai		
					0	Komposit lapisan batulempung wavy lenticular dengan batulanau; batulempung, abu-abu kecoklatan; batulanau, abu-abu terang, morfologi ripple asimetri, tebal & lebar ripple: 1-2 cm & 4 cm.		- Sedimentasi suspensi - Arus traksi satu arah secara periodik	LOWER SHOREFACE	

LAMPIRAN D-2

PANDAN WANGI-2	UKURAN BUTIR				TEBAL (M)	DESKRIPSI LITOLOGI	KARAKTERISTIK ICHNOLOGI	PROSES	LINGKUPENG	
	sg	h	sh	lp						
					7,0	<p>Komposit batulempung sisipan lamina batulanau, coklat gelap; morfologi ripple asimetri pada batulanau.</p> <p>Set batupasir, coklat terang, sangat halus, melensa, struktur internal tidak teramati, morfologi <i>ripple</i> asimetri.</p> <p>Komposit lapisan batulempung <i>lenticular</i> dengan batulanau; coklat gelap.</p>			TIDAL MUD FLAT	
						6,5	<p>Batubara, hitam, <i>blocky</i>, sisipan lamina pasir sangat halus.</p> <p>Batubara, hitam, <i>platy</i>.</p>			MARSH
						6,0	<p>Batulempung, coklat gelap, lamina karbonan.</p> <p>Batulempung, coklat gelap, fosil akar (berserakan)</p>			
						5,5	<p>Komposit lapisan batulempung wavy <i>lenticular</i> dengan batulanau, abu-abu gelap-coklat, fosil akar (posisi vertikal terhadap lapisan).</p>			
						5,0	<p>Tiga komposit lapisan batulempung, <i>lenticular-wavy lenticular</i> dengan batulanau, dalam satu komposit mulai dari bawah ke atas terdapat perubahan bergradasi tipe <i>tidal bedding</i> (dari <i>lenticular</i> menjadi <i>wavy lenticular</i>) dan pengkasaran keatas; batulempung, abu-abu gelap; batulanau, coklat terang, morfologi <i>ripple</i> asimetri.</p>			TIDAL MUD FLAT
						4,5				
						4,0	<p>Batulempung lanauan, coklat.</p>			
						3,5	<p>Dua komposit lapisan batulempung, <i>lenticular-wavy</i> dengan batupasir dan batulanau, mulai dari bawah ke atas terdapat perubahan bergradasi tipe <i>tidal bedding</i> (dari <i>lenticular</i> menjadi <i>wavy lenticular</i> hingga <i>wavy bedding</i>) dan pengkasaran keatas; batulempung, abu-abu gelap; batupasir, coklat terang, morfologi <i>ripple</i> asimetri; batulanau, coklat terang, morfologi <i>ripple</i> asimetri.</p>			
						3,0				
						2,5	<p>Komposit lapisan batupasir silang siur <i>ripple</i> simetri satu arah dan <i>flaser</i> dengan batulempung; batupasir, abu-abu, halus.</p> <p>Komposit lapisan batulempung <i>lenticular-wavy lenticular-wavy</i> dengan batupasir, mulai dari bawah ke atas terdapat perubahan bergradasi tipe <i>tidal bedding</i> (dari <i>lenticular</i> menjadi <i>wavy lenticular</i> hingga <i>wavy bedding</i>) dan pengkasaran keatas; batulempung, abu-abu gelap; batupasir, abu-abu, morfologi <i>ripple</i> asimetri.</p>			TIDAL BAR COMPLEX
					2,0	<p>Komposit lapisan batupasir silang siur <i>ripple</i> simetri satu arah dan <i>wavy lami nasi</i>; abu-abu, sangat halus, morfologi <i>ripple</i> simetri satu arah.</p>				
					1,5	<p>Komposit lapisan batulempung <i>lenticular-wavy lenticular</i> dengan batulanau, mulai dari bawah ke atas terdapat perubahan bergradasi tipe <i>tidal bedding</i> (dari <i>lenticular</i> menjadi <i>wavy lenticular</i> dan mengkasar keatas; batulempung, abu-abu gelap; batupasir, abu-abu, morfologi <i>ripple</i> asimetri.</p>				
					1,0	<p>Koset lapisan batupasir silangsiur <i>ripple</i>, coklat terang, sangat halus, morfologi <i>interference ripple</i> (ripple simetri dua arah?), tinggi & lebar <i>ripple</i>: 3 cm & 15 cm, sisipan lamina karbonan dalam lamina set.</p> <p>Komposit lapisan batupasir <i>flaser</i> dengan batulanau; batupasir, coklat terang, sangat halus; batulanau, parallel lami nasi, sisipan lamina karbonan.</p> <p>Komposit lapisan batulanau wavy <i>lenticular</i> dengan batupasir.</p>	<p>Ichnofasies Skolithos-Cruziana <i>Ophiomorpha</i>, <i>Dimorphichnus</i>, <i>Spirophyucus</i> Indeks: 3</p>			
					0,5	<p>Koset lapisan batupasir silangsiur <i>ripple</i>, coklat terang, sangat halus, morfologi <i>interference ripple</i>, tinggi & lebar <i>ripple</i>: 3 cm & 15 cm, sisipan lamina karbonan dalam lamina set.</p> <p>Set batupasir silang siur <i>ripple</i> simetri satu arah, lempungan, abu-abu terang, sisipan lamina karbonan dalam lamina set. Batulanau, abu-abu gelap-terang, struktur sedimen tidak teramati.</p> <p>Set lapisan batupasir silang siur <i>ripple</i> simetri satu arah, sangat halus, lamina karbonan dalam lamina set.</p> <p>Komposit lapisan batulanau <i>lenticular-wavy lenticular</i> dengan batulempung; batulanau, abu-abu, morfologi <i>ripple</i> simetri satu arah; batulempung, abu-abu gelap.</p>				
					0	<p>Set batupasir silang siur <i>ripple</i>, coklat terang, morfologi <i>ripple</i> simetri satu arah, tinggi & lebar <i>ripple</i>: 7cm & 50 cm.</p> <p>Komposit lapisan batulempung <i>lenticular</i> dengan batulanau; batulempung, abu-abu terang; batulanau, abu-abu terang, morfologi <i>ripple</i>.</p>				

LAMPIRAN D-3

LAMPIRAN E-1

DAFTAR SIMBOL ICHNOLOGI
(modifikasi dari Pemberton, dkk., 1992a)

Ichnofasies *Psilonichnus*

- *Psilonichnus* (Psi)
 Vertebrate track (v.t)

Ichnofasies *Skolithos*

- *Skolithos* (Sk)
 Ophiomorpha (Oph)
 Arenicolites (Ar)
 Siponichnus (Si)
 Scaubcylindrichnus (Sc)
 Monocraterion (Mo)
 Cylindrichnus (Cy)
 Conichnus (Co)
 Diplocraterion (Dip)
 Paleophycus (Pa)
 Lingulichnus (Li)
 Escaping traces (Esc)

Ichnofasies *Cruziana*

- *Rhizocorallium* (Rh)
 Rosselia (Ro)
 Thalassinoides (Th)

- *Chondrites* (Ch)

- *Planolites* (Pl)

- *Terebellina* (Ter)

- *Teichichnus* (Te)

- *Taenidium* (Ta)

- *Asterosoma* (As)

- *Psammichnites* (Psa)

- *Dimorphichnus* (Dim)

- *Spirophycus* (Spi)

Ichnofasies *Zoophycos*

- *Anconichnus* (An)

- *Helminthopsis* (He)

Ichnofasies *Glossifungites*

- *Psilonichnus* (Ps)

- *Skolithos* (Sk)

- *Arenicolites* (Ar)

- *Thalassinoides* (Th)

- *Gyrolithes* (Gy)

- *Rhizocorallium* (Rh)

LAMPIRAN E-2

DAFTAR SIMBOL STRUKTUR SEDIMEN

	<i>Ripple bedding</i>		
	<i>Syn-sedimentary fault</i>		
	Morfologi ripple simetri dua arah		
	Morfologi ripple asimetri		
	Morfologi ripple simetri satu arah		
	<i>Contorted bedding</i>		
	<i>Convolute bedding</i>		
	Fragmen tumbuhan		
	Akar dalam posisi tumbuh		
	Fragmen cangkang		
	Fragmen batubara		
	Fragmen batuan/shale rip up clast		
	Layer FeOx		
	<i>Lungoid ripple</i>		
	<i>Cusped ripple</i>		
			<i>Interference ripple</i>

LAMPIRAN E-3

DAFTAR SINGKATAN KODE LITOFASIES DAN LAIN-LAIN

Kode Litofasies

C (Coal) : batubara/gambut.

Mm (Massive mudstone): batulempung masif.

Mmr (Rootlet mudstone): batulempung dengan fosil akar.

Hm (Heterolithic mudstone): batulempung lentikular atau perselingan dengan lamina batupasir (*rhythmites*).

Hs (Heterolithic sandstone): batupasir flaser, silang siur dengan *mud drape*, dan *wavy bedding*.

St (Trough cross stratification sandstone): batupasir silang siur mangkok.

Sh (Horizontal laminated sandstone): batupasir laminasi paralel.

Sr (Ripple sandstone): batupasir silang siur *ripple*.

Scr (Climbing ripple sandstone): batupasir climbing *ripple*.

Sc (Sandstone cross stratification sandstone): batupasir silang siur (planar/ tangensial/ sigmoid).

Shcs (Hummocky cross stratification sandstone): batupasir *hummocky cross stratification*.

Lain-lain:

lp: lempung

lh : sangat halus

h : halus

sg : sedang

kr : kasar

Lingk. Peng: lingkungan pengendapan.